

QGIS för arkeologer

Rumslig analys av arkeologisk fältdata

QGIS Long Term Release 3.28.4 Firenze

Lars Göran Spång
och
David Loeffler

QGIS för arkeologer

Rumslig analys av arkeologisk fältdata

QGIS Long Term Release 3.28.4 Firenze

Lars Göran Spång
och
David Loeffler

2024
ISBN 978-91-8070-560-8
DOI 10.5281/zenodo.14034609

Tacksam om alla som använder detta kompendium referera till detta i både brödtexten och litteraturlisan enligt nedan:

Spång, Lars Göran & Loeffler, David. 2024. *QGIS för arkeologer. Rumslig analys av arkeologisk fältdata. QGIS Long Term Release 3.28.4 Firenze*. Härnösand & Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Lars Göran Spång & David Loeffler 2024 Härnösand & Umeå.

**Ett stort tack till studenterna som övade och knogade med tidigare versioner
av detta kompendium och bidrog med konstruktiv kritik och goda råd**

Foto: David Loeffler 2009

Innehållsförteckning

Inledning.....	1
Begrepp som används	1
QGIS - en kort presentation.....	3
Övningsmappar	6
Öppna kartor online med WMS/WMTS	7
Övning 1. Lägg till en topografisk karta över Sverige som bakgrundskarta.....	7
Övning 2. Lägg till jordarter, kulturlämningar och ortofoton	9
Övning 3. Lägg till satellitbilder från Esri, Bing m.fl.	12
Lägg till och öppna sparade data från mapp	12
Övning 4. Lägg till och öppna en rasterkarta.....	13
Höjddata	15
Övning 5. Lägg till och öppna en DEM.....	15
Övning 6. Skapa höjdkurvor utifrån höjddata	18
Övning 7. Visa höjddata som terrängmodell i 3D.....	19
Vektordata - punkter, linjer och polygoner.....	19
Övning 8. Skapa en bakgrundskarta med vektorlager.....	19
Övning 9. Öppna vektorlager med kulturlämningar.....	20
Övning 10. Skapa ett urval via attributtabeln.....	21
Övning 11. Skapa ett urval och ändra symboler i punktlager.....	23
Övning 12. Lägg till ett polygonlager och skapa mittpunkter.....	25
Övning 13. Lägg till linjer och skapa mittpunkter.....	26
Övning 14. Slå ihop lager	27
Georeferering	29
Övning 15. Georeferera manuellt.....	29
Övning 16. Georeferera från bakgrundskarta.....	33
Övning 17. Georeferera gamla undersökningsplaner.....	36
Skapa polygoner från raster	39
Övning 18. Digitalisera en ritning	39
Skapa punkter från tabell	42
Övning 19. Skapa punkter från tabell med fristående koordinater.....	43
Rumsliga analyser - kluster och samband	44
Övning 20. Rumslig analys av fynd utifrån enkla kriterier.....	45
Övning 21. Rumslig analys av fynd/artefakter utifrån flera kriterier.....	45

Övning 22. Rumslig analys av avslag	46
Övning 23. Intensitetskarta eller Heat-Map	52
Övning 24. Dela in området i Voronoi polygoner	54
Övning 25. Skapa histogram utifrån data i polygoner	59
Övning 26. Beräkna och beskriva kluster	61
Övning 27. Skapa cirkeldiagram för klusterområden	65
Övning 28. Buffertmetoden - utöka anläggningarnas ytterkanter	68
Övning 29/30. Skapa textetiketter för buffertpolygoner.....	70
Övning 31. Grundläggande statistik	73
Rumsliga analyser- interpolering.....	74
Övning 32. Interpolering av markkemiska prover	74
Rumsliga analyser - fornlämningar, terräng och landskap.....	77
Övning 33. Triangulering som visar kluster	78
Övning 34. Analysera landhöjning och terräng	82
Övning 35. Histogram från vektorlager	85
Övning 36 Voronoi Art. Överföra attribut till färg	86
Kamera som GPS. Importera bilder och koordinater	90
Övning 37. Lägg till bilder med verktyget Importera geotaggade foton	90
Ändra/modifiera attributtabellen.....	96
Övning 38. Lägg till fältkolumn i attributtabellen.....	96
Söka ortnamn och zooma till vald plats.....	98
Övning 39. Söka efter ortnamn	98
Rotera och rektifiera ett fristående koordinatsystem	103
Övning 40. Rotera och rektifiera ett fristående koordinatsystem	103
3D verktyget Qgis2threejs	108
Övning 41. 3D terrängmodell med Qgis2threejs.....	108
Övning 42. 3D fosfatkarta med Qgis2threejs	112
Övning 43. Provpunkter i förhållande till markyta med Qgis2threejs.....	116
Siktlinjer och synlighet.....	120
Övning 44. Viewshed Analysis - Utsikts Analys	120
Soliga lägen för bosättning	124
Övning 45. Sol eller skugga med GRASS r.sunmask.datetime	124
Närmaste granne analys - Nearest Neighbor Analysis	128
Övning 46. Närmaste granne med NNJoin	128

Sammanfallande objekt med verktyget Skärning.....	138
Övning 47. Planering av turiststråk	138
Övning 48. Geotagga bilder manuellt	143
Bildanalys och fjärranalys.....	149
Övning 49. Analys av rasterbild	149
Övning 50. Semi Automatic Classification	150
Bästa väg mellan platser/punkter	153
Övning 51. Least-cost path (LCP).....	153
Övning 52. Animera vandringar.....	159
Territorier utifrån vattenflöden eller vattendelare.....	162
Övning 53. Watershed. Territorier utifrån Vattendelare	162
Skapa 3D modeller	164
Övning 54. Miljöer & terräng modeller med qgis2threejs	164
GroupStats: beräkna och beskriva data.....	168
Övning 55. Beräkna och beskriva data inom polygoner med GroupStats.....	168
Layoutverktyg	174
Om referenser	175
Referera till vetenskapliga publikationer som innehåller GIS data.....	175
Referera till Öppna Data.....	175
Referera till WMS/WMTS tjänster	176
Referera till URL-adresser	176
Referera till Fornsök/Kulturmiljöregistret	176
Referera till Länsstyrelsen.....	177
Referera till Naturvårdsverket	177
Referera till kartdata utan upphovsrättsskydd hämtat från Lantmäteriet	177
Referera till kartdata med upphovsrättsskydd	178
Kartor och ortofoton, en översikt.....	179
Referenser	188
Kart- och GIS data.....	189
URL-adresser	191
WMS/WMTS-adresser.....	192

Inledning

Geografisk informations System (GIS) har blivit vardag i arkeologiska undersökningar. Det finns mängder av litteratur i ämnet, även med inriktning mot arkeologiska tillämpningar. Vi tyckte emellertid att det behövdes ett kurskompendium där fokus ligger på specificerade arkeologiska frågeställningar utifrån källdata som den normalt presenteras i rapporter och databaser. Exempelen bygger på norrländskt material, i första hand resultat från undersökningar av ett sen-mesolitiskt hus utanför Vuollerim, Jokkmokks socken, Lappland (Loeffler 1998) och fornminnesregistret.

Under senare år har *open source* GIS program vunnit mark över kommersiella program som ArcGis och MapInfo. Fördelen med *open source* program är att de i regel kan användas på flera olika plattformar, exempelvis MAC, Windows & Linux. Då källkoden är öppen kan programmeringskunniga anpassa programmet efter egna behov. QGIS är det mest populära av dessa program och lämpar sig väl till att bearbeta arkeologiska data.

Den här översikten bygger på **QGIS Long Term Release (LTR) 3.28.4 Firenze** på svenska och Windows. Både programvaran och de data som används i exemplen är öppen och kostnadsfri.

Begrepp som används

Med **rumsliga analyser** (Engelskans *spatial analysis*) behandlas här variabler i form av ytdata där ett förmodat förhållande mellan två eller fler variabler tydliggörs och analyseras. Ytdata, som illustreras på en karta med eller utan andra datavärden/diagram, består t.ex. av höjdvärden, fosfatvärden, fyndkoncentrationer eller fyndsamband. Andra vetenskaper än arkeologi använder sig av dessa metoder men exemplen nedan bygger på arkeologisk data som insamlats för en arkeologisk analys. Inom genren *spatial analysis* finns en hel del att läsa på ett tröttande fikonspråk. Ämnet har sina rötter i bl.a. geometri och statistik. Vi har försökt att undvika formler och statistisk vokabulär och fokuserar i stället på själva handhavandet av QGIS för att ta fram enkla och tydliga analyser som illustrerar hur de arkeologiska resultaten ser ut på en karta eller grävningsplan. Framförallt kommer begreppen nedan att användas:

Rasterdata eller rasterfiler är i princip bildfiler och har därmed exempelvis suffixen **.jpeg .tif .png .grd** eller **.dem**. Till denna kategori hör höjddata, satellitbilder m.m. Rasterdata består av ett rutnät där varje pixel eller cell har ett numeriskt värde eller färg enligt en viss värdeskala. Bakgrundsbilder i form av en karta består också av rasterdata.

Vektordata är geometriska beskrivningar av **punkter, linjer** och **polygoner**. Vektordata förekommer i ett 20-tal olika filformat men det internationellt mest vanliga är **.shp** formatet (uttalas som engelskans *shape*). Till **punktdata** hör t.ex. utbredningskartor med fornlämningar eller utgrävningsplaner med redskap. Koncentrationer av fornlämningar eller redskap kan t.ex. användas för att lokalisera centralplatser respektive aktivitetsytor. **Linjedata** används för att framställa färd- eller vattenvägar och kommunikationsleder. I grävplaner kan linjerna representera profillinjer. **Polygondata** är ett definierat område med ett specifikt innehåll. Det kan vara en socken, en anläggning, ett fornlämningsområde eller ett resultat som framkommit av att bearbeta punkt- eller rasterdata. En polygon kan t.ex. vara definierad utifrån vilka redskap som dominerar inom dess gränser.

GeoPackage med suffixet **.gpkg** är ett vektor format som innehåller både vektor punkt, polygon- och linjedata i en och samma fil istället för tre olika filer så som med **.shp**-filer. Vid öppnandet i QGIS fungerar de på samma sätt som **.shp**-filerna.

Tabelldata. Varje punkt, linje och polygon i GIS har en vidhängande tabell, en s.k. **attributtabell**. En punkt kan exempelvis beskrivas med kvantitativa (numeriska) värden såsom storlek, x, y och z koordinater, fyndnummer m.m. eller med kvalitativa (icke numeriska) värden som färg, form, namn, klass, m.m. Allt detta, både kvantitativa och kvalitativa data, kan lagras i en attributtabell som kan kompletteras och ändras efter behov. Attributtabeller kan enkelt kopieras och klistras direkt in i en ordbehandlare eller ett kalkylark. När attributtabellen är framme tryck på markera allt **[Ctrl+A]** och sedan kopiera allt **[Ctrl+C]**. I ordbehandlaren/kalkylarket används **[Ctrl+V]** varvid tabellen klistras in som tabellformat.

Lager. Kännetecknande för GIS är att både raster- och vektordata är sorterade i olika lager. Ett lager kan bestå av fyndpunkter, ett annat av anläggningar och ett tredje av provpunkter o.s.v. Ett lager kan också bestå av en bakgrundskarta i form av ett raster som täcker hela kartpanelen. För varje operation skapas i regel ett nytt lager, exempelvis när fynd sorteras i olika kategorier. Listan över lager kan bli ohanterligt lång, så det gäller att vara målmedveten i hanteringen av lager. Lagren kan flyttas upp och ner i listan så att heltäckande rasterlager inte skymmer t.ex. ett objektlager. Lagren kan tändas och släckas genom att bocka för och av en ruta intill, och de kan även göras transparenta.

Referenssystem	Latitud parallellcirkel 0 = ekvatorn	Longitud meridian 0= Greenwich	Ellipsoid Sverige	Kartprojektion Sverige
WGS 84 EPSG kod 4326	N	E	Baseras på WGS 84 ellipsoiden som i princip är densamma som GRS 1980	Kartprojektion: Transvers Mercator (TM) Sverige UTM zon 32-35 N
RT38 2,5 gon V EPSG kod 3027	X – sju siffror	Y – sju siffror	Baseras på Bessels ellipsoid 1841	Kartprojektion: Gauss-Kruger Transvers Mercator (TM)
RT90 2,5 gon V EPSG kod 3021	X – sju siffror	Y – sju siffror	Baseras på Bessels ellipsoid 1841	Kartprojektion: Gauss-Kruger Transvers Mercator (TM)
Sweref 99 TM EPSG kod 3006	N – sju siffror	E – sex siffror	Baseras på ellipsoid GRS 1980	Bygger på Transvers Mercator (TM)
Sveriges höjdsystem RH 2000	Nollnivån i RH 2000 liksom i RH 70 definieras av Normal Amsterdams Peil (NAP) en punkt i Amsterdam som används som nollpunkt i flera europeiska länder.			

Referenssystem. Alla GIS analyser utgår från objektens koordinater. Om lagren ska passa in i varandra måste koordinaterna följa samma referenssystem. I regel följer svenska arkeologiska undersökningar referenssystemet SWEREF 99 TM (EPSG 3006). Referenssystem RT38 2,5 gon V (förkortat RT38) var svensk standard fr.o.m. 1938 t.o.m. 1989 då den år 1990 ersättes av RT90 2,5 gon V (förkortat RT90). Skillnad mellan dessa är ofta inte mer än 2-3 meter men kan vara uppemot 5 meter. RT90 ersätts år 1999 av Sweref 99 TM. Systemet RT38 och RT90 har alltid sju siffriga koordinater till skillnad från Sweref 99 där N är sju siffrig och E sexsiffrig. I internationella sammanhang används i regel WGS 84 (EPSG 4326) som i princip är longitud och latitud. QGIS har inbyggt automatisk omvandling av

koordinater så att de automatiskt räknas om till det aktuella projektets referenssystem. Man kan även ställa in alternativt ändra ett lagars referenssystem manuellt efter behov.

Varje referenssystem, och det finns hundratals, är tilldelat ett EPSG kod. Detta kodsysteem skapades 1985 av European Petroleum Survey Group (EPSG) för eget bruk, men sedan 1993 har det använts och utvidgats till ett internationellt system för klassificering av världens samtliga referenssystem.

QGIS - en kort presentation

Här kommer vi bara att gå igenom en bråkdel av alla funktioner som finns i QGIS, och bara de som vi anser är basala för att utföra arkeologiska rumsliga analyser. För den som behöver en inledande orientering om QGIS rekommenderas Klas Karlssons (2015) utmärkt introduktion till QGIS 2.6. Denna är visserligen äldre än den version som används här, men det har ingen betydelse då layout och grundfunktioner är desamma. En kostnadsfri svensk manual för QGIS 3.4 finns, dock enbart som elektronisk resurs (Karlsson 2018). Streatfeild-James (2016) har skrivit en introduktion till QGIS för arkeologer på engelska och även den är nedladdningsbar som PDF-fil. På QGIS projektets egen hemsida <https://qgis.org/en/site/> finns manualer att läsa dock än så länge bara på engelska. Därutöver finns det främst två ovärderliga hemsidor att tillgå, oavsett om man är nybörjare, kunnig eller enbart söker en lösning på ett problem. En av dessa är Klas Karlssons hemsida <https://geosupportsystem.se/> där det finns många utmärkta manualer och filmer. Den andra är Ujaval Gandhis hemsida med en mängd användbara manualer och tips <https://www.qgistutorials.com/en/> I övningarna nedan anges hur man hittar och aktiverar olika procedurer med [tangentskommandon] och/eller med knappar och menyer.

Börja med att hämta QGIS på <https://qgis.org/en/site/forusers/download.html> och installera på datorn. Starta QGIS Desktop i din startmeny. En massa ikoner och paneler dyker upp. Utseende och placering av fönster vid uppstart kan variera. Detta åskådliggörs med två varianter nedan (Figur 1).

Utseendet på panelerna samt deras placering i förhållande till varandra kan ändras efter behov. I menyn **Visa → Paneler** och **Verktögsfält** väljs de paneler och ikoner som ska visas. Panelerna kan även dras ut på skrivbordet som självständiga fönster.

I **lagerpanelen** listas alla de raster- och vektorlager som öppnas under arbetets gång. Lagren kan göras synliga eller osynliga genom att bocka för/av fyrkanten intill. Om vektorlager ska redigeras på något sätt måste de först göras redigerbara genom att **högerklicka på lagret → växla redigeringsläge** alternativt i symbolpanelen klicka på **knappen redigeringsläge**. Utseendet av både vektor och rasterlager kan ändras genom att **högerklicka på lagret → Egenskaper** alternativt dubbelklicka på ett lager som öppnar panelen **Lageregenskaper**, se nedan. Vid vissa procedurer skapas ett s.k. **temperärt skisslager** med ett innehåll som inte sparas automatisk vid avslut. De markeras till höger om lagernamnet med en symbol som liknar ett rektangulärt chip med åtta ben. Skisslager kan sparas genom att de omvandlas till .shp-filer, se nedan.

Figur 1. Ovan visas namnen på de olika paneler som finns i QGIS samt två exempel på deras placering. Man kan modifiera, flytta och placera dessa paneler efter behag samt även dra ut och placera dem var som helst på skrivbordet.

Lagren läggs till genom att öppna panelen **Datakällor [Ctrl+shift+L]**. Alternativt kan man i symbolpanelen använda sig av knappen **Data Source Manager/Datakällor** där man hittar knappar för att bl.a. lägga till **vektor, raster, geo-package filer, separerad text filer** samt **WMS/WMTS anslutningar** med mera. Man kan även öppna **raster-, vektor** och **geo-package filer** i lagerpanelen genom *drag-and-drop*. Det finns flera andra typer av lager att välja mellan, men här går vi bara igenom **vektor, raster, geo-package filer, separerad text** och **WMS/WMTS** (Figur 2).

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 2. Olika typer av datalager som kan öppnas i QGIS och de lagerpaneler som används mest i övningar nedan. Man lägger till/öppnar raster- och vektor filer i lagerpanelen genom *drag-and-drop* alternativt:

- ① Data Source Manager/Datakällor knappen i menypanelen [**Ctrl+skift+L**]
- ② Vektordata t.ex. shp-filer öppnas med vektorknappen.
- ③ Rasterdata t.ex. tif-filer öppnas med rasterknappen.
- ④ Tabeller med text och numerisk data (exempelvis .csv) öppnas med Separerad text knappen.
- ⑤ .gpkg data öppnas med GeoPackage knappen
- ⑥ WMS/WMTS data, d.v.s. uppkoppling mot databaser på nätet, öppnas med WMS/WMTS knappen.
- ⑦ med blädderknappen navigerar man fram till platsen/mappen där man lagt egna datafiler.

Övningsmappar

I övningarna nedan hänvisas ibland till **övningsmappen**. Den bör vara tillgänglig på samma plats som detta kompendium. I övningsmappen finns exempelfiler i olika format för respektive övning. Övriga filer finns på respektive myndighets server.

mapp	innehåller
Övningsmapp 4	Sverige1milj (2 filer)
Övningsmapp 5	DEM fil nh_70_7 (2 filer)
Övningsmapp 8	my_riks.shp (5 filer)
Övningsmapp 9	lämningar_län_västerbotten_point (5 filer) lämningar_län_västerbotten_polygon (5 filer) och lämningar_län_västerbotten_linestring (5 filer)
Övningsmapp 15	ekonomiskt kartblad 17H 8a Sodalen (1 fil)
Övningsmapp 16	Sodalen X29-29_4 Storskifte inägor.tif (1 fil) Sodalen X29-29_3 Storskifte utägor.tif (1 fil) Terrängkartan t69_5_01hk (5 filer) fastighetsgränser (6 filer)
Övningsmapp 17	ekonomiskt kartblad 26K 6-7 c-d Porsi (1 fil) Norpan2plan.tif (1 fil) Raä 1292 Jokkmokk.jpg (1 fil)
Övningsmapp 19	Norpan_2_Fynd.txt (1 fil)
Övningsmapp 22	Norpan 2 Avslag.xls (1 fil)
Övningsmapp 24	Norpan 2_indelning_punkt.shp (7 filer)
Övningsmapp 32	Norpan2_MALkemi.txt (1 fil)
Övningsmapp 33	lämningar_län_västernorrland_point (5 filer)
Övningsmapp 34	DEM fil nh_69_6 (2 filer)
Övningsmapp 37	jpeg bilder (46 filer)
Övningsmapp 39	Ortnamn i Sverige (5 filer)
Övningsmapp 40	ekonomiskt kartblad 22G 4-5 e-f Skansholm (1 fil) VallvikenPlan.png (1 fil) Vallviken_bas.csv (1 fil)
Övningsmapp 41	Norpan 2 avvägning (6 filer)
Övningsmapp 42	Norpan 2 MAL markkemi (6 filer) Norpan 2 mittpunkt (6 filer)
Övningsmapp 45	DEM fil nh_70_6 (2 filer)
Övningsmapp 46	lämningar_län_norrbotten_point (5 filer) lämningar_län_norrbotten_linestring (5 filer) lämningar_län_norrbotten_polygon (5 filer)
Övningsmapp 47	an_riks.shp (5 filer) vl_riks.shp (5 filer)
Övningsmapp 48	jpeg bilder (4 filer)
Övningsmapp 49	ortofoton Högom Raä 1 Selånger socken_modifierad
Övningsmapp 50	jpeg bild (1 fil)
Övningsmapp 51	sankmark.gpkg (1 fil) sjöar.gpkg (1 fil) sommarviste.gpkg (1 fil) vattenyta.gpkg (1 fil) VilhelminaDEM (2 filer) vintervisten.gpkg (1 fil) år.gpkg (1 fil)
Övningsmapp 52	Mac 05 099.gpkg (1 fil) ÅlgKo HTML document (1 fil) Ålgtjur HTML document (1 fil)
Övningsmapp 53	DEM fil nh_71_5 (2 filer)
Övningsmapp 54	Mapp med modeller (14 filer) LidarNorpan (2 filer) Norpan2plan (2 filer)

Öppna kartor online med WMS/WMTS

Ett bekvämt sätt att få tillgång till kartor är att öppna *Web Map Service (WMS)* respektive *Web Map Tile Service (WMTS)*. För att koppla upp sig mot databaser med WMS/WMTS behöver man en *Uniform Resource Locator* d.v.s. en **URL** länk eller adress och eventuellt ett lösenord.

Riksantikvarieämbetets (Raä) databas över kulturhistoriska lämningar finns exempelvis som WMS/WMTS länk och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) tillhandahåller jordartskartor och andra geologiska kartor via WMS. *Open Street Map* är en detaljerad världskarta, med tonvikt på vägar och orter som också kan kopplas in som WMS/WMTS kartlager i QGIS.

Övning 1. Lägg till en topografisk karta över Sverige som bakgrundskarta

I de flesta fall behövs en bra översiktskarta över Sverige. En sådan tillhandahåller Lantmäteriet via WMTS. Lantmäteriet kräver att man registrerar sig som användare innan kartor kan öppnas, <https://opendata.lantmateriet.se/#apis?api=OpenDataWMTS&version=v1> När uppgifterna fyllts i får man en kod via mejl för att slutföra registreringen. Därefter kan man öppna och ladda ner kartlager med det lösenord och användarnamn som angetts.

Figur 3a.

Börja med att öppna ett WMS/WMTS lager via **Data Source Manager** → **Datakällor** knappen i menypanelen som i figur 2, alternativt **[Ctrl+Skift+W]**.

- 1 Tryck på **Ny** varvid ett nytt fönster öppnas.
- 2 Skriv ett valfritt namn.
- 3 Skriv in den URL som ska anslutas: <https://api.lantmateriet.se/open/topowebb-ccby/v1/wmts?request=GetCapabilities&version=1.0.0&service=wmts>. Lantmäteriet tillhandahåller aktuella URL via hemsidan <https://opendata.lantmateriet.se/>
- 4 Tryck **OK**, varvid uppgifterna sparas för framtida bruk.
- 5 Tryck **Koppla upp** varvid användarnamn och lösenord begärs, vilket uppgavs vid registreringen.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 3b.

Flera varianter av den topografiska kartan finns att välja mellan. Den nedtonade varianten är grå och lämpar sig som bakgrundskarta om färgade objekt ska läggas till. EPSG är olika projektioner, och vi kommer att hålla oss till EPSG 3006 (SWEREF99 TM). Avsluta med att trycka på knappen **Lägg till**, varvid en bakgrundskarta (topowebb) läggs till lagerlistan. Prova att zooma in och ut med mitthjulet på musen samt panorera med handsymbolen i menypanelen.

Övning 2. Lägg till jordarter, kulturlämningar och ortofoton

Flera institutioner tillhandahåller kartor via WMS/WMTS. Zooma in till Vuollerim, där Lilla och Stora Luleälvarna möts. Koppla upp en WMS länk till SGU:s jordartskartor genom att kopiera och klistra in URL adress nedan i panelen **Skapa en ny WMS/WMTS anslutning** (Figur 4). Inget lösenord krävs. Flera kartlager kan väljas men vi nöjer oss med **jordarterna, grundlager**.

Figur 4. Jordartskarta finns för stora delar av landet via en WMS/WMTS uppkoppling till Sveriges geologiska undersökning (SGU).

- 1 i menypanelen öppna **Datakällor**.
- 2 tryck på **WMS/WMTS** knappen.
- 3 tryck på knappen **Ny**.
- 4 i panelen **Skapa en ny WMS/WMTS anslutning** skriv Jordarter.
- 5 kopiera URL länken <https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen> och klistra in den i URL fönstret.
- 6 klicka på **OK**. Uppgifterna sparas för framtida bruk.
- 7 tryck på knappen **Koppla upp**.
- 8 välj kartan **Jordart, grundlager**.
- 9 klicka **Lägg till** och sedan 10 **Close**.

Om jordartskartan inte omedelbart dyker upp i kartpanelen kan det vara så att den blir synlig först när man zoomar in lite närmare mot kartan, eller så har den hamnat under en annan karta i lagerpanelen.

Riksantikvarieämbetets register över kulturlämningar finns också tillgänglig online. **Skapa en ny WMS/WMTS anslutning** (se punkt 5 i figur 4 ovan):

<https://pub.raa.se/visning/lamningar/wms?version=1.1.0>

Med **informationsverktygets** knapp **[Ctrl+shift+I]** kan man få fram information om fornlämningen genom att klicka på en lämning vilket öppnar panelen **Identifieringsresultat** (Figur 5). Om Å-Ä-Ö är

oläsliga kan det också åtgärdas (se Figur 16). I rullgardinsmenyn vid **Format** välj **Html**, **Värdet**, **Objekt** eller **Text** får olika utseende på attributvärden. I **lagerpanelen** markera jordartskartan och sedan med **informationsverktyget** klicka på jordartskartan intill lämningen. Panelen **Identifieringsresultatet** visar i detta fall att boplatsen ligger på *älv sediment/sand*. Synliggör den underliggande Sverige kartan genom att bocka av jordartskartan alternativt gör jordartskartan halvt genomskinliga genom att dubbelklicka på lagret och i panelen ändra **Lageregenskaper** → **Genomskinlighet**.

WMS/WMTS Forsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet & WMS/WMTS Jordartskarta 250K (CC) Lantmäteriet

Figur 5. Jordartskarta överlagrad av kulturlämningsregistret. Med informationsverktyget tar vi fram både information om jordarter och kulturlämningar.

- ① i **lagerpanelen** markera lagret Fornlämningar.
- ② aktivera **informationsverktyget** i symbolpanelen eller genom **[Ctrl+shift+I]**.
- ③ klicka på valfri fornlämning i kartpanelen vilket öppnar panelen **Identifieringsresultat**. Informationen visas på en mängd olika sätt beroende på inställningar.
- ④ i detta fall är inställningar i menyn **Format** → **Objekt** och
- ⑤ i menyn **Vy** → **Träd**.

Har syns information om typ, Raä nummer, fyndmaterial och koordinater. Alla värden i panelen **Identifierings-resultat** kan med en högerklickning kopieras för att klistras in/paras på valfritt plats.

Till sist lägger vi till den historisk ortofoton från 1960 som visar hur området såg ut bl.a. innan Porsi dammen byggdes. Ortofotobilderna utgör underlag till Ekonomiska kartan. Skapa en ny WMS/WMTS anslutning (som i figur 4) med URL:

[https://api.lantmateriet.se/historiska-](https://api.lantmateriet.se/historiska-ortofoton/wms/v1?request=GetCapabilities&version=1.1.1&service=WMS)

[ortofoton/wms/v1?request=GetCapabilities&version=1.1.1&service=WMS](https://api.lantmateriet.se/historiska-ortofoton/wms/v1?request=GetCapabilities&version=1.1.1&service=WMS)

Eventuellt begärs användarnamn och lösenord igen, som uppgavs vid registreringen (Övning 1).

WMS/WMTS Historisk Ortofoton 1960 (CC) Lantmateriet

Figur 6. När uppkopplingen gjorts kan man välja vilket årgång av ortofoton som ska läggas till. Här väljer vi en Historisk ortofoton från 1960.

Övning 3. Lägg till satellitbilder från Esri, Bing m.fl.

Det finns ett hundratal kartservrar som är tillgängliga via WMS/WMTS. Det gäller även Google, Bing och Esri (Environmental Systems Research Institute) som tillhandahåller kartor och satellitbilder online. Med plugin **QuickMapService** kan man söka upp dessa kartservrar och få kartorna i lagerpanelen direkt (Figur 7). Jämför satellitbilder med historiska ortofoton genom att tända och släcka dessa lager för att se hur landskapet förändrats.

Satellitbild (CC) Esri

Figur 7. Satellitbilder från Esri läggs till med hjälp av plugin **QuickMapServices**. Skriv **esri** i sökrutan och tryck på **Add** för att lägga till det valda lagret. Ovan syns Porsidammens nuvarande utseende. Kartlager från bl.a. Bing och Google kan också läggas till på detta sätt. Notera att man kan justera ljus och kontrast m.m. via lagrets Symbologi. Dubbelklicka på Esri-lagret i lagerpanelen.

Lägg till och öppna sparade data från mapp

Många olika instanser producerar mängder med GIS data varav mycket kan laddas hem, sparas och användas *off-line* samt bearbetas och modifieras efter egna behov. På sista sidan finns en lista med några användbara webb-adresser till olika institutioner som tillhandahåller data i något av de vanligaste GIS-formaten. Flera filer ingår i varje vektorlager. Det går inte att enbart kopiera .shp-filen och flytta till en annan plats. Till varje .shp-fil hör minst två andra filer, en .dbf och en .shx som innehåller information som är väsentlig för att .shp-filen överhuvudtaget ska kunna fungera och visas. Filerna distribueras i regel i komprimerat .zip format och måste då packas upp/extraheras. Ett rasterlager däremot består i regel av en eller två filer.

Figur 8. Lägg till rasterfilen **Sverige1milj.tif** som finns i övningsmapp 4.

- 1 klicka på knappen **Datakällor**
- 2 klicka på knappen **Raster**
- 3 - 4 med **blädderknappen** leta reda på övningsmapp 4 och välj rasterfilen **Sverige1milj.tif**
- 5 klicka på **Öppna** och sedan på
- 6 **Lägg till** och sedan **Close**

Övning 4. Lägg till och öppna en rasterkarta

Nackdelen med rasterkartor är att det bara går att ställa in ett begränsat intervall av skalor vilket innebär att kartan kan bli pixlig när man zoomar in för långt. Lägg till rasterfilen **Sverige1milj.tif** som finns i övningsmapp 4 genom att öppna panelen **Datakällor** eller **[Ctrl+skift+L]** och sedan **rasterknappen** och **blädderknappen [...]**. Kartan finns även att hämta och ladda ner på Lantmäteriet, <https://geotorget.lantmateriet.se>, dock först när man registrerat sig med eget konto via <https://opendata.lantmateriet.se/#register>.

Färgerna på kartan (figur 9a) är kontrastrika och om man exempelvis lägger till punkter med fornlämningar kan de vara svåra att se. Kartfärgerna kan ändras till en gråskala, i likhet med online kartor, men vi kan också ändra färger individuellt. Dubbelklicka på kartan i lagerpanelen vilket öppnar panelen **Lageregenskaper**, alternativt högerklicka på kartan i lagerpanelen och sedan välj **Egenskaper**. I panelen **Lageregenskaper** kan kartans färgpalett modifieras. Tryck på **Symbologi** varvid en palett med 255 färger visas. Varje färg kan modifieras individuellt genom att dubbelklicka i färgrutan. Med informationsverktyget kan vi ta reda på vilken färg exempelvis havet och texten har (Figur 9b).

Topografi 1M (CC) Lantmäteriet

Figur 9a. Rasterfilen **Sverige1milj.tif** är en relativt grov sverigekarta som framförallt visar vägar och tätorter. Kartor med högre upplösning finns tillgänglig på <https://geotorget.lantmateriet.se>. Fördelen med att ladda ner kartor är att man arbetar med dem *off line*.

Topografi 1M (CC) Lantmäteriet

Figur 9b. Ändra färger på ett rasterlager genom att:

- ① dubbelklicka på kartan i **Lagerpanelen** vilket öppnar fönstret **Lagregenskaper**.
- ② i fliken **Symbolologi** kan man ändra i färgpaletten.
- ③ med **informationsverktyget** kan man ta reda på vilken färg som gäller för en viss punkt på kartan.
- ④ ändra så att texten (färg 1) görs grå och vatten (färg 203) görs mörkblå. Experimentera med andra alternativ.

Klicka sedan på knappen **Apply** för att se resultatet samt därefter knappen **OK** om du är nöjd med resultatet.

Höjddata

En *Digital Elevation Model* (DEM) är en rasterfil med höjddata. Höjddata är vanligtvis ett rasterlager där varje pixel har ett värde som motsvarar ett höjdvärde. Mörka pixlar är låga höjdvärden och ljusa höga höjdvärden. Man kan också färgsätta dessa gråskalor med s.k. enkelband pseudofärger, se nedan. Rasterbilder med höjdvärden används i stor utsträckning för att åstadkomma höjdkurvor, reliefkartor och terrängbilder i 3D.

Övning 5. Lägg till och öppna en DEM

Lägg till ett DEM/rasterlager med höjddata genom att klicka på **Datakälla knappen** → **Raster knappen**. Använd **bläddrarknappen** och navigera till övningsmapp 5 och öppna rasterfilen **nh_70_7.tif**. Detta gråskaliga rastermoln täcker en 10x10 mil ruta mellan Umeå och Örnsköldsvik med sydvästra koordinaten E (österut) 700000 och N (norrut) 7010000 (Figur 10). Liknande höjddata kan hämtas gratis bl.a. från Lantmäteriets öppna data, <https://geotorget.lantmateriet.se> efter inloggning.

WMS/WMTS Topowebb & Höjddata grid 50+ (CC) Lantmäteriet

Figur 10. Lägg till och öppna en Digital Elevation Model (DEM) d.v.s. en Höjddata grid

- ① **Datakälla knappen**
- ② **Raster knappen.**
- ③ använd **bläddrarknappen** och navigerar fram till övningsmapp 5 och lägg till rasterfilen **nh_70_7.tif**
- ④ avsluta med att trycka på knappen **Lägg till** och sedan **Close**

Höjddata levereras vanligtvis som rasterkarta där mörkfärgning motsvara låga värden och ljusa färger höga värden. I rasterbilden ovan kan man urskilja dalgångar, vattendrag och hav (mörk) och höglänt terräng (ljusa partier).

Ändra utseendet genom att dubbelklicka på rasterlagret i **lagerpanelen** för att öppna panelen **lageregenskaper** och sedan på **Symbologi** knappen. Här finns oändliga möjligheter att visualisera höjddata med färgskalor (Figur 11).

WMS/WMTS Topowebb & Hjöddata grid 50+ (CC) Lantmäteriet

Figur 11. Rasterlagret med höjddata kan bearbetas i det oändliga.

Dubbelklicka på lagret för att öppna panelen **Lageregenskaper** och sedan på knappen **Symbologi**.

- 1 i gardin meny **Renderingsstil** → ändrad till **Enkelband pseudofärg**.
- 2 **Min/max** värden har automatiskt hämtats från DEM filen.
- 3 i meny **Interpolering** → välj **Linjär**.
- 4 i meny **Färggradient** → välj **Greens**.
- 5 i meny **Läge** → välj **Kontinuerlig** vilket innebär att 9 klasser med olika höjdvärden skapas.
- 6 tryck **Apply** för att granska ändringar och därefter
- 7 **OK**.

Alla dessa variabler, inklusive färgen på de individuella klasserna/höjdvärdena kan ändras efter behag.

WMS/WMTS Topowebb & Hjöddata grid 50+ (CC) Lantmäteriet

Figur 12. Skillnad mellan denna och Figur 11 är att:

- 1 Min och Max värden ändrats till 1 respektive 450.
- 2 Interpolering → Diskret.
- 3 Läge → Jämnt intervall.
- 4 Klasser → 10.
- 5 Värde och 6 Etikett kan ändras för hand genom att dubbelklicka på respektive cell.
- 7 Färg på värde 1 (=havsnivå) ändras till blå genom att dubbelklicka på rutan.

WMS/WMTS Topowebb & Hjöddata grid 50+ (CC) Lantmäteriet

Figur 13. Dubbelklicka på DEM filen i lagerpanelen för att öppna **Lageregenskaper** och välj **Symbologi**.

Dubbelklicka på gröna rutan med 50 meters värdet och ändra färg till ett något ljusare blå än havets. Klicka **Apply/OK**. Så här såg kustlinjen ut ca 2000 BC. Prova skapa kustlinjen vid slutet av mesolitikum ca 4000 BC då havsytan låg ca 80 m.ö.h. samt högsta kustlinjen ca 8000 BC som låg ca 280 m.ö.h.

Övning 6. Skapa höjdkurvor utifrån höjddata

Man kan skapa höjdkurvor med samma DEM fil som ovan (**nh_70_7.tif**) genom att i menypanelen öppna **Raster** → **Extrahera** → **Höjdkurvor** (figur 14).

Lägg märke till att man kan välja lämpliga intervall mellan höjdkurvor. I Lagerpanelen skapas en ny .shp-fil med beteckningen **höjdkurvor** som även fått en attributtabell. Öppna denna genom att högerklicka på lagret och sedan välja **Öppna attributtabell**. Genom att dubbelklicka på lagret **Höjdkurvor** öppnas panelen **Lagregenskaper** och med **Symbologi knappen** kan man ändra färg, linjens bredd, m.m. Man kan även trycka på **etikett knappen** för att visa höjdvärdet på respektive kurva.

WMS/WMTS Topowebb & Hjöddata grid 50+ (CC) Lantmäteriet

Figur 14. Med höjddata i form av rasterlager (DEM) kan höjdlinjer extraheras som en .shp fil med valfria intervaller.

- ① öppna **Raster** → **Extrahera** → **Höjdkurvor**.
- ② välj **indatalager** i detta fall **nh_70_7**.
- ③ bestäm **intervall mellan höjdkurvor** i detta fall 25 meter.
- ④ bestäm **attributnamn** ELEV vilket i detta fall sker automatiskt.
- ⑤ bestäm **förskjutning** i detta fall ändra från 0 till 1 (m.ö.h.) för att undvika höjdkurvor i vattnet.
- ⑥ tryck **Kör** och ett nytt lager med beteckning **höjdkurvor** skapas i **lagerpanelen**.

Övning 7. Visa höjddata som terrängmodell i 3D

Skapa en 3D terrängmodell genom att i menyn öppna **Visa** → **Ny 3D kartvy** som öppnar i en ny kartruta. Tryck sedan på **skiftnyckel symbolen** för att ställa in vilket lager som har höjddata samt önskat förtydligande av **Vertikal skala**. För att rotera modellen håll ner **shift-tangenten** och flytta med **Handsymbolen** (figur 15).

Figur 15. En terrängmodell skapas från ett raster med höjddata.

Vektordata - punkter, linjer och polygoner

Vektordata erbjuder andra möjligheter. Punkter, linjer och polygoner kan utformas individuellt utifrån kriterier i deras respektive attributtabell. Till skillnad från rasterkartor blir inte bilden pixlig när man zoomar in i vektorlager. Däremot måste färger, linjestil och punktsymboler definieras. När vektorlager öppnas första gången tillförs en slumpartad färg.

Övning 8. Skapa en bakgrundskarta med vektorlager

Lantmäteriet tillhandahåller bl.a. sverigekartan i olika upplösningar i vektorformat:

<https://geotorget.lantmateriet.se>. Filerna får användas fritt men registrering krävs, vilket gjorts i övning 1. Varje karta består av flera lager med beteckningar som *my* = marktytor, *vl* = väglinjer, *tx* = text m.m. I *my*-lagret finns information om markslag (även vatten) för hela Sverige (figur 16). I *tx*-lagret finns alla ortnamn, men även andra texter som brukar finnas i kartan t.ex. höjdpunkter. I övningsmapp 8 finns ett lager som behövs för denna övning.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 16. Lägg till lagret **my_riks.shp** som innehåller markdata över Sverige och som finns att hämta i övningsmappen.

- 1 Datakällor → Vektor → blädderknappen → övningsmapp 8 → my_riks.shp → Öppna → Lägg till → Close
- 2 dubbelklicka på lagret för att öppna **Lageregenskaper**. Tryck på knappen **Källa** och välj rätt teckenuppsättning (här Latin 1) annars blir Å-Ä-Ö oläsligt.
- 3 tryck sedan på knappen **Symbologi**.
- 4 i gardin menyn ändra **Enkel symbol** till **Kategoriserad**.
- 5 i gardin menyn **Värde** ändra till KATEGORI som kommer då att definierar färg & stil.
- 6 tryck på **Klassificera**.
- 7 dubbelklicka i respektive ruta för att ändra färg och stil.
- 8 prova dig fram med knappen **Apply** tills du är nöjd och avsluta med **OK**.

Övning 9. Öppna vektorlager med kulturlämningar

För att demonstrera möjligheterna med vektorlager ska vi ladda upp .shp-filer med kulturlämningar i Västerbottens län (Figur 17).

Innan de hämtas gör my-riks vektor lagret osynlig samt rasterkartan över Sverige grå och ljusare. Då kommer punkterna i shp-filen att synas tydligt. Dubbelklicka på kartlagret i **lagerpanelen** för att komma åt inställningarna i **Lageregenskaper** → **Symbologi** → **Renderingstyp** → **Enkelband grå** → **Färgrendering** → **Ljusstyrka**.

I övningsmapp 9 finns .shp-filarna över Västerbottens kulturlämningar. De finns i tre olika shp-lager, en för punkter (enstaka lämningar eller objekt) en för linjer (t.ex. gamla vägar) och en för polygoner (t.ex. boplatser och gravfält). Dessa är hämtade från Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR).

Lägg till punktlager **lämningar_län_västerbotten_point.shp**, genom att trycka på:

- Datakällor** → **Vektor** → **blädderknappen** → **övningsmapp 9** → **my_riks.shp** → **Öppna** → **Lägg till** → **Close**

Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 17.

- ① Med knappen **Datakällor** och därefter med **vektorknappen** leta reda på och ladda upp de tre .shp-filerna (punkt, polygon & linjer) med kulturlämningar i Västerbottens län som finns i övningsmapp 9.
- ② höger klicka på ett av dessa lager för att öppna dess menypanel och välj **Öppna attributtabell** vilket är ett kalkylblad som kan sorteras och redigeras efter behov. Alternativt kan man markera ett lager och sedan trycka på knappen **attributtabell** i menypanelen.
- ③ I attributtabellens rubrik kan man se hur många poster den innehåller, i detta fall finns över 20 tusen poster d.v.s. kulturlämningar som är registrerade som punktobjekt.
- ④ Prova sortera alfabetiskt genom att tryck på rubriken **lämningstyp**.

Övning 10. Skapa ett urval via attributtabellen

Det finns flera sätt att skapa ett mindre urval ifrån en större mängd data. Ett sätt är att markera, kopiera och spara det önskade urvalet från en attributtabell.

Öppna attributtabellen genom att höger klicka på lagret i lagerpanelen och välj **Öppna Attributtabell**, alternativt markera först .shp filen i lagerpanelen och sedan klicka på **attributtabell knappen** i symbolmenyn (Figur 17). Det finns över 20 tusen poster/punkter i lagret och 22 kolumner med attribut.

I attributtabellen tryck på rubrik lämningstyp vilket får till följd att kolumnen med lämningstyper sorteras alfabetiskt. Bläddra ner tills du hittar första raden med boplats i kolumnen med lämningar och markera den genom att klicka på rad numret längst till vänster - raden blir nu blå. Håll ner shift tangenten och bläddra ner till sista raden med boplats i lämningsskolumn och markera den genom att klicka på rad numret. Alla rader mellan och inklusive dessa är nu blå och de berörda boplatserna som representeras av punkterna i kartpanelen blir gula. I översta raden på attributtabellen kan man se att den innehåller totalt över 19 tusen poster/objekt varav ca 1 255 nu är valda (Figur 18). I menyn **Redigera** välj **Kopiera objekt**, sedan **Klistra in objekt som** → **Nytt minneslager**. Döp det med lämplig beteckning. Lagret är tillfälligt och försvinner när programmet avslutas.

Försök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet
 Figur 18. Skapa ett urval genom att sortera och välja objekt i attributtabelen.

Innan GIS kunde det ta veckor eller månader att från analoga kartor och beskrivningar sammanställa ett analysmaterial. Idag tar sammanställning minuter med GIS så som i Övning 10 ovan. Per Holmgren (t.v.) och Lelle (Lennart) Forsberg samlar material till sin C-uppsats vid Umeå universitet 1977. Foto: David Loeffler.

Övning 11. Skapa ett urval och ändra symboler i punktlager

Fornsök/KMR (CC) Riksantikvareämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 19. Markera ett urval med markeringsverktyg och exportera/spara urval som nytt lager.

- 1 i **lagerpanelen** markera lagret med punkt data för Västerbottens län och med
- 2 **markeringsverktyg** välj ett antal kulturlämningar i kartfönstret. Valda/markerade lämningar får en gul färg.
- 3 högerklicka på lagret med lämningars punkter.
- 4 välj **Exportera** → 5 **Spara valda objekt som...** och i panelen välj 6 **Format** → **ESRI Shapefile**.
- 7 välj **Filnamn** och med **bläddrknappen** lägg filen på önskad plats.
- 8 välj önskad **Referenskoordinatsystem**.
- 9 eventuellt ändra teckenkod så att Å-Ä-Ö syns i attributtabellen (Latin 1 eller UTF-8)
- 10 kontrollera att **Spara endast valda objekt** är bockat för.
- 11 **Lägg till sparad fil till kartan** är bockat för.
- 12 tryck **OK** urvalet placeras automatiskt i lagerpanelen.

Försök /KMR (CC) Riksantikvarieämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 20. Klassificera fornlämningarna och välj symbol för de som ska framträda. Bocka av de andra. I exemplet redovisas rösen som röda trianglar och stensättningar som blå kupoler.

Om Å-Ä-Ö inte syns i tabellen ändra teckenuppsättningen med panelen **Lageregenskaper** → menyn **Källa** → menyn **Datakällans Kodning**. Ändra till Latin1 eller UTF 8.

- 1 dubbelklicka på det nya urvalslagret och välj
- 2 **Symbolologi** på panelen **Lageregenskaper** och därefter
- 3 **kategoriserad** → 4 **Värde/lämningstyp** → 5 **Klassificera**. Punkterna får olika färger utifrån det som står i fältet **lämningstyp**.
- 6 bocka av de typer som inte behövs, i detta falla allt utom rösen och 7 stensättningar. Ändra symboltyp, storleken och färg på dessa två genom att dubbelklicka på symbolen, ändra form, storlek samt färg och sedan klicka 8 **Apply**. Fortsätt att göra ändringar om det behövs och se resultatet med **Apply** knappen tills du är nöjd och sedan avsluta med 9 **OK**.

Övning 12. Lägg till ett polygonlager och skapa mittpunkter

Större kulturlämningsområden (t.ex. boplatser, gravfält och fångstgropssystem) redovisas med polygoner. Lägg till vektorlagret **lämningar_län_västerbotten_polygon.shp** genom att öppna panelen **Datakällor [Ctrl+skift+L]**. Markera **vektor knappen** och sedan med **bläddrarknappen** navigera fram till Västerbottens kulturlämningar i övningsmapp 9.

Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 21. Polygonerna som representerar fornlämningsområden är så små att de knappt syns. Få dem att framträda genom att skapa ett punktlager där varje polygon tilldelas en punkt. Verktøget finns i menypanelen:

- 1 Vektor → 2 Geometriverktyg → Centroider.
- 3 i Indatalager kontrollera att rätt lager är valt samt att
- 4 rutan **Lägg till utdata** är förbockad.
- 5 tryck på **Kör** och sedan **Close**.

En tillfällig skisslager skapas i lagerpanelen som automatiskt döps till **Centroider**. Den har samma attributtabel som polygonlagret. Detta är ett s.k. **temporärt skisslager** och markeras med en symbol som liknar ett rektangulärt chip med åtta ben. Ett skisslager sparas inte automatisk när man stänger programmet. Man kan behålla/spara ett skisslager genom att högerklicka på lagret, välja **Export → Spara objekt som...** alternativt välja **Gör permanent** och **Format → ESRI Shapefile**. Skriv **fil namnet** och placera lagret i valfri mapp med **bläddrarknappen**.

Fornsök /KMR (CC) Riksantikvarieämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 22. Välj ut de kategorier som ska visas på kartan och tilldela dem önskad symbol. Fornlämningarnas polygonlager innehåller många lämningstyper. Det går att välja typer och symboler som i övning 11 men här gör vi ett annat val, fångstgroppssystem och boplatser.

- ① dubbelklicka på lagret **Centroider** som öppnar panelen **Lageregenskaper** → **Symbologi**.
- ② i menyn **Enkel symbol** → **kategoriserad** och
- ③ i menyn **Värde** → **lämningstyp**.
- ④ tryck på **plus-knappen** och
- ⑤ under rubriken **Värden** dubbelklicka och skriv in den lämningstyp som ska visas. Observera att stavningen måste vara exakt densamma som det står i attributtabeln inklusive stora och små bokstäver d.v.s. *Fångstgroppssystem* respektive *Boplats*.
- ⑥ dubbelklicka under rubriken **Symbol** och ändra färg, form och storlek på respektive symbol.
- ⑦ testa med knappen **Apply** och om du är nöjd tryck ⑧ **OK**.

Övning 13. Lägg till linjer och skapa mittpunkter

Liksom polygoner blir linjer närmast osynliga i större översikter. Även i detta fall kan det vara lämpligt att skapa mittpunkter så att linjeobjekten syns. Fornlämningar i linje format består exempelvis av gamla färdvägar, hägnader eller dammvallar. Lägg till .shp filen

lämningar_län_västerbotten_linestring.shp som finns i övningsmapp 9 och skapa mittpunkter för dammvallar enligt metoden ovan (Figur 22).

Övning 14. Slå ihop lager

Lager som har samma geometrityp (punkt, linje eller polygon) kan slås samman till ett enda lager. Skapa tre punktlager med enbart boplatser.

I övningsmapp 9 öppna attributtabeln över punktlager med Västerbottens kulturlämningar. Välj boplatser som i övning 10. När boplatser är valda öppna menyn **Redigera** → välj **Kopiera objekt** och sedan → **Klistra in objekt som** → **nytt vektorlager**. Döp den till **boplatser från punkt** och spara på valfri plats. **Kategorisera** och skapa **mittpunktslager** (centroider) med enbart boplatser från både polygon- och linje filer och som ovan skapa nya vektorlager av dessa. Döp den ena till **boplatser från polygon** och den andra till **boplatser från linjer** och spara på valfri plats. Alla tre lager med boplatser har nu samma geometrityp (punkter) och kan därmed sammanfogas till ett enda lager (figur 23a).

Försök /KMR (CC) Riksantikvarämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 23a. Slå ihop flera lager till ett enda. Observera att detta fungerar endast om de har samma geometrityp.

- ① i menypanelen välj **Vektor**
- ② **datahanteringsverktyg** → **slå ihop vektorlager**.
- ③ tryck på knappen **Indatalager** som öppnar panelen
- ④ **Multipelt val** och bocka för de lager som ska sammanslås och sedan på ⑤ **OK** och till sist ⑥ **Kör**.

En nytt tillfälligt skisslager skapas som heter **Ihopslagen** (Figur 23b). Spara detta tillfälliga skisslager genom att högerklicka på det och sedan välj **Export** → **Spara objekt som...** alternativt välj **Gör permanent** och **Format** → **ESRI Shapefile**, **Fil namnet** och med **bläddrarknappen** placera den i valfri mapp.

Fornsök/KMR (CC) Riksantikvareämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 23b. Samtliga boplatser i Västerbotten är nu sammanställda och sammanslagna i ett enda lager som döpts till **Ihopslagen**. Lagret har fått med sig alla attribut vid sammanslagningen.

- 1 Markera lagret/filen **Ihopslagen** och
 - 2 sedan tryck på **knappen attributtavell**. Där kan man bl.a. se att tabellen innehåller 3 409 poster.
 - 3 markera samtliga poster med **Ctrl+A**
 - 4 kopierar hela attributtavellen med knappen **kopiera valda rader till klippbortet** alternativt **Ctrl+C**
- Nu kan man t.ex. öppna ett kalkylprogram och klistra in attributtavellen samt därefter bearbeta den efter behag.

Skrapor av kvarts, flinta och hälleflinta. Norpan 2, Raä 1292 Jokkmokks socken. Foto: David Loeffler 1987.

Georeferering

När man vill bearbeta äldre analoga kartor eller undersökningsplaner som upprättats med ett rutnätsystem utan hänsyn till gängse referenssystem, måste de gamla koordinaterna omdefinieras så att kartan hamnar rätt i ett GIS program. För att åstadkomma detta behövs ett antal referenspunkter som går att identifiera på både den gamla kartan/undersökningsplanen och en aktuell bakgrundskarta i QGIS.

Georefereraren finns i **Lager** fliken i menypanelen. När man sedan aktiverar Georefereraren öppnas en ny kartpanel (figur 24).

Georeferering, Georektifiering eller Rektifiering är olika begrepp som används synonymt och syftar på den metod som används för att koppla data/bilder/kartor till ett geodetiskt referenssystem d.v.s. behäfta data/bilder/historiska kartor med ett bestämt koordinatsystem.

Övning 15. Georeferera manuellt

Man kan skanna kartmaterial alternativ ladda hem historiskt kartmaterial från Lantmäteriet. På dessa kartor kan finnas uppgifter om diverse kulturhistoriska lämningar såsom gravhögar, rösen, kvarnlämningar, fäbodvallar, fångstgropar, torp, vårdkasar, vägar och stigar, kolbottnar, tjärdalar, samiska visten, med mera.

Då det historiska kartmaterialet är framställt utifrån olika referenssystem och i olika skalor måste man identifiera referenspunkter som finns på både bakgrundskartan och kartan som ska rektifieras.

Referenspunkter gör att programmet kan omforma den äldre kartan och positionera den på rätt plats i förhållande till bakgrundskartan och dagens referenssystem. Några referenspunkter som genom århundraden är någorlunda oförändrade är läns-, socken- samt bygränser och ibland även gårds- och fastighetsgränser. Vägkorsningar, broar, hus, sammanflöden av vattendrag, ut- och inflöden till sjöar, öar, m.m. kan också vara någorlunda precisa referenspunkter. Dock inte kustlinjen p.g.a. landhöjning. En av de bästa kartor som kan användas som utgångspunkt/bakgrundskarta är den Ekonomiska kartan. Ekonomen kan laddas ner från Lantmäteriet, varav en del redan är georefererade enligt Sweref 99 TM dock inte alla.

Ekonomiska kartblad 17H 8a Sodalen (CC) Lantmäteriet

Figur 24. Georeferera kartan genom att skriva in kända koordinater manuellt.

① öppna **Georefereraren** via meny **Lager** → **Georefereraren**.

② med **Öppna rasterknappen** hämta **ekonomiskt kartblad 17H 8a Sodalen** från 1965, skala 1: 10 000 genom att navigerar till övningsmapp 15.

Intill kartbildens nedre vänstra hörn är två rader med fyra siffror vardera. **Dessa är koordinater i referenssystem RT38 2,5 gon V (förkortat RT38)** som var svensk standard innan införandet av RT 90 2,5 gon V och därefter Sweref 99 TM. RT38 (och RT 90) har alltid sju-siffriga koordinater och ska då läsas X(N)6940000 och Y(E)1550000 meter.

③ tryck knappen **Lägg till punkt** och sätt en punkt vid kartans SV hörna. Detta öppnar ett nytt fönster där man

④ skriver in koordinaterna.

Då kartan är i skala 1:10 000 betyder det att det är fem kilometer mellan de fyra hörn. Deras koordinater är då:

SV hörnet 6940000 1550000

NV hörnet 6945000 1550000

NÖ hörnet 6945000 1555000

SÖ hörnet 6940000 1555000

Vid behov kan man ta bort eller flytta punkter med respektive knapp.

⑤ När man är färdig tryck **OK**. Forts figur 25...

Ekonomiska kartblad 17H 8a Sodalen (CC) Lantmäteriet

Figur 25. Transformering.

- 1 tryck på det gula kugghjulet för att ställa in **Transformationsparametrarna**. Här behöver man inga avancerade transformationsinställningar. Det räcker med de enklaste:
- 2 **Linjär** 3 **Närmast granne** och som 4 **Målkoordinatsystem** välj Sweref 99 TM.
- 5 i fönstret **Utdatafiler** lägger QGIS automatiskt suffixet **_modifierad** till kartans namn. Den georefererade kartan sparas i samma mapp som originalet som lämnas oförändrad.
- 6 tryck på knappen **OK** och sedan
- 7 knappen **Starta georefereraren**.

Kartan kommer att placeras på rätt plats i förhållande till dagens referenssystem och kan i sin tur nu användas bl.a. som bakgrundskarta med vilken man kan georeferera andra och äldre historiska kartor.

Överst är ett stickprov från den akt/beskrivning som brukligt medföljer varje karta. I mitten är ett urklipp från Storskiftes karta över Sodalens utägor från 1793. Nedan är del av Storskiftes karta över Sodalens inägor från 1799. Man måste först georeferera utägor kartan för att därefter använda den som bakgrund när man georefererar inägokartan. Lagg märke till att det är sex år mellan framställning av kartorna vilket innebär att gränsen för inägorna på respektive karta är något annorlunda och försvårar därmed uppgiften att georeferera dessa med varandra. Lagg också märke till de många potentiella fornlämningar som finns redovisade i akten/beskrivningen samt på ut- och inägokartorna.

Övning 16. Georeferera från bakgrundskarta

Man kan nu georeferera ett äldre historiskt kartmaterial utifrån den ekonomiska kartan ovan som referens/bakgrundskarta. Men i denna övning ska vi använda terrängkartan **t69_5_01hk** och en .shp-fil med **fastighetsgränser** som läggs till i lagerpanelen från övningsmapp 16. Två kartor ska georefereras. Bägge hämtade från Lantmäteristyrelsens (LMS) arkiv som ingår i lantmäteriets samling över historiska kartor. Den ena är **akt X29-29:3** som är ett storskiftes karta över utägor kring byn Sodalen i Indals socken, Medelpad från 1793. Den andra är akt X29-29:4 som är karta över Sodalen inägor från 1799. På dessa två kartor finns markerat tre torp, en fäbodvall, en såg, ett båthus och en, möjligen tre, kvarnar. Platsen för en del av dessa är markerad med text och andra med symboler, se tabell nedan. Alla dessa är potentiella fornlämningar. Flera åker- eller slätterfält med namn är utritade varav en är benämnd Gammalgården. Detta kan vara platsen för den ursprungliga och därmed mycket ålderdomliga bytomt vilket även den är en potentiell fornlämning. Enligt utägo-kartan finns även minst nio gränsmarkeringar utmed byns gränser. Sju är numrerade vilket betyder att de, i likhet med många av de ovan nämnda lämningar, dokumenterades i skrift när kartorna upprättades. Dessa beskrivningar är bilagda i kartan men endast en liten del har medtagits nedan. Två icke numrerade gränsmarkeringar samt en numrerad (nr 4) är markerad på kartan med en triangel och numer två och tre med en symbol som närmast påminner om femman på en tärning. De sist nämnda kan vara gränsmarkeringar av s.k. fem-stenarör. Gränsmarkeringar i befintlig gräns är inte fornlämningar och ska inte tas med i Kulturmiljöregistret (KMR). En del gränsmarkeringar kan vara försedda med namn och dessa kan registreras i KMR som övrig kulturhistorisk lämning/lämning med namn även om de fortfarande ligger i en gräns. Gränsmarkeringar som idag inte längre sammanfaller med någon gräns betraktas som fornlämningar oavsett om de har namn eller inte (Riksantikvarieämbetet 2021:31). Hus och andra byggnader markeras ibland med en symbol som föreställer små hus och/eller en punkt/ring med ett kors. Vägar och stigar är även de intressanta då kulturlämningar kan återfinns utmed dessa, exempelvis tjärdalar, skogshuggar- och/eller kolarkojor, fångstgropar, kolmilor, offerkast, bläckor, med mera.

För att kunna georeferera kartan över inägor måste vi först georeferera kartan över utägorna. Öppna **Georefereraren** under **Lager meny**n och med **Öppna rasterknappen** hämta **Sodalen X29-29_3 Storskifte utägor.tif** genom att navigera till övningsmapp 16.

I stället för att skriva in koordinater ska man nu i Sodalen kartan hitta punkter som motsvarar platser i bakgrundskartan, som i detta fall består av WMS/WMTS topografiska kartan (se övning 1) och .shp-fil med fastighetsgränser i övningsmappen. Fastighetsgränser är särskilt bra då dessa ofta är (mer eller

mindre) oförändrade under 100-tals år. Vattendrag (in-, ut- och sammanflöden) och terrängdrag (öar, bergstopp) kan vara användbara. Det kan också vara en kombination av egenskaper t.ex. där en fastighetsgräns korsar eller sammanfaller med en egenskap i terrängen såsom en bäck eller strandkant. Tryck på knappen **Lägg till punkt** och markera något i Sodalskartan. Tryck sedan knappen **Från kartbladet** och därefter hitta motsvarande punkt i bakgrundskartan (figur 26).

WMS/WMTS Topowebs (CC) Lantmäteriet & Fastighetsgränser © Lantmäteriet

Figur 26. I exemplet ovan har närmare 50 referenspunkter hittats. Lägg märke till att några punkter i Sodalskartan har fått svans. Svansens riktning visar åt vilken håll punkten kommer att flyttas för att passa in i dagens bakgrundskarta. Längden på svansen visar hur långt punkten måste flyttas. En alltför lång svans kan indikera att punkterna kartorna emellan inte matchar varandra.

Hitta fler punkter som motsvarar varandra och öppna sedan menyn **Transformationsinställningar** för att ställa in **transformationsparametrarna**. Då Sodalen kartan säkert kommer att både vridas, töjas och krympas för att passa in i dagens referenssystem ska man i menyn **Transformationstyp** samt **Omsamlingsmetod** välja någon av de mer avancerade parametrarna så som **Projektive** respektive **Kubisk Kurva**. **Målkoordinatsystem** är Sweref 99 TM. Tryck på **OK** och sedan knappen **Starta georefereraren**.

Kartan dyker därefter upp i både lager- och kartpanelen. Dubbelklicka på kartan i **Lagerpanelen** för att öppna fönstret **Lageregenskaper**. I fliken **Genomskinlighet**, ändra Sodalenkartan så att bakgrundskartan syns igenom i syfte att kontrollera hur väl kartorna sammanfaller. Är man inte nöjd kan man nu ta bort, flytta och/eller lägga till nya punkter samt ändra **Transformationstyp** samt **Omsamlingsmetod** tills man är nöjd. Dock i de flesta fall kommer kartorna aldrig att sammanfalla helt och hållet.

När man är nöjd med inpassningen ska man ta bort det svarta fältet som omger alla georefererade kartor, se figur 27.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 27. Rendering av Sodalen X29-29_3 Storskitte utägort.tif.

- ① dubbelklicka på kartan i **Lagerpanelen** för att öppna fönstret **Lageregenskaper**.
- ② i fliken **Genomskinlighet** tryck på
- ③ **plus knappen** och sedan
- ④ knappen **Lägg till värden från skärmen**
- ⑤ klicka varsomhelst i det svarta fältet och sedan på ⑥ **Apply** och därefter på ⑦ **OK**.

Nu med utägokartan som bakgrund kan man georeferera Sodalen X29-29:4 som är ett storskittes karta över byns inägor.

Annika Söderlind, en erfaren inventerare, står i mitten av en grund till en skogskoja med ett ovanligt välbevarat spismursröse i ena gaveln. Likande kojor finns ibland utsätt på äldre kartmaterial.

Råå 57 Ramsjö socken, Hälsingland.
Kojgrund, rektangulär, 5x4 m (NV-SÖ) och 0,2-0,3 m h. I mitten en försänkning, kvadratisk, 2,5x2,5 m (NV-SÖ) och 0,2-0,3 m dj. Hela SÖ sidan består av en mycket välbevarad spismur, rektangulär, 2x1,5 m (NÖ-SV) och 1,5 m h, av kallmurade, otuktade stenar, 0,3-0,6 m st.

Intill finns rester efter ännu en spismur, en stallgrund och en kolbotten efter en resmila.
Foto: David Loeffler.

Övning 17. Georeferera gamla undersökningsplaner

De flesta arkeologiska undersökningar före 1990-talet har genomförts utifrån ett fristående koordinatsystem utan referens till några av de nationella referenssystemen och svävar därmed tämligen fritt. Att få dessa på rätt plats kan göras t.ex. med RTK-GPS där man i fält kan mäta in referenspunkter i terrängen som motsvarar de på de gamla planritningarna. Har man inte möjlighet att åka ut i fält eller om undersökningsplatsen exempelvis har förvandlats till en parkeringsplats med köpcentrum måste man ta till mer kreativa lösningar.

Georeferera rasterfilen ekonomiskt kartblad **26K 6-7 c-d Porsi** i skala 1:20 000 från 1975 som finns i övningsmapp 17 enligt övning 15 ovan. Använda denna som bakgrundskarta och georeferera på samma sätt som ovan rasterfilen **Raä 1292 Jokkmokk.png** som också finns i övningsmapp 17. Denna rasterfil är ett utsnitt från en äldre ekonomisk karta med bl.a. det senmesolitiska huset Norpan 2 inritad, en plats som ligger nära sammanflödet Stora och Lilla Luleälven strax utanför Vuollerim i Jokkmokks socken (Figur 28).

Synlig	ID	Källa X	Källa Y	Dest. X	Dest. Y	dX (pixelar)	dY (pixelar)	Ärerstående (pixelar)
✓	0	129,648	-270,533	749773	7,38113e+06	0	0	0
✓	1	191,133	-217,462	749879	7,38122e+06	0	0	0
✓	2	321,869	-335,901	750092	7,38101e+06	0	0	0
✓	3	332,872	-344,315	750110	7,381e+06	0	0	0
✓	4	406,654	-335,901	750231	7,38101e+06	0	0	0
✓	5	398,887	-329,429	750220	7,38102e+06	0	0	0
✓	6	372,352	-256,942	750179	7,38114e+06	0	0	0
✓	7	369,763	-240,761	750176	7,38117e+06	0	0	0
✓	8	367,821	-198,693	750175	7,38114e+06	0	0	0
✓	9	380,118	-125,558	750204	7,38136e+06	0	0	0

Ekonomiska kartblad 26K 6-7c-d Porsi (CC) Lantmäteriet

Figur 28. Rasterfilen Raä 1292 Jokkmokk.png finns i övningsmapp 17 och refererades med ett 20-tal punkter med **transformationsparametrarna** → **Transformationstyp** → **Linjär** samt **Omsamlingsmetod** → **Närmaste granne** och **Målkoordinatsystem** → **Sweref 99 TM**.

Stäng georefereraren och zooma in till huset vid A. Det går inte att få meterprecision med detta underlag men det räcker för våra behov (figur 29). Nu ska vi georeferera en grävingsplan över hus A som finns i övningsmapp 17 och heter **Norpan2Plan.tif**. Skriv in koordinaterna för alla hörn som i övning 15 ovan (Figur 25).

Figur 29. Skriv upp koordinaterna N 7381149 E 750065 för SV hörnet av undersökningsytan genom att ställa pekaren på plats. Detta är en grov uppskattning och utan fältbesök med RTK-GPS är denna metod den bästa som kan åstadkommas i skrivande stund.

Vuollerim. Vägen till undersökningsplatsen Norpan 2 Raä 1292 Jokkmokks socken korsar Lila Luleälven vid spegeldammen. Foto: David Loeffler 1984.

Figur 30. Georeferera planritningen **Norpan2Plan** med utgångspunkt från de koordinater som inhämtats ovan från undersökningsytans SV hörn d.v.s. N 7381149 E 750065.

- ① hämta planritningen i övningsmapp 17.
- ② Georeferera undersökningsytans fyra hörn genom att skriv in koordinaterna manuellt. Då planritningen i N-S är 10 meter och i Ö-V är den 20 meter bör koordinater för samtliga hörna vara:
 SV hörnet N 7381149 E 750065
 NV hörnet N 7381159 E 750065
 NÖ hörnet N 7381159 E 750085
 SÖ hörnet N 7381149 E 750085
- ③ trycka på det gula kugghjulet för att ställa in **transformatinonsparametrarna**→ **Transformationstyp** → **Linjär** samt **Omsamlingsmetod**→ **Närmaste granne** och **Målkoordinatsystem**→ **Sweref 99 TM**.
- ④ Starta georefererearen.

OBS: spara denna fil på lämplig plats då den kommer att användas flera gånger med andra övningar framöver.

Skapa polygoner från raster

En analog planritning i form av ett rasterlager saknar objekt i form av .shp polygoner. De kan tillföras på olika sätt. Planen från Norpan 2 är en rasterfil över en husgrund med diverse anläggningar som kan digitalisera d.v.s. omvandlas till ett vektorlager. Varje anläggning förses med en polygon samt en vidhängande attributtabell som beskriver innehållet. Information i attributtabellen kan fyllas på i efterhand.

Övning 18. Digitalisera en ritning

Digitalisering kan genomföras manuellt (figur 31 och 32) eller automatiskt (figur 34).

Figur 31. Skapa ett nytt polygonlager för att sedan manuellt rita av valda anläggningar med ritverktyget.

- 1 i **symbolmenyn** tryck på knappen **Nytt Shapefile lager**.
- 2 döp den till **Norpan 2 planritning** och spara på lämplig plats med **bläddrarknappen**.
- 3 välj **teckenkodning UTF-8**.
- 4 **Geometrityp** → **Polygon**.
- 5 koordinatsystem **Sweref 99 TM**.

Under rubriken **Nytt fält** kan man redan nu skapa kolumner till .shp-filens attributtabell men det går lika bra att komplettera vid senare tillfälle.

- 6 i fliken **Namn** skriv **anl.nr.** (anläggnings nummer).
- 7 i fliken **Typ** välj **Text**.
- 8 i fliken **Längd** skriv **80** (tecken) och sedan
- 9 tryck knappen **Lägg till i fältlista**.

Gör om samma procedur för en kolumn som heter **anl.typ** (anläggningstyp). Tryck sedan på **OK** och den nya .shp-filen dyker upp i **lagerpanelen**. Den kan nu redigeras efter behov, se figur 32.

Figur 32. Rita av valda anläggningar med ritverktyget. Öppna lagret för redigering

- ① högerklicka polygonlagret Norpan 2 planritning och i panelen välj **Växla redigeringsläge**.
- ② Man kan även aktivera **redigeringsläge** i symbolpanelen.
- ③ ritverktyget **lägg till polygonobjekt** har nu aktiverats.
- ④ rita genom tryck på **vänster musknapp** och avsluta med ett tryck på **höger musknapp**. Vid avslut dyker ett formulär upp som kan fyllas i med hjälpen i figur 33 nedan.
- ⑤ - ⑥ fyll in uppgifterna genom att använda information som finns i planritningen i figur 33 och sedan klicka
- ⑦ **OK** och rita nästa objekt.

I förgrunden anl. 4a golvyta till tätliknande konstruktion och 4b kokgrop/härd. I mitten anl. 41 golvytan till huset. Norpan 2, Raä 1292 Jokkmokk socken. Tagen från SÖ tittar med NV. Foto David Loeffler 1984.

I vissa fall kan det vara fördelaktigt att från ett rasterlager automatiskt skapa polygoner. Resultatet blir en mängd polygoner (även text, linjer, norr pil och annat blir polygoner) varav de relevanta markeras och sparas (Figur 34).

Figur 34. skapa automatiskt polygoner från ett rasterlager.

- ① I lagerpanelen markera rasterlagret **Norpan2Plan_modifierad**. Spara detta på lämplig plats då den ska komma till användning vid övning 41.
- ② öppna verktyget för vektorisering i **menypanelen → Raster → Konvertering → Vektorisera**.
- ③ ett nytt polygonlager som heter **Vektoriserad** dyker upp i lagerpanelen. När ett rasterlager vektoriseras skapas polygoner för allt. Välj ut de polygoner som behövs och spara endast dessa i ett nytt polygonlager.
- ④ markerar de polygoner som ska sparas med pekaren/markörpilen samtidigt som **shift tangenten** hålls nertryckt.
- ⑤ spara de valda polygonerna genom att **högerklicka** lagret **Vektoriserad → Exportera → Spara valda objekt som...** välj namn eg. **Norpan2_Anplan_poly.shp** och spara på lämplig plats. Denna fil kommer till användning i övning 28.

Skapa punkter från tabell

När grävplanen är på plats med rätt koordinater kan man lägga till punkter med fynd t.ex. artefakter och avslag samt annan data med lägesuppgifter. Källmaterialet för detta är texttabeller, vanligtvis tabeller med mätpunkter i textformat exempelvis i Excel, Word, m.fl. Om QGIS ska kunna läsa dessa måste tabellen sparas som en oformaterad texttabell som **.csv** eller **.txt** fil där varje kolumn separeras med hjälp av ett särskilt tecken t.ex. kommatecken, tab, semikolon, mellanslag, m.m. Observera att decimaler måste vara punkter om kommatecken används för att separerar kolumnerna.

När ett fristående koordinatsystem använts kan koordinaterna i fyndlistan räknas om till ett referenssystem, t.ex. Sweref 99 TM. Koordinatbeteckningen X och Y har ofta använts på ett förvillande sätt i Sverige då arkeologer betecknar X som nord/syd och Y som öst/väst koordinater. I GIS program är normalt Y uppåt och X åt höger d.v.s. Y motsvarar N-S och X motsvarar Ö-V. Så det är viktigt att ha koll på vad koordinater i fyndlistan representerar. Denna förvirring löses idag genom att man alltmer använder engelskans N (north) och E (east) när man skriver koordinater bl.a. i Sweref 99 TM.

Övning 19. Skapa punkter från tabell med fristående koordinater

Fyndtabellerna från Norpan 2 innehåller koordinater, men de måste transformeras för att passa in i planritningen som ovan har georefererats till Sweref 99 TM. Sedan tidigare har vi identifierat att SV koordinatpunkten i planritning Norpan 2 var N7381149 och E750065. Enligt det fristående koordinatsystemet är SV hörnet N933 och E1969. Med ett kalkylblad kan man räkna om koordinaterna genom att lägga till differensen, men det finns ett verktyg som förenklar processen och lämnar tabellen som den är. Först måste vi emellertid öppna fyndtabellen **Norpan_2_Fynd.txt** som finns i övningsmapp 19 (Figur 35).

	F.no.	length	width	thickness	edge angle	moh	typ	material
	123 Heltal (64 bit)	1,2 Decimaltal (double)	a% Text (string)	a% Text (string)				
1	100	21	19	12	70	0	skrapämne	kvarts
2	1013	17	11	7	0	0	stötantskäma	kvarts
3	104	18	18	13	0	115.45	stötantskäma	vit-blå kvarts
4	105	31	26	11	85	115.43	ändskrapa	kvarts
5	1057	37	26	9	0	115.68	ändskrapa	kvarts
6	106	32	19	13	75	115.41	ändskrapa?	kvarts
7	1097	34	24	12	0	115.69	stötantskäma	kvarts

Figur 35. Skapa punkter från tabell med fristående koordinater.

- 1 öppna **Datakällor** [Ctrl+shift+L] och tryck på knappen **Separerad text**.
- 2 med **bläddrarknappen** navigera fram till övningsmapp 19 och öppna fyndtabellen **Norpan_2_Fynd.txt**
- 3 Å-Ä-Ö tecken brukar synas med **kodning** UTF-8 eller Latin1, i detta fall med Latin1.
- 4 bocka för **Valfri separerare** och prova dig fram med de olika alternativen tills data i tabellen avgränsas på korrekt sätt.
- 5 bocka för rutan **Första raden innehåller fältnamn** (rubriker) och bocka för rutan **Detektera fälttyper** som gör att programmet **ibland** automatiskt kan identifiera fält/kolumn.
- 6 bocka för **Punktkoordinater** och välj de kolumner som representerar X (norr) och Y (öst) OBS i QGIS är Y norr och X öst medan tidigare inom arkeologi var X norr och Y öst. Ange även kolon för Z-fält = m.ö.h.
- 7 kolla att tabellen är korrekt. Kan handa att man måste manuell angiva innehållet för varje kolon d.v.s. om kolonen innehåller heltal, decimaltal eller text.
- 8 **Lägg till** och **Close**.

I lagerpanelen finn nu ett punktlager **Norpan_2_Fynd.txt** vars attribut kan läsas av genom att klicka på punkterna med informationsverktyget eller genom att öppna tabellen. Punkterna ligger däremot

helt utanför Sverige (närmare bestämt i Gabon, Afrika). För att korrigera koordinaterna öppnas verktyget **Flytta** som finns i verktygsfådan (Figur 36).

Figur 36. Korrigera de fristående koordinaterna till referenssystem Sweref 99 TM.

1 markera i lagerpanelen fyndlistan **Norpan_2_fynd.txt** som vi lade i föregående övning.

2 i menypanelen tryck på **Geobearbetning** → **Verktygsfådan** och i sökrutan skriv **Flytta**. Dubbelklicka på **Flytta** som finns under rubriken **Vektorgeometri**.

Koordinater för den SV hörnet har ovan bestämts vara (Y) N7381149 och (X) E750065.

Men vi måste först dra av 933 från Y respektive 1969 från X vilket motsvarar de ursprungliga fristående koordinater i planritningens SV hörna. Därmed:

3 $750065 - 1969 = 748096$ skriv detta i **Offsetavstånd (x-axel)**

4 $7381149 - 933 = 7380216$ skriv detta i **Offsetavstånd (y-axel)**

5 Tryck på **Kör** och **Close** varvid ett nytt lager **Förflyttad** bildas vars punkter hamnar på rätt ställe i planen.

Till sist kasta **Norpan_2_Fynd.txt** och spara **Förflyttad** (som är ett tillfälligt skisslager) till övningsmapp 19 som **Norpan_2_fynd_Sweref99.shp**.

OBS spara filen i övningsmapp 19 då den kommer att användas vid andra övningar.

Rumsliga analyser - kluster och samband

När vi har samlat alla lager som vi behöver är det dags att analysera resultaten. Avståndet mellan punkterna ger oss information om koncentrationer eller kluster t.ex. om arbetsytor inom en boplats eller om territorier utifrån spridningen av boplatser i terrängen. En fornlämning eller fyndplats som befinner sig i en specifik miljö ger oss också användbar information. Det finns många metoder att välja mellan för att upptäcka, avgränsa, visa, analysera och kvantifiera resultat. Nedan presenteras några metoder. De första övningsexemplen är hämtat från det senmesolitiska huset Norpan2 utanför Vuollerim i Jokkmokks socken. Vi ska undersöka spridningen av stenredskap över golvytan i det stora huset och över golvytan till de två tältliknande konstruktionerna intill. En övning rör markkemiska data från golvytan. Därefter kommer två metodövningar som utgår från Västernorrlands län där gravrösen och det förhistoriska kustlandet analyseras.

Övning 20. Rumslig analys av fynd utifrån enkla kriterier

Man kan snabbt bilda sig en uppfattning om materialets egenskaper och rumslig spridning genom att synliggöra valda delar av informationen som finns i attributtabeln med funktioner i panelen **Lageregenskaper** och knappen **Symbologi** (Figur 37).

Figur 37. Rumslig analys av fynd utifrån enkla kriterier.

- ① dubbelklicka på punktlager **Norpan_2_fynd_Sweref99.shp**. för att öppna panelen **Lageregenskaper**.
- ② välj **Symbologi**.
- ③ ändra från **Enkel** till **Kategoriserad**.
- ④ i Symbol menyn välj **material** och sedan ⑤ **Klassificera**.
- ⑥ ge varje grupp lämplig färg genom att dubbelklicka på symbolen t.ex. kvarts-vit, o.s.v.
- ⑦ markera och sedan radera den tomma symbolen med den röda minus knappen.
- ⑧ ändra lagerföljden på de övriga fyra grupperna genom att markera och dra till önskad nivå. Då kvarts föremål dominerar kan de skymma de andra grupperna om de inte ligger överst.
- ⑨ klick **Apply** och om du är nöjd med resultatet **OK**.

Övning 21. Rumslig analys av fynd/artefakter utifrån flera kriterier

I övning 11 framgår hur fornlämningar kan tilldelas olika färg och/eller symboler för olika kategorier. Samma metod kan också tillämpas på fynd/artefakter. Vi kan fördjupa informationen genom att dimensionera symbolernas storlek utifrån värden i tabellen.

Figur 38. Artefaktens storlek bestämmer punktstorlek.

- ① öppna **Lageregenskaper** genom att dubbelklicka på lager **Norpan_2_fynd_sweref99.shp**
- ② välj knappen **Symbologi**
- ③ ändra **Kategoriserade** till **Enkel**
- ④ välj färg
- ⑤ tryck på knappen **Datadefinerade åsidosättning** som ligger längst till höger i panelen **Storlek** och välj sedan **Redigera** som i sin tur öppnar panelen **Uttrycksbyggaren**
- ⑥ öppna **Fält och värden** och dubbelklicka på önskat värde
- ⑦ i detta fall *length* (följt av *), *width* (följt av *) och *thickness* och därefter tillfoga */2000* som är en skala som definierar storleken på de valda symbolerna
- ⑧ tryck sedan **OK** i panelen **Uttrycksbyggaren** och sedan i panelen **Lageregenskaper** ⑨ **Apply**
- ⑩ om du är nöjd med resultatet tryck **OK** men om du vill ändra färg eller gå tillbaka till **Uttrycksbyggaren** och ändra skala kan du göra det nu

Åtgärden ovan (figur 38) har dimensionerat alla punkter/cirklar efter storleken (längd * bredd * tjocklek) på alla föremål i attributtabeln vilket innebär att stor punkt = stor artefakt. Man kan även göra samma analys på en enda typ av föremål t.ex. stötkantskärnor och därmed få veta var de största (minst använda) och minsta (förbrukade) kärnorna har deponerats.

Övning 22. Rumslig analys av avslag

Från utgrävningen av Norpan2 finns även en tabell med avslag. Avslagen har inte mätts in individuellt utan samlats in i 0,5x0,5 meter stora rutor. På samma sätt som ovan kommer punkternas värden (eg. antal) bli underlag för symbolens utseende. I detta fall blir symbolerna lika stora som rutorna d.v.s. 0,5x0,5 meter stora och värdena (antal) framgår av en graderad färgskala. I likhet med fyndtabellen är koordinaterna lokala och de måste räknas om till Sweref 99 TM. Här väljer vi en annan metod (Figur 39) än den beskrivna i övning 19. Men först måste vi omvandla Excel filen med avslag till något som QGIS kan läsa. I övningsmapp 22 öppna filen **Norpan 2 Avslag** med Excel. I menyn **Sök och markera** välj **ersätt** och i panelen **Sök efter** lägg till [komma tecken] och i **Ersätt** lägg till [punkt].

Spara den i övningsmapp 22 som en **Text (tabbavgränsad)** fil. Ladda upp denna fil till QGIS, se instruktioner Figur 39.

Figur 39. Ladda upp tabbavgränsad textfil till QGIS.

- ① öppna panelen **Datakällor** [Ctrl+shift+L] och tryck på knappen **Separerad text**
- ② navigerar fram till filen **Norpan 2 Avslag.txt** som ligger i övningsmapp 22
- ③ i **filformat** → **valfri separerare** (tab, kolon eller komma)
- ④ bocka för rutan så att första raden är en rubrikerad och att kolumner ska spåras
- ⑤ bocka för att ingen geometri är definierad
- ⑥ tryck **Lägg till** tabellen och **Close**

Inga punkter framträder eftersom vi inte har definierat geometrin. Däremot kan tabellen öppnas och redigeras. Vi ska räkna om koordinaterna så att de stämmer med Sweref 99 TM. I övning 19 har vi konstaterat att **7380216** ska adderas till N koordinaterna ($N\ 7381149-933=7380216$) och **748096** till E koordinaterna ($E\ 750065-1969=748096$). Ta fram **Fältkalkylatorn** för att göra denna beräkning (Figur 40).

Figur 40. Korrigera koordinaterna i tabbavgränsad textfil (tabellen med avslag).

- 1 markera tabellen **Norpan2 Avslag**
- 2 öppna **fältkalkylatorn**
- 3 en ny kolumn skapas som döps till **SwerefN**
- 4 värdena ska vara decimala
- 5 i tabellens **Fält och Värden** dubbelklicka på **N** (Y-koordinaterna)
- 6 i fönstret med uttryck lägger vi till **+7380216**
- 7 när man trycker på **OK** läggs en ny kolumn till tabellen med omräknade koordinater.

Upprepa proceduren och skapa en ny kolumn **SwerefE** med **E** (X-koordinaterna) och lägg till **+748096**

När nu två kolumner med Sweref 99 koordinater har lagts till i tabellen ska vi spara den med nytt namn. Högerklicka på lagret **Norpan 2 Avslag** och **Exportera → Spara objekt som...** Spara på lämplig plats med namnet **Norpan 2 Avslag Sweref99.csv**. Öppna detta lager och korrigera/definiera dess geometri (Figur 41a).

Figur 41a. Hämta separerad text-lager (avslag) och korrigera/definiera dess geometri.

- 1 öppna panelen **Datakällor [Ctrl+shift+L]** och tryck på knappen **Separerad text**
- 2 i menyn **Filnamn** använd **bläddrarknappen** för att navigera fram till **Norpan 2 Avslag Sweref99.csv**
- 3 ändra teckenkod om det behövs (Latin 1 eller UTF-8)
- 4 i **filformat** → **valfri separerare** (tab, kolon eller komma)
- 5 bocka för rutorna så att första raden uppfattas som en rubrikrad samt att kolumner ska sparas
- 6 i **Geometridefinition** kontrollera att **Punktkoordinater** är förbockad och ställ in de kolumner som koordinaterna ska hämtas från
- 7 kontrollera att rätt referenssystem är inställt.
- 8 tryck knappen **lägg till lagret** och ett punktlager läggs ovanpå planen som nedan Figur 41b.

Figur 41b. Glöm inte att detta lager är en .csv-fil även om den liknar en .shp-fil. Detta kan kontrolleras genom att **dubbelklicka** på lagret för att öppna → **Lageregenskaper** → **Information** → **Lagring**. Om man nu vill spara denna som en .shp-fil högerklicka på lagret → **Exportera** → **Spara lager som...** → **Format** → **ESRI Shapefile** → o.s.v.

Norpan 2, Raä 1292 Jokkmokks socken. Gruppfoto med fototorn. Medurs: Pia Sjöberg, Marianne Vedin, Ann Kristin Antman, Mari Eriksson, Ulf Westfal, Jan Lindstöm, Doris Lindmark och Lars Nyström.
Foto: David Loeffler 1984.

Eftersom punkterna i avslagstabellen representerar rutor som är 0,5 x 0,5 meter stora kan man ändra punktsymbolen till en fyrkantig symbol av den storleken. Vidare måste rutornas placering justeras så att kanterna sammanfaller med koordinatnätet (Figur 42).

Figur 42. Från punkt symbol till rutbaserade symbol.

- 1 dubbelklicka på lagret **Norpan2Avslag Sweref** och 2 välj **Symbologi**
- 3 ändra **Enkel symbol** till **Intervall** och
- 4 **Värde** → **kvarts**
- 5 klicka på **Symbol Ändra** för att öppna **Symbolväljare** och 6 välj **Enkel markör**
- 7 då vi ska skapa kvadratiska symboler som ska passas in i 0,5 meter stora koordinatrutor måste man ändra **storlek** till 0,5 (meter) och enhet från millimeter till **Kartenheter** (=meter)
- 8 för att varje kvadratisk symbol ska hamna i mitten av varje kvartsmeters ruta måste man ändra **Offset x 0,25** och **Offset y -0,25** (meter = kartenheter)
- 9 längst ner till höger välj **fyrkant** och sedan 10 **OK**
- 11 välj **Färggradient**
- 12 välj **klasser**, prova med 5
- 13 i **Läge** välj **Pretty Breaks/Snygga Brytpunkter**
- 14 om så önskas ändra manuellt brytpunkter/klass indelning
- 15 tryck **Apply** och om du är nöjd med resultatet 16 **OK**. Se resultatet figur 43

Figur 43. Resultatet från övning 22 se figur 42. Bocka av och till i lagerpanelen för att se kluster. Man kan även lägga på andra lager, fynd, anläggningar m.m. som jämförelse.

Övning 23. Intensitetskarta eller Heat-Map

Intensitetskartan eller Heat-Map är en teknik att räkna punkter inom en cirkel som sveper över en yta. Verktöget är även känt under namnet Kernel Density Estimation (KDE) eller på svenska Kärndensitetsuppskattning. Analysmetoden används bl.a. inom kriminologin där man talar om *hot-spots*, områden där många brott begås.

Med verktöget erhålls ett rasterlager i färgskala där färgskalan motsvara en stor ansamling av punkter. Man kan välja olika sätt att beräkna punkttätheten inom en sökradie. KDE är ett statistiskt verktyg som bygger på invecklade formler och vill man fördjupa sig i ämnet så finns det mycket att läsa. Här nöjer vi oss med en enkel metod som är tillgänglig i **Symbologi panelen**.

Öppna **Datakällor [Ctrl+shift+L]** och lägg till både rasterfilen **Norpan2Plan.tif** med **Rasterknappen** samt vektorfilen **Norpan_2_fynd_Sweref99.shp** med **Vektor knappen**. Filerna har skapats i övning 17 respektive 19.

Figur 44. Inställningar för intensitetskarta (Heat-map).

Dubbelklicka på lagret **Norpan_2_fynd_Sweref99.shp**

- ① tryck på **Symbologi**
- ② välj **Intensitetskarta**
- ③ välj en lämplig storlek på sökradien (ex. 2) i **Kartenheter**
- ④ välj ett färgband och sedan tryck på
- ⑤ färgbandet för att ställa in gradienten som ska vara ⑥ **Diskret**
- ⑦ tryck på **OK** för att stänga panelen och
- ⑧ tryck **Apply** för att kontrollerar resultatet och när du är nöjd ⑨ **OK**.

Punkterna i lagret **Norpan_2_fynd_Sweref99.shp** har omvandlas till en Heat Map. Tydliggör resultatet genom att skapa en kopia av punktlagret.

Högerklicka → Duplicera lager. I symbologin görs punkterna i kopian till **enkla symboler**. Flytta detta lager så att det ligger ovanför Heat Map lagret. Till sist kan rasterfilen **Norpan2Plan** läggas överst men för att de två underliggande lager ska synas gör vi den vita bakgrundsfärgen genomskinlig (se figur 45).

Figur 45. Resultatet av övning 23. Lagret **Norpan2Plan** är en rasterfil och täcker underliggande lager. Genom att göra den vita bakgrundsfärgen genomskinlig syns alla underliggande lager.

- ① dubbelklicka på **Norpan2Plan** för att öppna lageregenskaper.
- ② tryck på **Genomskinlighet**.
- ③ tryck på knappen **Välj värden från skärmen** och markera ett vitt område i planen.
- ④ testa resultatet med **Apply** och om resultatet är bra tryck ⑤ **OK**.

Övning 24. Dela in området i Voronoi polygoner

Med Voronoi polygoner skapas optimala gränser mellan punkter. Alla gränser dras mitt mellan punkterna.

Lägg till lagret **Norpan2_indelning_punkt.shp** som skapades i förväg och som finns i övningsmapp 24. Dessa punkter har skapats med hänsyn till tidigare utförda rumsliga analyser och representerar enskilda eller grupper med anläggningar, avslag och artefakter som finns utspridda över den undersökta ytan. Punkternas placering är vald utifrån en uppskattning om ett centrum eller mittpunkt för ansamlingar av anläggningar/fynd och omkring dessa punkter kommer polygoner att skapas med olika form och storlekar med gränser mitt mellan punkterna. Observera att om du skapar egna punktlager för denna övning måste även en id kolumn med nummer skapas och fyllas i då dessa kommer att utgöra identitets beteckning för allt som skapas därefter.

Figur 46. Skapa voronoi polygoner utifrån utvalda punkter.

- ① i menyn välj **Vektor** → **Geometriversktyg** → **Voronoi-polygoner...**
- ② i menyn **Indatalager** välj **Norpan2_indelning_punkt.shp**
- ③ sätt **Buffertrråde** till eg. 10 %. (vilket anger en marginal utanför anläggningspunkterna)
- ④ **Kör**

I **lagerpanelen** har tillkommit ett nytt lager som heter **Voronoi-polygoner**. Högerklicka på den för att öppna **Lagerpanelen** → **Exportera** → **Spara objekt som en .shp fil** med namnet **Norpan2_Voronoi_poly**.

OBS spara filen i övningsmapp 24 då den kommer att användas vid andra övningar.

Då detta lager är heltäckande kan man i **Lageregenskaper** → **Symbologi** ändra till ofyllda ytor med röda linjer.

I denna övning ska antalet bearbetade avslag, skrapor och stötkantskärnor summeras inom varje polygon. Övningen består av två steg:

Steg 1 (figur 47) består av att filtrera/välja en egenskap av något slag, i detta fall en typ av redskap. Steg 2 (figur 48) består av att summera hur många av valda egenskaper som finns inom respektive yta/polygon.

Lägg till **Norpan_2_fynd_Sweref99.shp** i **Lagerpanelen** om lagret inte redan finns där. Om så önskas ändra punkternas storlek och/eller färg med **Lageregenskaper** → **Symbologi**.

Figur 47. Steg 1.

- ❶ markera **Norpan_2_fynd_Sweref99.shp** genom att högerklicka på filen och välj **Filter...** alternativt **[Ctrl+F]** för att öppna **Frågebyggare**. Med den kan man välja en eller flera kategorier föremålstyper från fyndlistan **Norpan_2_fynd_Sweref99.shp**.
- ❷ i rutan **Fält** dubbelklicka **typ** som är en kolumn i attributtabeln där redskapstyper finns redovisade.
- ❸ tryck sedan på likhetstecken (=) i panelen **Operatorer**.
- ❹ tryck på knappen **Alla** nedanför panelen **Värden** för att se alla verktygstyper som finns redovisade under kolumn typ.
- ❺ dubbelklicka på **bearb.avslag**. Uttrycket i panelen **Specifikt filteruttryck för datakälla** bör nu vara: **"typ" = 'bearb.avslag'**
- ❻ tryck sedan på **Test** för att se hur många träffar uttrycket ger, i detta fall 39 rader, och därefter välj **OK**. Nu syns enbart punkter för bearbetade avslag och antalet i varje polygon kan beräknas.

Georgy F. Voronoy (1868-1908) var rysk matematiker och den som studerade hur man bäst kunde dela upp en yta i förhållande till kända punkter m.a.o. en interpolerings metod. Resultatet kallas Voronoi-diagram eller polygoner. Dessa kallas även för Thiessen polygoner efter meteorologen Alfred H. Thiessen som använde metoden i syfte att bättre kunna förutsäga väder över en bestämd landyta genom att områdena delades in i celler utifrån väderstationernas placering. Se även övning 36 och

Georgy Voronoy (1868 - 1908) - Biography - MacTutor History of Mathematics (st-andrews.ac.uk)

Figur 48. Steg 2. Med verktyget *räkna punkter i polygon* summeras de valda kategorierna i respektive Voronoi polygon som skapades ovan.

- ① öppna **Geobearbetning** → **Verkttygsblåda** → ② **Vektoranalys** → ③ **Räkna punkter i polygon**
- ④ i menyn **Polygoner** välj **Norpan2_Voronoi_poly**
- ⑤ i menyn **Punkter** välj **Norpan_2_fynd_Sweref99.shp**
- ⑥ i menyn **Fältnamn för beräkning** skriv **bearb.avslag**
- ⑦ tryck **Kör** vilket skapar ett nytt skisslager med beteckningen **Antal** med samma attributtabell som lager **Norpan2_Voronoi_poly** dock med den skillnaden att en ny kolumn har tillkommet med antal **bearb.avslag** i respektive polygon

Resultatet (figur 47 och 48) är ett nytt skisslager med beteckningen **Antal** som har samma attributtabell som **Norpan2_Voronoi_poly** (fid = som är en arbiträr radnumrering och id = vilket motavara polygonerna) plus en ny kolumn med antal **bearb.avslag** i respektive polygon. Gör om samma procedur med skrapor och stötkantskärnor enligt instruktioner nedan:

Antal Skrapor Steg 1 - lägg till skrapor enligt samma procedur som med **bearb.avslag**, se ovan figur 47.

- ① högerklicka **Norpan_2_fynd_Sweref99.shp** i **Lagerpanelen**
- ② välj **Filter...** → **Frågebyggare**
- ③ skapa uttrycket "**typ**" = '**dubbelskrapa**' OR "**typ**" = '**rundskrapa**' OR "**typ**" = '**sidskrapa**' OR "**typ**" = '**ändskrapa**'
- ④ tryck **OK**.

Antal Skrapor Steg 2 - räkna antal skrapor i respektive Voronoi polygon enligt samma procedur som med **bearb.avslag**, se ovan figur 48.

- ① öppna **Geobearbetning** → **Verkttygsblåda** → ② **Vektoranalys** → ③ **Räkna punkter i polygon**
- ④ i menyn **Polygoner** välj lagret **Antal**
- ⑤ i menyn **Punkter** → **Norpan_2_fynd_Sweref99.shp**
- ⑥ i menyn **Fältnamn för beräkning** → skriv **skrapor**

7 tryck **Kör** vilket skapar ännu ett nytt skisslager med beteckningen **Antal**. Radera det föregående skisslagret med samma namn (**Antal**) och öppna attributtabeln för den nyss skapade som nu har kolumner för både **bearb.avslag** och **skrapor**. Lägg till en kolumn med stötkantskärnor:

Antal stötkantskärnor Steg 1 - lägg till stötkantskärnor enligt samma procedur som ovan, se figur 47.

- 1 högerklicka **Norpan_2_fynd_Sweref99.shp** i **Lagerpanelen**
- 2 välj **Filter...** → **Frågebyggare**
- 3 radera föregående uttryck och skapa ett nytt uttryck "**typ**" = '**stötkantskärna**'
- 4 tryck **OK**

Antal stötkantskärnor Steg 2 - räkna antal stötkantskärnor i respektive Voronoi polygon enligt samma procedur som ovan se figur 48.

- 1 öppna **Geobearbetning** → **Verktygslåda** → 2 **Vektoranalys** → 3 **Räkna punkter i polygon**
- 4 i menyn **Polygoner** välj lagret **Antal**
- 5 i menyn **Punkter** → **Norpan_2_fynd_Sweref99.shp**
- 6 i menyn **Fältnamn för beräkning** → skriv **stötkantskärnor**
- 7 tryck **Kör** vilket skapar ännu ett nytt skisslager med beteckningen **Antal**. Radera det föregående skisslagret med samma namn (**Antal**) och öppna attributtabeln för den nyss skapade som nu har kolumner för både **bearb.avslag**, **skrapor** och **stötkantskärnor**

Lägg märke till att polygonlagret **Antal** är ett tillfälligt skisslager och det försvinner vid avstängning om det inte först sparas som .shp-fil. Spara detta skisslager (**Antal**) som en .shp-fil genom att högerklicka → **Gör permanent** → döpa till **Norpan2_Fynd_Voronoi** och spara på lämplig plats alternativt högerklicka på **Antal** och välj sedan **Export** → **Spara objekt som...** i valfri mapp. Observera att flera kriterier kan specificeras med användning av **AND** och **OR** m.fl. Exempelvis kan uppgifter om anläggnings typ/feature, material, längd och/eller bredd, m.m. kombineras i urvalskriteriet.

Figur 49. Resultatet av övning 24, en attributtabel med summerade artefakter inom varje polygon = id nummer.

Övning 25. Skapa histogram utifrån data i polygoner

Med ett histogram kan man illustrera fyndfördelningen inom varje polygon utifrån attributtabelen **Norpan2_Fynd_Voronoi** som nyss skapades, se nedan Figur 50a-d samt 51.

Figur 50a.

- ① dubbelklicka på lager **Norpan2_Fynd_Voronoi** → Lageregenskaper → Diagram
- ② ändra **Inga diagram** till **Histogram**
- ③ tryck **Attribut**
- ④ välj **bearb.avsl, skrapor & stöt-kantskära** med **grön plussymbol knappen** som flyttar attributen till rutan bredvid.

- 5 ändra eventuellt färg och text genom att dubbelklicka på respektive färg/text. Klicka sedan på **Apply** och sist
- 6 tryck **Rendering ...**forts figur 50b

Figur 50b.

- 1 i **Rendering** ändra **Streckbredd** till 10 och sedan klicka på **Apply** och sedan
- 2 tryck **Storlek...** forts figur 50c

Figur 50c.

- 1 i **Storlek** öppna panelen **Uttryck** med knappen till höger om menyn **Attribut**
- 2 under **Fält och värden** skapa uttrycket **"bearb.avsl" + "skrapor" + "stöt-kantsk"**
- 3 tryck **OK**
- 4 klicka på knappen **Hitta** för att tillföra **Maximalt värde**
- 5 **Stapellängd** i detta exempel är inställd på **80** (millimeter). Tryck på **Apply** och sedan
- 6 tryck **Teckenförklaring...** forts figur 50d

Figur 50d.

1 i **Teckenförklaring** kontrollera att **Visa teckenförklaringsposter för diagramattribut** är förbockad i rutan. Tryck **Apply** och avslutningsvis **OK**. Resultatet av övning 25 syns i Figur 51.

Figur 51. Resultatet av övning 25 - skapa histogram utifrån information i polygonerna.

Övning 26. Beräkna och beskriva kluster

Intensitetskartan ovan (övning 23) antyder att det finns flera koncentrationer med redskap/artefakter på det stora husets golvyta och inom de intilliggande tättliknande golvytorna. Med **K-mean kluster metoden** avgränsas redskap/artefakter i varje kluster på ett optimerat sätt. Med en polygon runt varje kluster kan man också skapa fyndtabeller på ett liknande sätt som ovan i övning 24.

Figur 54. Skapa polygoner med verktyget **Minsta omslutande geometri** d.v.s. skapa en polygon kring varje klusterområde genom att:

- ① öppna **Geobearbetning** → **Verktyglådan** → **Vektorgeometri** → **Minsta omslutande geometri**
- ② i menyn **Indatalager** välj **Kluster**
- ③ i menyn **Fält** välj **CLUSTER_ID**
- ④ i menyn **Geometrityp** välj **Omslutande polygon** och sedan ⑤ **Kör**

I **lagerpanelen** har tillkommit ett skisslager (se Figur 55) som heter **Omskriven geometri** vars **Symbologi** kan ändras som i tidigare exempel. Spara detta temporära skisslager som en permanent .shp-fil.

Figur 55. Polygoner som skapats runt varje kluster med punkter.

Skapa attributtabell för varje klusterområde utifrån deras omslutande polygon i likhet med övning 24. Observera att en del verktyg/redskapstyper är så få till antalet att dessa kan utelämnas eller slås samman med liknande typer. I exemplet nedan används tre grupper – bearbetade avslag, skrapor och stötkantskärnor (Figur 56).

Det finns diverse metoder att rationalisera **Räkna punkter i polygon** så att man slipper att stegvis lägga till kolumn för kolumn. Enklast är att använda Excel eller annat kalkylprogram och skapa en s.k. **pivot tabell**. QGIS har även en plugin som heter *GroupStats* som skapar pivot tabeller, se övning 55. Här går vi nu vidare med en mer manuell metod som förut.

- ① högerklicka lagret **Kluster** som skapades i övning 26.
- ② välj **Filter...** → **Frågebyggare**.
- ③ skapa uttrycket "**typ**" = 'bearb.avslag' → tryck **OK**
- ④ öppna **Geobearbetning** → **Verktygslåda** → **Vektoranalys** → **Räkna punkter i polygon**
- ⑤ i menyn **Polygoner** → välj **Omskriven geometri**
- ⑥ i menyn **Punkter** → välj **Kluster**
- ⑦ i menyn **Fältnamn för beräkning** → skriv **bearb.avslag**
- ⑧ tryck **Kör** vilket automatiskt skapar ett nytt skisslager med benämningen **Antal**.

- ① högerklicka lagret **Kluster**
- ② välj **Filter...** → **Frågebyggare** →
- ③ skapa uttrycket "**typ**" = 'dubbelskrapa' OR "**typ**" = 'rundskrapa' OR "**typ**" = 'sidskrapa' OR "**typ**" = 'ändskrapa' → tryck **OK**
- ④ öppna **Geobearbetning** → **verktygslåda** → **Vektoranalys** → **Räkna punkter i polygon**
- ⑤ i menyn **Polygoner** → välj **Antal**
- ⑥ i menyn **Punkter** → välj **Kluster**
- ⑦ i menyn **Fältnamn för beräkning** → skriv **skrapor**
- ⑧ tryck **Kör** vilket automatiskt skapar ännu ett nytt skisslager **Antal** → kasta bort det föregående.

- ① högerklicka lagret **Kluster**
- ② välj **Filter...** → **Frågebyggare** →
- ③ skapa uttrycket "**typ**" = 'stötkantskärna' → tryck **OK**
- ④ öppna **Geobearbetning** → **verktygslåda** → **Vektoranalys** → **Räkna punkter i polygon**
- ⑤ i menyn **Polygoner** → välj **Antal**
- ⑥ i menyn **Punkter** → välj **Kluster**
- ⑦ i menyn **Fältnamn för beräkning** → skriv **stötkantskärnor**
- ⑧ tryck **Kör** vilket automatiskt skapar ännu ett nytt skisslager **Antal** → kasta bort det föregående.

Polygonlagret **Antal** är ett tillfälligt skisslager som försvinner vid avstängning om det inte först sparas som .shp-fil genom att högerklicka på det och sedan välja **Export** → **Spara objekt som...** alternativt **Gör permanent** → **Format** → **ESRI Shapefile** → **Fil namnet** spara den som **Norpan2_Antal_Kluster** och med **bläddrarknappen** placera den i valfri mapp. Denna fil kommer att användas senare i övning 55.

Figur 56. Resultatet från övning 26 där fyndkategorierna för bearbetade avslag, skrapor och stöt-kantskärnor är summerade i var sin kolumn och i förhållande till respektive klusterområde.

Övning 27. Skapa cirkeldiagram för klusterområden

Med cirkeldiagram kan man illustrera fyndfördelningen inom varje polygon utifrån den attributtabel som nyss skapats i övning 26, se nedan Figur 57a-d och 58.

Figur 57a.

- ① dubbelklicka på lager **Norpan2_Antal_Kluster** → **Lageregenskaper** → **Diagram**
- ② ändra till **Pajdiagram** ③ markera **Attribut**
- ④ i panelen **Tillgängliga attribut** välj de kategorier som ska räknas t.ex. **bearb.avsl**, **skrapor** och **stötökantskärnor** och med **plus knappen** flytta attributen till panelen **Tillagda attribut**.
- ⑤ Ändra färg och text genom att dubbelklicka på respektive post. Klicka sedan på **Apply**
- ⑥ välj **Storlek...** forts Figur 57b

Figur 57b.

- ① i panelen **Storlek** bocka för **Skalad Storlek** vilket innebär att ett fält i attributtabelen bestämmer storleken, exempelvis summa artefakter.
- ② öppna panelen **Uttrycksdialog** med **summerings knappen**
- ③ under **Fält och Värden** skapa uttrycket **"bearb.avsl" + "skrapor" + "stötökantsk"**
- ④ tryck **OK**
- ⑤ **Maximalt värde** (antal i kluster med flest fynd) tillförs genom att klicka på knappen **Hitta**
- ⑥ **Storlek** på det största pajdiagramet i detta exempel är inställd på **40** (millimeter) och ⑦ välj **Area**. Tryck på **Apply** och sedan ⑧ välj **Placering...** forts Figur 57c

Figur 57c.

- 1 i panelen **Placering** bocka för **Över centroid** vilket gör att varje pajdiagram placeras i mitten av respektive polygon. Tryck **Apply** och sedan
- 2 välj **Teckenförklaring...** forts Figur 57d

Figur 57d.

- 1 i panelen **Teckenförklaring** kontrollera att **Visa teckenförklaringsposter för diagramattribut** är förböckad i rutan
- 2 klicka på knappen **Teckenförklaringsposter** och
- 3 bocka för **Igenlagen teckenförklaring** och sedan
- 4 bocka för **Manuella storleksklasser**. Tillföra storleksklasser med det **gröna plus tecknet**. I detta fall är storleksklasser valt utifrån värden i lagrets attributtabell
- 5 kontrollera att menyn **Justera symboler** är inställd på **Nere**
- 6 klicka på **OK** sedan **7 Apply** och avslutningsvis **8 OK**

Figur 58. Resultatet av övning 27 figur 57a-d. Storleken på pajdiagram avgörs av antal artefakter inom varje polygon. Denna funktion kan ändras under panelen **Storlek** om man bockar för **Fast storlek** istället för **Skalad storlek**.

Stötkantskärnor av kvarts. Norpan 2, Raä 1292 Jokkmokks socken. Foto: David Loeffler 1987.

Övning 28. Buffertmetoden - utöka anläggningarnas ytterkanter

Det finns flera sätt att definiera vilket område/yta som hör till en enskild anläggning. Här väljer vi att skapa en buffert (marginal) kring kanten på varje anläggning, så att anläggningarna blir större. I flera fall kommer buffert att överlappa varandra vilket leder till att fynden som faller inom två eller fler buffert kommer att tillskrivas/räknas till flera anläggningar.

Figur 59a och b.

① i menypanelen öppna **Vektor** → ② **Geobehandlingsverktyg** → ③ **Buffert**

④ i fältet **Indatallager** välj anläggningarna som vi digitaliserade i övning 18 som döps till **Norpan2_Anplan_poly.shp**.

⑤ i fältet **Avstånd** ändra till 0,5 meter och ⑥ tryck **Kör**

En tillfällig skisslager med beteckningen **Buffrad** dyker upp i lagerpanelen. För tydlighetens skull flyttas lagret **Norpan2_Anplan_poly.shp** överst och den **Buffert** lagret görs till hälften genomskinlig i **Symbologi** panelen, se resultatet nedan.

Nu kan antalet fynd som tillhör varje anläggning respektive varje buffert zon räknas på samma sätt som ovan med Voronoi-polygoner och klusterpolygoner. Processen är som följer:

- 1 Geobearbetning → Verktygslådan → Vektoranalys → Räkna punkter i polygon
- 2 i menyn Polygoner → välj Buffrad (anläggningar)
- 3 i menyn Punkter → välj Norpan_2_fynd_Sweref99.shp
- 4 i menyn Fältnamn för beräkning → skriv alla fynd
- 5 tryck Kör. Resultatet (figur 60) är att det automatiskt skapas ett nytt skisslager **Antal** med en attributtavbll som visar hur många fynd som tillhör respektive anläggning och deras omgivande 0,5 m breda buffert. Man kan minska på buffertbredden samt även med **Frågebyggare** specificera vilka fynd som ska räknas.

Figur 60. Resultatet av beräkning/summering av antal redskap/artefakter fynd/redskap med buffert metoden. Resultatet visas i ännu ett nytt tillfälligt skisslager med beteckningen **Antal** med tillhörande attributtavbll. Spara denna som en .shp-fil med beteckningen **Norpan2_Fynd_Buffertzozn** och lägg i lämplig mapp.

Övning 29/30. Skapa textetiketter för buffertpolygoner

Figur 61.

Dubbeltklicka på **Norpan2_Fynd_Buffertzon** för att öppna panelen **Lagergenskaper** och i **Symbologi** minska lagrets opacitet till ca 25 %.

- 1 klicka sedan på **Diagram**
- 2 ändra till **Textdiagram**
- 3 klicka på **Attribut**
- 4 välj **alla fynd** och med **grön plus knappen** flytta attributen till rutan bredvid.
- 5 ändra färg till svart genom att klicka på färgrutan.
- 6 klicka på **Apply** och sedan på **Rendering...** forts Figur 62

Figur 62. I panelen **Rendering**:

- 1 i menyn **Bakgrundsfärg** → Vit
- 2 i menyn **Linjefärg** → **Genomskinlig Linje**
- 3 I menyn **Typsnitt** → **Calibri Bold 12**
- 4 tryck sedan **Apply** och sedan på **Storlek...** forts Figur 63

Figur 63. I panelen **Storlek**:

- 1 bocka för **Fast storlek**
- 2 välj **4 millimeter**
- 3 tryck **Apply** och sedan välj **Placering...** forts Figur 64a.

Figur 64a.

I panelen **Placering**: ❶ bocka för **Över centroid** vilket kommer att placera varje textdiagram i mitten av respektive polygon. Tryck **Apply** och sedan **OK**. Se resultat i Figur 64b.

Figur 64b. Resultatet visar antal artefakter inom varje anläggning och dess buffert zon. Artefakter som faller inom två eller fler överlappande buffert zoner kommer att tillskrivas/räknas flera gånger. Denna "dubbla bokföring" kan minskas genom att minska bredden på buffertzonerna.

Ibland behöver man utöka textetiketterna med mer information som nedan där vi lägger till *anl.nr.* före *alla fynd*.

Figur 64 c & d. Dubbelklicka på **Norpan2_Fynd_Buffertzozn** för att öppna panelen **Lageregenskaper**

- 1 tryck **Etiketter**
- 2 välj **Enkla etiketter**
- 3 med **bladderknappen** öppna panelen **Uttrycksdialog** och
- 4 under **Fält och Värden** skapa uttrycket **"anl. nr." || '\n' || "alla fynd"** och
- 5 tryck **OK** och sedan 6 **Apply**. (Specialtecknen representerar mellanslag (||) och ny rad ('\n'))
- 7 i panelen **Text** välj **Typsnitt** → **Calibri**, **Stil** → **Regular** och **Storlek** → **8** och tryck sedan **Apply**
- 8 i panelen **Formatering** → **Radavstånd** välj **0,8** eller **1,0** och **Justering** → **Mitten** och tryck sedan **Apply**
- 9 i panelen **Buffert** bocka för **Rita ut textbuffert** → **Storlek 1** (millimeter) och tryck sedan **Apply**
- 10 i panelen **Placering** bocka för **Runt centroiden** och **hel polygon** och sedan **Apply**
- 11 i panelen **Rendering** bocka för **Visa alla etiketter (d.v.s. även koliderande etiketter)** samt **bocka av Hindra etiketter att täcka objekt**. Tryck sedan **Apply** och/eller **OK**. Resultaten syns nedan.

Övning 31. Grundläggande statistik

QGIS har en mängd inbyggd statistikverktyg med vilket man snabbt kan bilda sig en uppfattning om egenskaper i ett arkeologiskt material. Nedan följer några exempel (Figur 65-66).

Figur 65. Ta fram statistik t.ex. för eggvinkelvärden på skrapor.

- ① Geobearbetning → Verktygslådan →
- ② välj **Vektoranalys**
- ③ välj **Grundläggande statistik för fält**
- ④ i menyn **Indatalager** välj **Norpan_2_fynd_Sweref99.shp**
- ⑤ i menyn **Fält att beräkna** → välj **edge angle** (eggvinkel) och
- ⑥ tryck **Kör**

Resultatet dyker upp som en URL-länk (blåtext) till höger. Tryck på länken och statistiken dyker upp som en webbsida (HTML) som kan sparas med en högerklickning.

Figur 66. Ta fram statistik över kategori-kombinationer t.ex. antal artefakter avseende typ och material.

- 1 Geobearbetning → Verkttygslåda
- 2 under Vektoranalys
- 3 välj Statistik efter kategori
- 4 i menyn Vektorlager med indata → välj Norpan_2_fynd_Sweref99.shp och
- 5 med blädderknappen i Fält med kategorier → välj typ och material och
- 6 sedan tryck Kör
- 7 i lagerpanelen skapas ett skisslager med beteckning Statistik efter kategori
- 8 markera och öppna lagrets attributtabell som består av kolumner med rubriker: typ, material samt count/antal. Ordna listan efter behag genom att trycka på rubrikerna för att se vilka kombinationer som är vanligast. **OBS:** lägg märke till att denna attributtabell är ett tillfälligt skisslager och måste sparas om du vill återanvända den vid ett senare tillfälle.

Rumsliga analyser- interpolering

I praktiken är ofta mätpunkter (t.ex. höjdvärden eller jordprover) ganska slumpartat och oregelbundet fördelade över en yta. Vill man få en uppfattning om hela ytan med hjälp av de inmätta värdena så måste man först skapa ett rutnät eller raster där varje cell/pixel tilldelas ett värde utifrån värden i närmast inmätta punkter = **interpolering**. Det finns framförallt två olika metoder att interpolera värden mellan punkter. **IDW** (Inverse Distance Weight) fungerar genom att punkt sveper över ytan och beräknar värden av de närmaste mätpunkterna. Rutan förflyttas i ett rutnät och skriver in nya värden för varje steg. **TIN** (Triangulated irregular network) skapar trianglar mellan punkter och interpolerar utifrån värden i varje triangelhorn. Både IDW och TIN interpolering finns i verkttygslådan.

Övning 32. Interpolering av markkemiska prover

Här ska vi utföra en enklare Inverse Distance Weighting (IDW) metod, genom **symbolgin** (Figur 67). Först lägger vi till textfilen **Norpan2_MALKemi.txt** som innehåller markkemiska data och som finns i övningsmapp 32.

Figur 67. Öppna och lägg till textfilen **Norpan2_MALKemi.txt** som finns i övningsmapp 32.

- 1 i menypanelen öppna **Datakällor** och tryck på knappen **Separerad text**
- 2 med **blädderknappen** navigera fram till övningsmapp 32 och öppna textfilen **Norpan2_MALKemi.txt**
- 3 ändra teckenkodning om det behövs till Latin 1 eller UTF-8
- 4 i **Filformat** kontrollera att **Valfri separerare** och **Tab** är förbockade.
- 5 under **Rad- och fältinställningar** kontrollera att **Första raden innehåller fältnamn** är förbockad
- 6 under **Geometridefinition** välj **Punktkoordinater**
- 7 i **X-fält** → välj **SwerefE** och i **Y-fält** → välj **SwerefN**
- 8 Kontrollera att Sweref 99 TM är vald i **Koordinatsystem**
- 9 tryck sedan på **Lägg till**. I **lagerpanelen** finns nu ett nytt punktlager med namnet **Norpan2_MALKemi**

När detta lager placeras i lagerpanelen är det fortfarande en textfil trots att punkt symbolen ger intryck av att det är en .shp-fil. Högerklicka på den → **Exportera** → **Spara objekt som...** → **ESRI Shapefile** och placera i lämplig mapp med beteckning **Norpan2_MALKemi.shp**. Lägg till denna i stället för textfilen.

Punkterna i lagret **Norpan2_MALKemi.shp** representerar provtagningsplatser. Observera att prover tagits på olika nivåer i marken (layers). Om vi ska förtydliga resultaten måste en av nivåerna väljas, se nedan. Det är också lämpligt att duplicera lagret i lagerpanelen så att vi kan välja olika aspekter, olika urval eller olika symbologi. Här väljer vi nu att duplicera **Norpan2_MALKemi** en gång så att ett lager visar provtagningsplatser och ett lager visar interpolering av fosfatgrader för en utvald nivå (Figur 68).

Figur 68. Skapa intensitetskarta utifrån fosfathalten inom undersökningsyta.

- ① högerklicka **Norpan2_MALkemi** och välj **Duplicera lager**
 - ② dubbelklicka på kopian och sedan tryck på **Symbologi**
 - ③ under menyn ändra **Enkel Symbol** till **Intensitetskarta** och
 - ④ lämplig **färggradient** genom att klicka på menyfältet (och inte pilen) och ändra från **Kontinuerlig** till **Diskrett**.
 - ⑤ välj sökradie **3 meter** och **kartenheter**
 - ⑥ i menyn **Vikta punkter** välj **Cit-P ppm** (fosfathalt)
 - ⑦ testa utseendet med **Apply knappen** och prova eventuellt andra inställningar. När du är nöjd tryck ⑧
- OK**

Intensitetskartan påminner om den vi skapade i övning 23 men skillnaden är att vi nu mäter punkternas värden i stället för punktkluster. Provpunkterna i tabellen, som tidigare nämnts, är tagna på olika nivåer (layers). Det som illustreras i figur 68 är medelvärden beräknad med fosfat värden från alla tre nivåer (layers 20, 25 & 30 cm undermarkytan). Genom att använda **Frågebyggare** filtret [**Ctrl + F**] kan vi precisera vilken nivå som ska illustreras (Figur 69).

Figur 69. Med frågebyggaren väljer man vilken nivå under markytan som ska presenteras.

- ① högerklicka på **Norpan2_MALkemi kopia** och välj → **Filter** för att öppna **Frågebyggare**
- ② dubbelklicka på **Layer** och
- ③ klicka på = likhetstecknet
- ④ tryck sedan på menyn **Alla** för att öppna listan över alternativ och
- ⑤ välj en av nivåerna genom att dubbelklicka på den
- ⑥ filteruttrycket ska då vara **"Layer" = '25'**
- ⑦ tryck på **Testa** och avsluta med **OK**

Resultatet är en intensitetskarta som ser ut som en rasterfil men är i själva verket en tillfällig skisslager. Man kan emellertid skapa en georefererad rasterfil (.tiff) av intensitetskartan genom att i **menypanelen** välj **Projekt → Importera/exportera → Exportera som bild...** varvid man får välja filtyp (jpeg, tiff, m.m.) namn, dpi upplösning och lämplig plats. Observera att alla lager som syns i kartfönstret kommer att ingå i rasterfilen som nu skapas. Om enbart intensitetslagret ska sparas måste de andra lagren bockas av. Bilden som skapas är geo-rektifierad och kommer att falla på rätt plats i kartan när den öppnas vid ett senare tillfälle.

Rumsliga analyser - fornlämningar, terräng och landskap

Kulturmiljöregistret är i första hand ett register för tillsyn av kulturmiljölagen men kan även vara en resurs för forskning, trots att uppgifterna om kulturlämningarna i attributtabeln är knapphändiga. Resultat som enbart baserar sig på kulturlämningsregistret är fylld med felkällor och säregenheter vilket innebär att det många gånger krävs en ingående undersökning för att klarlägga typ, utbredning och datering av en kulturlämning. Nedan visas några exempel på möjligheter att ändå komma ganska långt med analyser, framförallt om man kombinerar dessa med olika landskapsparametrar.

Övning 33. Triangulering som visar kluster

Triangulated Irregular Network (TIN) interpolering används normalt vid interpolering av höjddata. Med TIN metoden binds punkter samman med trianglar vars värden inom triangeln påverkas av punkternas attribut. Det är även möjligt att framhäva punkttäthet med trianguleringsmetod även om ett särskilt verktyg för detta inte finns. Nedan visas hur kluster framträder genom att storleken på trianglarna visar hur tätt eller hur långt ifrån varandra punkterna ligger (för fler exempel se Spång 2014). I detta fall ska eventuella kluster bestående av bronsåldersrösen längs Västernorrlands kust undersökas och utvärderas.

Lägg till rasterkartan över Sverige 1:1 miljon som finns i övningsmapp 4. Dubbelklicka på kartlagret för att öppna panelen **Lageregenskaper** → välj **Symbologi** → i menyn **Renderingstyp** → välj **Enkelband grå** → tryck **Apply** → välj **Genomskinlighet** → ställ opacitet till ca **75 %** → tryck **Apply/OK**. Att manipulera bakgrundskartan på detta sätt gör det lättare att se de punktfiler som strax ska tilläggas nedan.

Lägg till ett punktlager med kulturlämningar från Västernorrland som finns i övningsmapp 33 och som heter **lämningar_län_västernorrland_point.shp**. Filerna kommer ursprungligen från Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister (KMR).

Forsök /KMR (CC) Riksantikvarieämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 70. Med frågebyggaren ska allt filtreras bort allt utom rösen.

① högerklicka på detta punktlager och välj **Filter** → **Frågebyggaren** alternativt markera lagret och tryck **[Ctrl+F]**.

② i menyn **Fält** dubbelklicka **lämningstyp (lämningstyp)** och sedan

③ tryck knappen med **likhetstecknet**

④ tryck knappen **Alla**

⑤ i fältet **Värden** → dubbelklicka **Röse**. I fönstret längst ner finns nu uttrycket **"lämningstyp" = 'Röse'**

⑥ tryck **OK**

Detta filter har nu sållat bort allt utom rösen som är nu det enda som syns på kartan (Figur 71a).

Britta Wennstedt vid ett röse (bakgrunden) och stensättning (förgrunden) mellan Byske och Tåme, Raä 1 Byske socken, Västerbotten 1988. Foto: David Loeffler

Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 71a och b. Ett urval av rösen görs med markeringsverktyget i form av en polygon.

- ① i lagerpanelen markera den filtrerade .shp-filen med punkterna/rösen och
- ② i symbol panelen → välj **polygonverktyg** och markera alla rösen närmast kusten. De rösen som ligger långt upp efter Ljungan och Ångermanälven kan ignoreras. Markerade objekt blir gula.

Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 72a. De valda punkterna (gul-markerade) trianguläras med **Delaunay triangulering** d.v.s. binds samman med triangelpolygoner. Öppna **Delaunay triangulerings verktyg** via menyn:

- 1 **Vektor** → **Geometriverktyg** → **Delaunay triangulering**
- 2 I fältet **Indatalager** → välj den filterade .shp-filen **lämningar_län_västernorrland_point.shp**. och
- 3 bocka sedan för rutan **Endast valda objekt**.
- 4 avsluta med knappen **Kör**. Resultatet av detta syns nedan i figur 72b.

Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 72b. Resultatet av Delaunay triangulering kring utvalda rösen i Västernorrland.

Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 73. Gradera Delaunay trianglarna med färgintervall utifrån trianglarnas omkrets.

- ① dubbelklicka på **Delaunay triangulering** som nyss skapades i lagerpanelen för att öppna panelen **Lageregenskaper**
- ② välj **Symbologi** och ③ ändra Enkel symbol till **Intervall**
- ④ i menyn **Värde** skrivs **Sperimeter** (omkretsen) vilket blir parameter för intervallet så att varje triangel får färggradient utifrån hur stor omkretsen är
- ⑤ välja önskad **färggradient** (Reds) och sedan välj **Inverterad** vilket gör att små trianglar blir mörka och stora trianglar ljusa
- ⑥ justera brytpunkter med fälten **Läge** och **Klasser** eller klassificera egna brytpunkter under rubriken **Värden** genom att dubbelklicka på siffrorna. Notera att de största trianglarna (den vita rutan) har bockats av i symbollistan. Testa olika inställningarna genom att trycka **Apply** ⑦ och sedan **OK**

Kom ihåg att Delaunay triangulering är ett skisslager och måste sparas som .shp-fil om lagret ska vara tillgängligt vid senare tillfälle.

Boris Nikolaevich Delone/Delaunay (1890-1980)

Inom både GIS och 3D modellering används ofta triangulering, vilket innebär att en punktsvärm sammanbinds med trianglar som därigenom skapar en yta. Boris Delaunay publicerade en metod 1934 (delaunay triangulering) som har fått stor betydelse inom datagrafik. Delaunay var en mångsidig man med många intressen, bl.a. bergsklättring. Han har gett namn åt flera platser i Altaibergen.

<https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Delone/>

Övning 34. Analysera landhöjning och terräng

Sedan länge har det antagits att gravrösen från bronsåldern låg nära den dåtida kustlinjen. Här ska vi testa detta påstående. Lägg till rasterfilen med höjddata **nh_69_6.tif** som ligger i övningsmapp 34. I likhet med övning 5 ska kusten så som den såg ut under bronsåldern illustreras genom att brytpunkter ändras d.v.s. det numeriska värdet på höjddata samt färg och etiketter manipuleras. Sist, som i den föregående övningen, lägg till ett punktlager med rösen.

Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet & Höjddata grid 50+ (CC) Lantmäteriet

Figur 74. Öppna **Lageregenskaper** → **Symbologi** till rasterfilen **nh_69_6.tif**.

- 1 i fältet **Renderingstyp** ändra **Enkel symbol** till **Enkelband pseudofärg**
 - 2 då rasterfilen **nh_69_6.tif** innehåller höjdvärden mellan -0,545742 till +474,858 meter har **Min** och **Max** ställts till **1** och **500 (m.ö.h.)** för att undvika störande brus som annars kan uppstå
 - 3 i menyn **Interpolering** → välj **Diskret**
 - 4 i menyn **Färggradient** → välj **Greens**
 - 5 i menyn **Läge** → välj **Jämnt intervall**
 - 6 i menyn **Klasser** → välj **6**
 - 7 Justera/ändra höjd intervall under rubriken **Värde** och **Etikett** manuellt genom att dubbelklicka på siffrorna. Dagens havsnivå på 1 m.ö.h. har färgats mörkblå genom att dubbelklicka på färgrutan. Havsnivå vid slutet av bronsåldern ca 30 m.ö.h. har färgats ljusblå
 - 8 tryck sedan på **Apply**. Gör därefter eventuella ändringar eller slutför genom att trycka 9 **OK**
- I lagerpanelen flyttas .shp filen med rösen uppåt och ovanför detta rasterlager, se figur 75.

För att gå vidare i analysen kan vi beräkna höjdvärde för varje enskilt röse genom att flytta höjdvärdet från rasterfilen till respektive röse i attributtabeln (figur 76).

Vintertjärnboplatsen Raä 337 Tuna sn, Medelpad 6060-5800 BC kalibrerat 2 sigma (Holmqvist 2008:15) då havsytan var 115 m.ö.h. Bilden skapad i QGIS och PhotoShop av Eiwor Granberg.

Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet & Hjöödata grid 50+ (CC) Lantmäteriet

Figur 76. Med verktyget **Sampla rastervärden** kan man kopiera höjdvärdet från rasterlagret **nh_69_6** där punkten/röset befinner sig.

- ① tryck på menyn **Geobearbetning** → **Verktygslådan** → **Rasteranalys** → **Sampla rastervärden**.
- ② Som **Indatalager** välj den (röse) filtrerade .shp-filen **FMIS:Västernorrland_L_SWEREF_point**.
- ③ Som **Rasterlager** välj **nh_69_6.tif**.
- ④ Tryck på **Kör** varvid ett tillfälligt lager **Samplade** skapas.
- ⑤ Markera lagret **Samplade** och öppna attributtabellen [**F6**]. Kolumnen längst till höger visar höjd över havet. Lägg märke till att vissa röseobjekt saknar höjdvärden då dessa ligger utanför underlaget med höjddata d.v.s. utanför filen **nh_69_6.tif**.

Slutligen spara den tillfälliga filen **Samplade** till **RösenHöjd.gpkg** på valfritt ställe inför nästa övning.

Metoden att överföra data från raster till punkter erbjuder många möjligheter att analysera samverkande faktorer. Rasterlagret kan exempelvis vara en jordartskarta från vilket man hämtar uppgifter om jordarten i syfte att undersöka om en viss typ av fornlämning ligger på en viss typ av jordart. Uppgiften sparas i en kolumn i fornlämningens attributtabel.

De raster som skapas genom interpolering av punkter kan också användas. T.ex. den fosfatkartan/markkemiska raster som skapades genom interpolering, kan användas för att sammanföra data om markens kemi och typ av artefakt vid fyndplatsen.

Övning 35. Histogram från vektorlager

Med verktyget **Histogram för vektorlager** kan man skapa ett enkelt histogram från data i ett vektorlager. I detta fall ska vi använda det ovan skapade lagret med rösens höjd över havet för att räkna rösen och sammanställa vilka nivåer de ligger på.

Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet och WMS/WMTS Topowebb & Hjöödata grid 50+ (CC) Lantmäteriet

Figur 77. Ett histogram över vilka nivåer rösen befinner sig på kan tas fram med verktygen **Histogram för vektorlager**.

- ① öppna verktyget **Geobearbetning** → **Verktygslåda** → ② **Diagram** → **Histogram för vektorlager**
- ③ i menyn **Indatalager** välj **RöseHöjd.gpkg**.
- ④ i menyn **Attribut** välj den data kolumn som innehåller höjdvärden, i detta fall kolumn **nh_69_6**
- ⑤ i menyn **antal fack** prova med 50
- ⑥ tryck **Kör**
- ⑦ nere till höger öppnas två nya paneler, en med en Histogram fil och en med URL-adress. Bägge öppnar samma histogram... forts figur 78 nedan.

Enskilda och sammansatt lämningstyper

I Raä:s Kulturmiljöregister (KMR) registreras lämningar som enskilda objekt eller som grupper av objekt en s.k. sammansatt lämningstyp. En enskild lämning redovisas med punkt och en sammansatt lämningstyp redovisas med en polygon. Vad som betecknas som en sammansatt lämningstyp varierar. Gravfält och Fångstgropsystem ska bestå av minst fem objekt för att betecknas som sammansatta lämningstyper. Detta till skillnad från t.ex. ett Boplatsområde eller en Område med fossil åkermark där antalet objekt är minst två eller fler. För vägledning se Raä:s *Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis, Version 5.0*.

Figur 78. forts från figur 77 ovan. Den vertikala skalan visar antal rösen och den horisontella höjd över havet.

- ⑧ Med enkel- och dubbelpilarna ovan till höger kan man vidröra en kolumn med pekaren och få fram information om kolumnens omfång (i detta fall 30-39,99 m.ö.h.) samt antalet objekt (i detta fall 167 rösen) som ligger inom höjdvärdets omfång.
- ⑨ Histogrammet kan sedan sparas som .png fil med kamera knappen.

Som nämndes i inledningen till detta avsnitt är kulturmiljöregistret fullt av felkällor och säregenheter. Säregenheten i detta fall är att gravfälten inte är med. När det förekommer fem eller flera gravar inom ett avgränsat område, ett s.k. sammansatt lämningstyp, i detta fall rösen, benämns det *gravfält* som redovisas som ett polygonlager. För att få med dessa rösen i analysen måste man först välja ut alla rösegravfält från höggravfälten och manuellt lägga till antalet rösen som noterats i beskrivningen av rösegravfältet. När samtliga rösen har förts över till punktlagret kan man göra om analysen och se om resultatet står sig.

Övning 36 Voronoi Art. Överföra attribut till färg

Som avkoppling ska vi skapa lite konst, för skojs skull, men samtidigt går vi igenom en funktion som kan vara användbar för rumsliga analyser och visualiseringar. Många exempel på *Voronoi Art* finns på nätet.

Figur 79a. Färga polygoner utifrån färger i underliggande raster.

- ① Öppna en valfri bild med **Freehand raster georeferencer**. Referenssystem kan vi bortse från i detta fall.
- ② Spara bilden med knappen [!] och öppna den med [Ctrl+L] → **Raster**.

Figur 79b.

- 1 Skapa punkter slumpvis över bilden med menyn **Vektor** → **Forskningsverktyg** → **Slumpvisa punkter i utsträckning**.
- 2 Ange antal punkter
- 3 Välj utsträckning med **Beräkna från lager** och markera rasterlagret (bilden) 4 Kör.

Figur 79c.

- 1 Öppna verktyget **Sampla rastervärden**
- 2 Välj det nyss skapade slumpvisa punktlagret
- 3 Välj bilden som rasterlager att hämta data ifrån 4 Kör

Figur 79d. Ett nytt lager **Samplade** har skapats vars attribut innehåller färgdata (RGB). Sample_1 är rött, Sample_2 grönt och Sample_3 blått. Sample_4 är opacitet som vi kan ignorera.

Figur 79e. Skapa **Voronoi polygoner** med lagret **Samplade**. Attributen följer med från punktlagret till polygonlagret.

Figur 80a och b.

- ① Öppna symbologin för lagret **Voronoi-polygoner**
- ② Markera **Enkel fyllning**
- ③ Välj **Redigera** i **Datadefinierad åsidosättning**
- ④ I variabellistan dubbelklicka på **color_rgb**
- ⑤ Välj de fält som representerar RGB från **Fält och värden** med kommatecken emellan. Avsluta med parantes. Så här ska slutligen uttrycket se ut: **color_rgb("SAMPLE_1" , "SAMPLE_2" , "SAMPLE_3")**
- ⑥ och ⑦ OK

Kamera som GPS. Importera bilder och koordinater

Vid fältinventering är det fördelaktigt att använda kamera med GPS, vilket normalt finns i mobiltelefoner. Bilder förses med en s.k. exif-fil (exchangeable image file) som innehåller information bl.a. om koordinaterna där bilden togs. I regel måste mobilen ställas in så att koordinater registreras och läggs till bilderna. Koordinaterna på dessa är ofta förinställd till referenssystem WGS 84 men det kan finnas fler alternativ att välja mellan.

I QGIS finns verktyget **Importera geotaggade foton** som öppnar geotaggade bilder. **Man kan även geotagga bilder manuellt, se nedan Övning 48.**

Övning 37. Lägg till bilder med verktyget Importera geotaggade foton

Detta är ett inbyggt verktyg som hittas i **Geobearbetning → Verkttygslådan → Vektorskapande → Importera geotaggade foton**.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 81a. Lägg till ett lager med geotaggade foton med verktyget

- ① **Geobearbetning → Verkttygslådan → Vektorskapande → Importera geotaggade foton**
- ② i menyn **Katalog för indata** använd blädderknappen och navigera fram till samt välj övningsmapp 37
- ③ tryck **Kör** och sedan **Close**.
- ④ i Lagerpanelen finns nu ett tillfälligt skisslager **Foton** och i kartpanelen en punkt för varje bild, i exemplet ovan, fyra punkter i gravfältet i Björkå och fyra punkter i gravfältet i Holm.
- ⑤ använd knappen **Identifiera objekt** och klicka på punktsymbolerna vilket öppnar bildens objektattribut som dyker upp till vänster om kartpanelen. Öppna menyn **Kommandon** och tryck på symbolen **Visa objektformulär** för att se bilden samt attributen.

Om flera bilder ligger ovanpå varandra används högerklick vilket öppnar en panel som visar vilka bilderna är samt möjligheten att välja den man vill titta på.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 82a. Foto lagret i lagerpanelen har en attributtabel bestående av data hämtat från bildernas exif-fil som innehåller information om tid, datum, koordinater, med mera. Raä-nummer, plats, socken, län, o.s.v. måste man lägga till manuellt, se nedan.

- ① markera foto-filen i lagerpanelen och
- ② öppna dess attributtabel med knappen **öppna attributtabeln [F6]**
- ③ ändra attributtabellens utformning från **tabellvy** till **formulärvy**
- ④ i menyn **Uttryck** välj **Förhandsvisningskolumn** och välj den rubrik som bilderna ska sorteras efter, i detta fall **Filnamn**.
- ⑤ oavsett vilken rubrik man väljer så kommer de att förses med en fyrkant som blir gul när den markeras vilket även påverkar punkten i kartan
- ⑥ om inte punkten redan syns i kartan som ovan använd knappen **Zoom kartan till vald** och sedan öppna en av punkterna med knappen **Identifiera objekt**.

Figur 82b, c & d. Bilderna syns initialt som punktsymboler på kartan men de kan även synliggöras som små ikoner.

- ① dubbelklicka på foton för att öppna panelen lageregenskaper och ② tryck på knappen **Symbologi**
- ③ markera rubriken **Enkel markör** vilket synliggör gardinmenyn **Typ av symbologer**
- ④ ändra **Enkel markör** till **Rasterbildsmarkör**

- ⑤ med första knappen till vänster samt under nyss ändrad gardinmenyn välj **Fälttyp text** och sedan **photo (text)**
- ⑥ utöka därefter även storleken (**Bredd**) på bilderna till förslagsvis 15 millimeter. Klicka därefter på **Apply** för att se resultatet och sedan **OK** om du är nöjd med resultatet.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 83. Det tillfälliga skisslagret **Foto** måste sparas i ett annat format, i exemplet ovan som GeoPackage och inte som .shp-fil.

- ① högerklicka på det tillfälliga skisslagret **Foto**.
- ② välj **Gör permanent**
- ③ välj **format**, i detta fall GeoPackage och **fil namn**, i detta fall Foto från övningsmapp 37 och spara på valfri plats
- ④ **OK**.

Denna manöver innebär att sökvägen (file path) till mappen där bilderna finns nu är bruten. Denna länk måste upprättas på nytt samt permanentas så att informationsverktyget automatiskt hittar fram till mappen med bilderna, se nedan.

Figur 84. Skapa permanent sökväg (file path) mellan fil och mapp med bilder.

- 1 högerklicka på filen i lagerpanel, i detta fall **Foto övningsmapp 37**
- 2 högerklicka för att öppna **Egenskaps panel** → **Attributformulär**
- 3 under **Tillgängliga widgets** välj **photo** och
- 4 under menyn **Wigettyp** välj **Bilaga**
- 5 i fönster **Standardsökväg** använd blädderknappen och navigera fram till mappen med bilderna
- 6 under rubriken **Lagringsläge** bocka för **Sökvägar**
- 7 bocka för **Visa resurssökväg** och **Visa knappen för att öppna fildialogfönster**
- 8 bocka för **Använd en hyperlänk för dokumentsökväg**
- 9 under rubriken **Integrerad dokumentvisare** och i menyn **Typ** välj **Bild**
- 10 och sedan valfri **Bredd** och **Höjd** eg. storleken på bilden, i detta fall 75 pixlar
- 11 under knappen **Stil** välj **Spara som standard** → **Datasource Database**
- 12 sedan **Apply**
- 13 och **OK**.

Nu finns en permanent sökväg mellan lagerfilen och bildmappen. **OBS: Om bildmappen flyttas till annan plats är upprättad sökväg inte längre giltig och en ny måste upprättas.**

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 85. Utan att zooma till punkterna på kartan kan man i förväg ta reda på vilka foto som punkterna är länkade till även om flera punkter/foton överlagrar varandra.

- 1 markera filen med foton i detta fall **Foto övningsmapp 37**
- 2 med knappen **Identifiera objekt** tryck på en eller en grupp med punkter
- 3 i fönster **Identifieringsresultat** tryck på knapparna **Expandera/Kollapsa träd** för att öppna/stänga attributen för alla foton
- 4 i rubriken kan man se hur många foton som är markerade, i detta fall sex stycken
- 5 Tryck på knappen **Visa objektformulär** vilket öppnar foton och tillhörande **Objektattribut**
- 6 Om man har en förvald bildbehandlings program installerat i datorn kan man automatisk öppna foton i detta program för redigering genom att tryck på den blå markerade länken
- 7 tryck på **Directory** länken för att komma till mappen med samtliga foton

Ändra/modifiera attributtabeln

Alla attributtabeller kan modifieras efter behov. Man kan bl.a. ta bort/lägga till och/eller ändra namnen på fälten (kolumnerna) i attributtabeln. Vissa fält ska man inte ta bort då viktig information och/eller länkar till annat kan försvinna.

Övning 38. Lägg till fältkolumn i attributtabeln

I fallet ovan med Fotolagret kan man tycka att det saknas fältkolumner för Raä nummer, plats namn, socken, län med mera. Vi lägger till dessa fält samt skriver in uppgifterna om Raä nr, plats etc.

Figur 86. Lägg till fält i Fotolagret som skapades ovan

- 1 högerklicka på **Fotolagret** för att öppna **Egenskaps panel**
- 2 tryck på **Fält**
- 3 tryck på knappen **Växla redigeringsläge**
- 4 tryck på knappen **Nytt fält** och i fönstret **Lägg till fält**
- 5 välj menyn **Namn** och skriv t.ex. Raä-id
- 6 i menyn **Typ** välj **Text (string)**
- 7 i menyn **Längd** skriv 100 (= max antal tecken)
- 8 tryck **OK** och ett nytt fält skapas längst ner i listan.

Skapa fält för plats, socken och län och avsluta genom att trycka på knappen 3 **Växla redigeringsläge** och sedan **Save/Apply/OK**.

Man kan nu välja att lägga till uppgifter i attributtabelns nya fält när den är i **tabellvy**, **formulärvy** eller i som nedan i fönster **Objektattribut**.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 87. Lägga till uppgifter i de nyligen skapade fälten i attributtabellen. Detta kan göras när attributtabellen är i **tabellvy**, **formulärvy** eller i som ovan i fönster **Objektattribut**.

- ❶ markera **Fotolagret**
- ❷ tryck på knappen **Växla redigeringsläge**
- ❸ med knappen **Identifiera objekt** tryck på en punkt, i detta fall en punkt vid Glösa, vilket öppnar punktens egna **Objektattribut** fönster
- ❹ fyll i relevanta uppgifter
- ❺ välj sedan **OK**. Fortsätt till nästa punkt eller avsluta genom att trycka på ❷ knappen **Växla redigeringsläge** → **Save**.

Söka ortnamn och zooma till vald plats

Det finns flera sätt att söka efter specifika värden i en attributtabel. Öppna frågebyggaren för det markerade lagret, något vi har bekantat oss med i föregående övningar. Ett mer användarvänligt sätt att söka information, t.ex. ortnamn, är med tangentbordets knapp **[F3]** som öppnar panelen **Välj Objekt med Värde** vilket är ett formulär som innehåller samma fält som finns i attributtabeln.

Övning 39. Söka efter ortnamn

I övningsmapp 39 finns vektorlagret **Ortnamn Sverige.shp** som är hämtat från Lantmäteriets s.k. Topografi 250 vilket är en topografisk vektorkarta i skala 1:100-500 K. Filen är ett punktlager med en attributtabel som bl.a. innehåller ortnamn. Varje namn har en kod (KKOD) som visar vilken kategori namnet tillhör. Nedan är en lista på koder för kategorierna och antalet poster:

KKOD	KATEGORI	ANTAL	KKOD	KATEGORI	ANTAL
1	Enstaka hus eller gård	10866	53	Naturnamn, litet område	465
2	Liten by	18446	54	Naturnamn, stort område	74
3	Stor by	1195	55	Naturnamn, regionalt område	9
5	Tätort, 200-1999 inv	1599	61	Upplysningstext, liten	425
7	Tätort, 2000-9999 inv	194	62	Upplysningstext, stor	36
8	Tätort, 10000-49999 inv	9	66	Upplysningstext, polcirkeln	15
10	Annan konc bebyggelse, liten	450	71	Industri, gruva, fyr, sluss, damm m.m.	151
11	Annan konc bebyggelse, stor	246	74	Fornlämning	16
12	Tätortsdel, liten	967	76	Höjdvärde	8884
13	Tätortsdel, mellan	77	79	Vägnummer, riks- och länsväg	844
14	Tätortsdel, stor	1	80	Trafikplatsnummer	275
17	Annan kyrka, kapell	108	81	Vägnummer, europaväg	235
18	Församlingskyrka	1594	82	Vattenyta, mycket litet område	6187
19	Församlingskyrka inom tätort	14	83	Vattenyta, litet område	308
21	Station, hamn, linbana, annan flygplats m.m.	44	84	Vattenyta, stort område	59
25	Trafikflygplats	52	85	Vattenyta, regionalt område	8
27	Offentlig byggnad t.ex. skola, slott m.m.	214	86	Vattenyta, stort regionalt område	7
31	Kommun, vanlig	20	92	Vattendrag, litet	1463
32	Kommun, stor	11	93	Vattendrag, mellan	81
33	Landskap	183	94	Vattendrag, stort	1
41	Naturreservat, litet	193	98	Sankmark, liten	916
42	Naturreservat, mellan	78	99	Sankmark, stor	15
43	Nationalpark, liten	29	104	Tätort, kommuncentrum, större än 100 000 inv	7
44	Nationalpark, mellan	6	105	Tätort, kommuncentrum, 200 - 1 999 inv	24
45	Nationalpark, stor	4	107	Tätort, kommuncentrum, 2 000 - 9 999 inv	145
47	Naturreservat, stort	7	108	Tätort, kommuncentrum, 10 000 - 49 999 inv	89
51	Vandringsled	30	109	Tätort, kommuncentrum, 50 000 - 99 999 inv	15
52	Naturnamn, små områden	10301	114	Tätortsdel, kommuncentrum	15

Topografi 250 & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 88. Lägg till vektorlagret **Ortnamn Sverige.shp** som finns i övningsmapp 39. Av attributtabeln ser man att den innehåller 67 966 poster och ett urval är ofta det enda som man behöver. Skapa ett urval från denna bestående enbart av ortnamn genom att:

- 1 högerklicka på punktlagret **Ortnamn Sverige.shp** och välj **Öppna attributtabeln**. I fälten **KKOD** och **KATEGORI** framgår vilken typ av texter posterna representerar. För att sortera bort höjdangivelser, vägnummer m.m.
- 2 högerklicka på punktlagret **Ortnamn Sverige.shp** och välj **Filter... [Ctrl F]**
- 3 med fält och operatorer knapparna skriv uttrycket i **KKOD<56 OR KKOD>81** i fönstret
- 4 med knappen **Test** sorteras all information bort fr.o.m. post 56 t.o.m. post 81 d.v.s. vägnummer, höjder m.m. har filterats bort, och kvar är nu ca 57 000 poster med enbart ortnamn. Tryck sedan **OK**.

Figur 89. Spara den filterade resultatet genom att högerklicka på **Ortnamn Sverige.shp** → **Exportera** → **Spara objektet som**. Passa på att välj bort onödiga kolumner genom att bocka av dessa i **Välj fält att exportera**.

Topografi 250 & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Öppna attributtabeln till **Ortnamn.shp** och sedan **[Ctrl+F]** eller klicka på knappen längst ner till höger vilket ändrar attributtabeln till en sökmotor med vilket man kan söka utvalda namn.

Man kan söka specifika namn (e.g. en bestämd sjö, berg, stad, kommun, m.m.) eller grupper av namn med ett prefix (Övre-, Sankt-, Södra-) eller suffix (-bäcken, -träsket, -ån). När valet är gjort kan kartan zoomas till punkten/punkterna som söks.

Topografi 250 & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 90a & b

- 1 markera Ortnamn Sverige.shp
 - 2 öppna attributtabeln och växla till sökmotorn med
 - 3 knappen längst ner till höger. Lagg märke till att de finns 56 818 filtrerade ortnamn i attributtabeln.
- Forts...

Sta namn och grav/gravfält i Västernorrland. David Loeffler 2019.

Topografi 250 & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 90c forts.

- ④ tryck på filterknappen
- ⑤ tryck på **Exkludera fältknappen** och välj **Innehåller**
- ⑥ i **Textpanelen** skriv t.ex. *Vuoller* med resultatet att två alternativ visar sig: Vuolleriebme och Vuollerim.
- ⑦ tryck knappen **Välj objekt**.
- ⑧ för att endast synliggöra dessa i fönstret till vänster tryck **Visa valda objekt**. Kvar i fönstret är nu endast dessa två ortnamn.
- ⑨ tryck på **förstoringsglaset** för att zooma till dessa två ortnamn.

Många ortnamn har rötter i forntiden. Exempelvis syftar ortnamn med suffixet *-sta* på plats/ställe för bostad/eldstad. Sta-namn kan vara uppemot 2000 år gamla. Tuna-namnen är även de ålderdomlig. De syftar på en inhägnad gård och förmodligen betecknar de en mötesplats, handelsplats eller kultplats i synnerhet om förleden består av ett gudanamn t.ex. Ulltuna, Frötuna, m.m.

Topografi 250 & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 91a. För att visa var sta-namnen ligger:

- ① markera .shp filen med ortnamn
- ② öppna filens attributtabell och växla till sökmotorn med
- ③ knappen längst ner till höger.
- ④ tryck filterknappen och välj sedan
- ⑤ **Slutar med** i menyn.
- ⑥ skriv **sta** i textpanelen och
- ⑦ tryck knappen **Välj objekt**. Lagg märke till att det nu finns 577 filtrerade namn i rubrikraden. Synliggör och markera dessa i kartfönstret genom att
- ⑧ trycka **Visa valda objekt**. Alla **-sta** namn är nu gulmarkerad i kartfönstret men det är svårt att se p.g.a. alla andra namn/punkter.

Figur 91b. Synliggör och skapa en .shp fil med alla sta-namnen genom att:

- ① dubbelklicka på Ortnamns filen för att öppna **Lageregenskaper**
- ② välj **Symbolologi** och sedan
- ③ **Inga symboler**.
- ④ avsluta med **Apply** och ⑤ **OK**.

Nu syns endast alla markerad objekt vilket motsvarar sta-namnen. Råkar man avmarkera dessa blir även de osynliga. Spara dessa som en .shp fil genom att i menypanelen öppna ⑥ **Redigera** → **kopiera objekt** → och sedan **Klistra in objekt som...** Spara som .shp fil med lämpligt namn på valfri plats, alternativt högerklicka på lagret → **Exportera** → **Spara valda objekt som...**

Rotera och rektifiera ett fristående koordinatsystem

Ibland har fristående koordinatsystem orienterats efter terrängen i stället för väderstrecken. Det var exempelvis vanligt vid undersökningar i Norrland längs älv- och sjöstränder inför utbyggnaden av vattenkraften. En utgrävning år 1957 av Vallviksudden, Raå 234 Vilhelmina socken kan tjäna som exempel. Börja med att i likhet med övning 15 manuellt rektifiera ekonomiska kartan 22G 4-5 e-f Skansholm skala 1:20 000 som finns att hämta i övningsmapp 40.

Övning 40. Rotera och rektifiera ett fristående koordinatsystem

Figur 92. I samband med regleringen av Malgomaj 1957 undersöktes bl.a. boplatsen Raå 234 Vilhelmina socken. Koordinatsystemet orienterades längs med stranden och intill sjön Varese. Referenspunkter saknas och nordpilen visar att koordinatsystemet är vridet ca 74° motsols. Av rapporten framgår att vänstra (södra) schaktkanten motsvarar koordinaten x5 och den högra (norra) x156, ett avstånd på 151 meter. I alla gamla arkeologiska koordinatsystem (innan GIS) ökade x mot norr och y mot väst. I originalrapporten var dessutom y-värden i själva verket alfabetiska men detta kan vi bortse ifrån. Figuren hämtad från Spång 1997:165.

En georeferering av planen kan man göra med en enklare metod än den som visades i övning 17. Installera en plugin som heter **Freehand raster georeferencer**. Verktaget är flexibelt och interaktivt men ger inte samma precision som **georefererare GDAL**. När plugin har installerats finns i menyfältet en rad symboler:

Från vänster är det knappar för att:

AD = öppna en rasterbild

MO = flytta

RO = rotera

SC = skala (uniformt med **Ctrl** nertryckt)

ADJ = skala i sidriktning

2P = tvåpunkters inpassning när två referenspunkter är kända

T +/- = transparensinställning

!! = spara den georefererade rasterfilen och slutligen en ångerknap.

Ekonomiska kartblad 22G 4-5e-f Skansholm (CC) Lantmäteriet

Figur 93. På ekonomiska kartan 22G 4-5 e-f Skansholm från 1977 är gamla strandlinjen före dämningen utritade. På planritningen från Vallviken är även där den ursprungliga strandlinjen utritad (rödlinje). Vi ska nu manipulera planritningen så att strandlinjerna (mer eller mindre) sammanfaller. Börja med att lägga till ett rutnät med 151 meters intervall som man kan använda för att skala in planritningen. Detta gör man i menypanel **Visa** → **Dekoreringar** → **Rutnät** → bocka för **Rutnät** → skriv **151** för intervall **X** och **Y**. Välj en linje färg som syns tydligt mot den ekonomiska kartan.

Figur 94. Tryck på **AD** för att lägga till planritningen **VallvikenPlan.jpg** som finns i övningsmapp 40. Skala den till rätt storlek med **SC** och **MO** så att ytterkanterna sammanfaller med rutnätet. Observera att **Ctrl** ska vara nertryckt när **SC** används om proportionerna längd/bredd ska bestå.

Figur 95. Använd **RO** för att rotera och **MO** för att förflytta planen tills du tycker att strandlinjen i plan och satellitbilden sammanfaller. **OBS:** det är viktigt att notera hur många grader planen har roterats, i detta fall (minus) -74,1° då denna uppgift kommer att behövas längre fram. **OBS:** notera även nu vilka koordinater som gäller vid punkten x5 y21 i planen i detta fall N 7175713 E 566256. **OBS:** dessa uppgifter också behövs längre fram.

Figur 96. Vallviken_bas.csv som finns i övningsmap 40 innehåller uppgifter om alla artefakter som hittades vid undersökningen 1957. Då alla lägesuppgifter är angiven enligt ett fristående koordinatsystem måste de transformeras för att passa in i Sweref 99 TM. Skapa ett punktlager utifrån x och y värdena såsom i övning 19 med **Separerad text verktyget**. Ett punktlager med samma namn (Vallviken_bas) läggs till i Lagerpanelen men då koordinaterna är fristående så hamnar punkterna någonstans i Afrika. För att få hem dessa använd:

- 1 Geobearbetning → Verkttygslåda → 2 Vektorgeometri → 3 Flytta
- 4 i Indatalager välj Vallviken_bas
- 5 - 6 räkna ut differensen för koordinaterna genom att dra ifrån -21 för N och -5 för E d.v.s. N 7175713 – 21 = N 7175692 och E 566256 – 5 = E 566251. Kopiera/klistra eller skriv in dessa i respektive fält och
- 7 tryck **Kör**. Ett nytt skisslager **Förflyttad** finns nu i Lagerpanelen. Som synes hamnar punkterna i vattnet men det återstår att rotera koordinatsystemet

Figur 97a. Roterat koordinatsystemet genom att öppna

- 1 Geobearbetning → Verktöglåda → Vektorgeometri → 2 Rotera
- 3 i menyn Indatalager välj skisslager Förflyttad från förra momentet
- 4 skriv in det gradtal som noterades när planen roterades, i detta fall (minus) $-74,1^{\circ}$
- 5 skriv in den punkt som utgör nav vid roteringen d.v.s. koordinaterna som noterats vid punkten x5 y21 innan differensen drogs bort i detta fall E 566256 N 7175713
- 6 tryck på knappen Kör

Ett nytt skisslager **Roterat** finns nu i Lagerpanelen. Om planritningen och punktlagret inte helt sammanfaller kan man nu finjustera planritningen i förhållande till punktlagret med verktygen **Freehand raster georeferencer**.

97b. Punktlagret **Förflyttad** som är ett tillfälligt skisslager kan nu slängas då vi har punktlagret **Roterat**. Detta är också ett tillfälligt skisslager. Men innan vi sparar det ska det förses med Sweref 99 TM koordinater. Detta gör man med verktyget:

- 1 Geobearbetning → Verktöglåda → Vektorgeometri → 2 Lägg till geometriattribut.
- 3 i menyn Indatalager välj Roterat
- 4 i menyn Beräkna med → välj Projektets referenskoordinatsystem
- 5 Kör.

Ett nytt punktlager **Resultat med tillagd geometri** dyker upp i Lagerpanelen. Öppna dess attributtabell och längst till höger finns två nya kolumner **xcoord** och **ycoord** med Sweref 99 TM koordinater. Även detta är ett tillfälligt skisslager som måste sparas om det ska behållas för senare användning.

Resultat med tillagd geometri :: Totalt antal objekt: 437, Filtrerade: 437, Valda: 1

f points	pref bif	slate knives	slate points	unid.slate	slate pref.	sinker	wet stones	slate tang.point	sheet bronze	xcoord	ycoord
288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566237,5454202...	7175771,834060...
289	0	0	0	0	0	0	1	0	0	566237,2714609...	7175770,872319...
290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566236,9975017...	7175769,910578...
291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566236,7235425...	7175768,948836...
292	0	1	0	0	0	0	0	0	1	566235,9016649...	7175766,063612...

Via alla objekt...

3D verktyget Qgis2threejs

Qgis2threejs är ett mer robust 3D verktyg med fler funktioner än det inbyggda som finns i **menyn** → **Visa** som vi använde i övning 7. Nedan ska vi först skapa en tredimensionell terrängmodell av grophuset Norpan 2 i Vuollerim och sedan redovisa hur fosfatkoncentrationer skiljer sig mellan olika djup i denna husgrund.

Övning 41. 3D terrängmodell med Qgis2threejs

Installera plugin **Qgis2threejs** genom att öppna **Plugin** i menypanelen → **Hantera och installera plugin** → sök **Qgis2threejs** och tryck på knappen **installera**.

Hämta vektor lagret **Norpan 2 avvägning.shp** från övningsmapp 41. Denna innehåller en nivåkartering över grophuset och närmaste omgivning genom kombinationer av höjddata hämtat dels från en kartering i fält samt från Lidardata. De sammanslagna höjdvärdena finns i kolumnen **möh**. Ett höjdraster skapas med TIN-interpolering, som bygger på triangulering (TIN=Triangulated Irregular Network). **Geobearbetning** → **Verktygslåda** → **Interpolering** → **TIN-interpolering**. Resultatet är ett tillfälligt rasterlager med höjddata med vilket man kan skapa en terrängmodell.

Figur 98. Skapa DEM från punkter.

- 1 lägg till punkt lagret **Norpan 2 avvägning.shp** i övningsmapp 41.
- 2 öppna interpoleringsverktyget **Geobearbetning** → **Verktygslåda** → **Interpolering** → 3 **TIN-interpolering**.
- 4 i menyn **Vektorlager** välj **Norpan 2 avvägning**
- 5 i menyn **Interpoleringsattribut** välj **möh**
- 6 klicka på **gröna plus knappen** och notera att rätt vektorlager, attribut och typ (punkter) är valt
- 7 i menyn **Utsträckning** välj **Använd kartfönstrets utbredning**.
- 8 **Kör**. Ett tillfälligt gråskalgigt (DEM) rasterlager **Interpolerad** skapas automatiskt i Lagerpanelen. Se figur 99.

Figur 99. Ställa in 3D parametrar för terrängen.

- 1 öppna **Qgis2Threejs Exporter**
- 2 bocka för **Interpolerad** om det inte är redan är förbockat
- 3 öppna menyn **Scene Settings**
- 4 ändra **Vertical exaggeration** till 2
- 5 Välj **Fixed extent**
- 6 Välj **Select Extent on Canvas** varvid du väljer ett område innanför lagret **Interpolerad**. **OBS:** om du väljer något utanför höjdrastret (Interpolerad) kommer nollplanet med och modellen hamnar på en hög pelare.
- 7 Testa resultatet med **Apply** och avsluta med **OK**.

Manövrera modellen med musen, flytta med högerknappen, skala med rull-hjulet och vänd, vrid och rotera modellen med vänster musknappen.

Figur 100. Färglägg DEM/3D modellen.

- 1 I QGIS lagerpanel dubbelklicka på **Interpolerad** för att öppna panelen **Lagerregenskaper**
- 2 välj **Symbologi**
- 3 I panelen **Lagerrendering** bocka för **Färgtsätt** och välj en färg t.ex. grön
- 4 **Apply/OK**. Detta påverkar både DEM terrängmodellen och 3D modellen i panelen Qgis2threejs Exporter.

Grophus, Killingholmen Raå 1645 Jokkmokk socken. Foto: David Loeffler 1986.

Figur 101.

Om man lägger ett vektor- eller rasterlager i QGIS lagerpanel kommer dessa att automatisk dyka upp i terrängmodellen. Ladda upp rasterfilen **Norpan2Plan_modifierad** som skapades vid övning 17 och under **Lageregenskaper → Genomskinlighet** omvandla planritningens vita bakgrund till genomskinligt (se figur 27 och/eller 45).

Under menyn **File** kan terrängmodellen sparas som en **.png image** d.v.s. en rasterbild alternativt som en **gITF** fil som är en 3D-modell som man kan använda vid ett senare tillfälle, t.ex. för att göra en 3D utskrift.

Övning 42. 3D fosfatkarta med Qgis2threejs

Den här övningen visar exempel på staplade bildplan som representerar fosfatgrader från olika nivåer under markytan. Med samma metod kan man t.ex. presentera två eller flera terrängmodeller, kartor och/eller stratigrafiska lager med olika innehåll ovanför varandra.

Från övningsmapp 42 lägg till **Norpan 2 MAL markkemi** som innehåller resultat från de jordkemiska analyserna och .shp-filen **Norpan 2 mittpunkt** vilket är en referenspunkt kring vilka alla bildplan kommer att orienteras så att de ska placeras rätt i förhållande till varandra. I lagerpanelen lägg **Norpan2Plan_modifierade** (från övning 17) högst upp och därunder **Norpan 2 mittpunkt** och sedan **Norpan 2 MAL markkemi**.

Figur 102. Skapa en **Intensitetskarta/Heatmap** utifrån fosfat analysen från undersökningsytan.

- ① dubbelklicka på **Norpan 2 MAL markkemi** för att öppna panelen lageregenskaper
- ② välj **Symbologi**
- ③ välj **Intensitetskarta**
- ④ tryck på **pilen** och välj **Reds**
- ⑤ ändra **Radie** till **2**
- ⑥ välj **Kartenheter**
- ⑦ välj **Cit.P ppm** (fosfatvärden)
- ⑧ sätt **Renderingskvalitet** **Bäst**
- ⑨ klicka innanför **Färggradient** för att öppna panel **Välj färggradient** → forts figur 103

Figur 103 ...forts från figur 102.

- ① I **Färggradient** panelen kan vi ändra färger och opacitet vid olika markörer.
- ② välj **Diskret**
- ③-⑪ ändra **Färg 1** till genomskinligt → **Deleta** (ta bort) markör **4, 6, 8** och **10** så det återstår fem färggradientser och ändra markör **5, 7, 9** och **11** till **20%, 40%, 60%** respektive **80%** färgmättnad. Kvar är en färggradient bestående av fem olika färger varav en är genomskinlig.
- ⑫ klicka **OK**.

Johan Linderholm
 Hans första arkeologiska uppdrag,
 fosfatkartering av och kring
 stenåldersboplatsen Raä 1292
 Vilhelmina socken, Vuollerim
 1984.
 Foto: David Loeffler

Figur 104a och b. Filtrera **Norpan 2 MAL markkemi** med **Frågebyggare** genom att:

- ① högerklicka på lagret och välj **Filter** eller markera lagret och tryck **[Ctrl+F]**. Skapa uttrycket **"Layer"='25'** genom att:
 - ② trycka på **Layer**
 - ③ tryck knappen **likhetstecknen =**
 - ④ tryck knappen **Alla**
 - ⑤ välj **25** → tryck ⑥ **Test/OK**.
- ⑦ I **Qgis2Threejs** fönstret under **File** → **Save Scene As** → **gITF** spara som **Norpan_MAL_25.gITF** på lämplig plats. Upprepa proceduren med urvalet **"layer"='30'** samt spara som **Norpan_MAL_30.gITF**. Därefter ändra filtret i **Norpan 2 MAL markkemi** till **"layer"='20'**.

Figur 105. Gör en kopia av **Norpan 2 mittpunkt** i QGIS Lagerpanelen och döp mittpunktslagren till **Norpan 2 mittpunkt ...25** respektive **...30**. Stäng 3D fönstret (Qgis2threejs) och öppna det igen så att de två mittpunktslagren kommer med i lagerlistan.

- ① I 3D fönstret öppna **Layer Properties** panelen genom att dubbelklicka på lagret **Norpan 2 Mittpunkt 25**
- ② i menyn **Object type** välj **3D Model**
- ③ i menyn **Altitude** ange en höjd ex. -5 (d.v.s. 5 meter under planen)
- ④ i menyn **Model file** använd **knappen** för att ange sökväg till modellen med filnamnet

Norpan_MAL_25.gITF

- ⑤ ändra skala till **1**
- ⑥ testa inställningarna med **Apply** knappen eller tryck **OK**

Upprepa proceduren med **Norpan_MAL_30.gITF** och ändra **Altitude** till -10.

Övning 43. Provpunkter i förhållande till markyta med Qgis2threejs

Ibland kan det vara värdefullt att se vilka eller hur många artefakter som ligger stratigrafiskt i jordlagren, alternativt var och hur många jordprover som är tagna inom ett visst område. Vi utgår från samma data som föregående övning och illustrerar provpunkter för fosfatvärden.

Figur 106a. Färga punkter utifrån fosfatvärdena.

- ① I QGIS lagerpanel dubbelklicka på **Norpan 2 MAL markkemi** för att öppna **Lagregenskapspanelen**
- ② välj **Symbologin**
- ③ välj **Intervall**
- ④ Välj **Cit-P ppm** som värde
- ⑤ Välj **Färggradient**, exempelvis grönt till rött.
- ⑥ Tryck på **Klassificera**
- ⑦ Avsluta med **OK**

Slutligen Rensa filtret i **Norpan 2 MAL markkemi**, [Ctrl F].

Figur 106b. 3D modell av fosfatanalys undersökningen i Vuollerim.

- ① öppna **Qgis2threejs**
- ② Bocka för **Interpolerad** och ändra i **Scene settings** → **Fixed extent** → **Select...** Välj området vid planritningen.
- ③ dubbel klicka på **Norpan 2 MAL markkemi**
- ④ ändra **Object type** till **Sphere**
- ⑤ ändra **Mode** till **Relative to Interpolerad layer**
- ⑥ i **Altitude** öppna **Uttrycksdialog** och skriv ekvationen $(\text{"Layer"} - 15) * - 0.3$ vilket ger en lagom överdriven djup position för provpunkterna multiplicerad med lämplig skala.
- ⑦ i **Radius** öppna **Uttrycksdialog** och skriv ekvationen $\text{"Cit-P ppm"} * 0.0015$ vilket dimensionerar sfärerna efter fosfatvärdena genom att multiplicera dem med lämplig skala.
- ⑧ Tryck sedan **Apply/OK** för båda fönster.
- ⑨ Dubbelklicka på **Interpolerad** och ändra opacitet till 50 % samt **OK**

Fosfatproverna representeras av bollar på tre olika djup. Både storlek och färg visar fosfatvärdena för respektive prov så att stora röda bollar har höga fosfatvärden och små gröna låga.

Figur 107a. Istället för sfärer kan man använda **diskar** med en radie som representerar fosfatvärden och en färg beroende på djup.

- ① I QGIS lagerpanel dubbelklicka på **Norpan 2 MAL markkemi**
- ② i **Symbologi**
- ③ välj **Kategoriserad**
- ④ i menyn välj **Layer**
- ⑤ i menyn **Färggradient** välj **Random colors**
- ⑥ ändra färg efter tycke genom att klicka på symbolerna
- ⑦ välj **Apply/OK**

Figur 107b. Öppna Qgis2threejs och dubbelklicka på

- ① **Norpan 2 MAL markkemi**
- ② i menyn **Object type** välj **Disk**
- ③ i menyn **Mode** välj **Relative to "Interpolerad" layer**
- ④ i menyn **Altitude** öppna **Uttrycksdialog** och skriv ekvationen $(\text{"Layer"} - 15) * - 0.5$ som i föregående övning.
- ⑤ i menyn **Color** välj **Feature style** (färgen hämtas från definitionerna i QGIS)
- ⑥ i menyn **Radius** öppna **Uttrycksdialog** och skriv ekvationen $\text{"Cit-P ppm"} * 0.002$ vilket dimensionerar symbolerna efter fosfatvärdena genom att multiplicera dem med lämplig skala.
- ⑦ tryck sedan **Apply/OK**

Siktlinjer och synlighet

Fornborgar belägna på höjder har länge betraktats som försvars-, tillflykts-, och/eller övervaknings anläggningar. Utsikten från dessa har då ansetts som viktig. Men utsikt är även viktigt för andra typer av funktioner så som den sociala monumentalisering av landskapet eller för religionen och religiösa aktiviteter.

Hur väl är fornborgen i Alsta (Raä 59 Tuna socken, Medelpad) placerad vad gäller både utsikt och synlighet? För att kunna analysera siktlinjer används GRASS-verktyget **r.viewshed** (GRASS = Geographic Resources Analysis Support System).

Övning 44. Viewshed Analysis - Utsikts Analys

Lägg till WMS lagren med topografiska kartan från Lantmäteriet och fornlämningar från Raä (Figur 108). Sök upp det järnåldersrika fornlämningsområdet Allsta-Klingsta i Medelpad. Mittemellan dessa två orter ligger en fornborg uppe på Prästhusberget, Tuna 59:1. Lägg till rasterfilen med höjddata **nh_69_6.tif** som ligger i övningsmapp 34.

WMS/WMTS Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 108. Lägg till WMS lagren med topografiska kartan från Lantmäteriet och fornlämningar från Raä enligt övning 2.

WMS/WMTS Forsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 109. Utsikts Analys,

- 1 öppna **Geobearbetning** → **Verktygsfådan** → **GRASS** → **Raster(r.*)** → **r.viewshed**
- 2 i menyn **Elevation** välj rasterfilen **nh_69_6.tif** (övningsmapp 34) dock se till att den är **avböckad** i lagerpanelen.
- 3 tryck på knappen vid menyn **Coordinate identifying...** och med markören pricka in högsta punkten på berget med fornborgen vilket markera var på kartan utsikten ska beräknas
- 4 i menyn **Viewing elevation** skriv 10 meter som motsvarar ett hypotetiskt utsiktstorn
- 5 i menyn **Maximum visibility radius** skriv 10000 meter/10 km
- 6 under **Avancerade parametrar** bocka för **Output format is invisible=0 visible=1**
- 7 **Kör** ...forts figur 110

Figur 110 ... forts från figur 109.

Resultatet är en ny raster-fil **Intervisibility** i lagerpanelen där den gula färgen (1) markerar vad som är synligt från fornborgen, och den lila färgen (0) vad som är dolt.

- ① öppna filens **Lageregenskaper**
- ② öppna **Symbologi**
- ③ markera den **lila färgade rutan** (0) och radera den med den **röda minus knappen**
- ④ tyck **Apply**. Om så önskas klicka därefter på den **gula färgen** för att välj en annan, t.ex. rött som därefter görs genomskinlig till 40 %.

Dämpa färgarna på den Topografiska kartan → **Lageregenskaper** → **Symbologi** → **Färgmättnads funktion**.
 ...forts figur 111.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 111 ...forts från figur 110.

- 1 skapa en punkt.shp fil och döp den till **mittpunkt** och placera den i mitten av fornborgen.
- 2 i **Geobearbetnings verktygslådas** sökruta skriv **buffer** och leta därefter upp och
- 3 klicka på **Multipla buffertzoner (konstant avstånd)**
- 4 i menyn **Indatalager** välj punkt.shp filen **mittpunkt**
- 5 i menyn **Antal ringar** välj **10**
- 6 i menyn **Avstånd mellan ringar** välj **1 kilometer** och sedan
- 7 **Kör**. Lägg märke till att den buffert fil som skapas i **Lagerpanelen** är ett tillfälligt skisslager och måste sparas för att kunna användas vid ett senare tillfälle.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 112. En 3D modell med **Visa** → **Ny 3D kartvy** enligt övning 7 ger även den en tydlig bild av den omgivande topografin kring fornborgen och vad som är synligt därifrån. Lägga märke till att man överhuvudtaget inte kunnat övervaka trafiken längst Ljungan från fornborgen vilket väcker spörsmål vad gäller anläggningens funktion. Testa utsikten från Tunomsberget som ligger vid Övre Tunbyn ca 2,5 kilometer SÖ om fornborgen.

Man kan även skapa en 3D modell med verktyget **Qgis2threejs**, se ovan.

Soliga lägen för bosättning

Bosättare ställer många krav. Förutom mat ska det finnas bl.a. vatten, ved och råvaror. Man kan också behöva en god överblick av landskapet och grannar, och kanske viktigast, det ska vara soligt. GRASS har flera verktyg som beräknar soltimmar, skugga m.m. vid en angiven position. Vi ska undersöka förhållandena vid Kornsjö boplatsen Nätra 305:1 i Ångermanland. Den undersöktes innan Botniabanan drogs genom området. Med GRASS verktyget **r.sunmask.datetime** kan vi ta reda på hur soligt/skuggigt det är på en plats vid olika tidpunkter.

Övning 45. Sol eller skugga med GRASS **r.sunmask.datetime**

Lägg till WMS lagren med topografiska kartan från Lantmäteriet och fornlämningar från Raä som i övning 1 respektive 2 och leta därefter upp boplatsen Nätra 305:1 som ligger ca 15,4 kilometer SV om Örnsköldsviks kyrka och ca 1,8 kilometer Ö om Kornsjöstrand. Boplatsens polygon är svår att se då den ligger N om och alldeles intill vägen mellan Kornsjöstrand och Karlsmo. Man kan göra små polygoner mer synliga genom att öka tjockleken på linjen, typ en millimeter.

WMS/WMTS Fornsök/KMR (CC) Riksantikvareämbetet och Hjäddata grid 50+ & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 113. Börja med att återskapa kustlinjen/havet som det såg ut när boplatsen Raä Nätra 305:1 var i användning ca 3000 BC. Havet var då 55 meter över dagens nivå.

1 Lägga till höjdraster filen **nh_70_6.tif** som finns i övningsmapp 45. Gör en kopia av detta lager genom ett högerklick och välj **Duplicera lager**. Kopian läggs automatisk till i Lagerpanelen. Men denna kopia ska vi nedan skapa en bakgrundskarta med en strandlinje som motsvarar ca 3000 f.Kr. Dubbelklicka på rasterfil **nh_70_6 kopia**

2 välj **Symbologi**

3 i menyn **Renderingstyp** välj **Enkelband pseudofärg**

4 ändra **Min** värdet till **1** och **Max** värdet till **55**

5 i menyn **Interpolering** till **Diskret**

6 i menyn **Läge** välj **Jämnt intervall**

7 i menyn **Klasser** välj **2** →

8 under rubriken **Värde** och **Etikett** ändra siffrorna genom klickning till **1** respektive **55** samt **Färg** till två valfria blå färger

9 tryck sedan **Apply/OK**.

Boplatsen visar sig under bosättningstiden ligga på ett sadelläge mellan två höjder och två havsvikar.

WMS/WMTS Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet och Hjäddata grid 50+ & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 114.

- 1 öppna **Geobearbetning** → **Verktöglådan** → **GRASS** → **Raster(r.*)** → **r.sunmask.datetime**
- 2 i menyn **Elevation raster layer** välj rasterfilen **nh_70_6** men se till att den är **avböckad** i **Lagerpanelen**
- 3 välj därefter **year** (vi antar att årtal inte spelar någon roll) → välj **month** → välj **day** → välj **hour 13:00** → och ange **East positive offset from GMT** m.a.o. **tidszon** vilket är **2** → och koordinaterna för bopplatsen.
- 4 Koordinaterna kan hämtas med plug-in verktyget **Coordinate Capture/Skapa koordinat** som öppnar en panel → välj **Start Capture/Börja skapa koordinat** → klicka på **Nätra 305:1** och koordinater visas i menyn → kopiera koordinaterna och klistra in dessa i respektive fönster.
(Verktögspanelen till denna ser olika ut berörande på vilken version av QGIS man har).
- 5 under menyn **Avancerade parametrar** → **GRASS GIS 7 områdesutsträckning** → välj **Använd kartfönstrets utbredning**
- 6 tryck **Kör ...** forts figur 115a och b.

WMS/WMTS Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet och Hjäddata grid 50+ & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet
 Figur 115a och b. Resultatet visar sig i **Lagerpanelen** som ett nytt lager **Output eller Shadows** som är ett guldfärgat område som i figur 115a och de gråfärgat område i figur 115b och 116 som motsvarar skuggade ytor för den 1 januari 2000 kl. 1300. I **Lagerregenskaper** → **Symbologi** → ändra den gula färgen till svart → i **Genomsiktighet** ändra till 40 % → **Apply**.
 I lagerpanelen tänd rasterfilen **nb 70 6** och lägg den överst så att **Output/Shadows** hamnar under den.

WMS/WMTS Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet och Hjäddata grid 50+ & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet
 Figur 116. En 3D modell enligt övning 7 (**Visa** → **Ny 3D kartvy**) ger även den en tydlig bild av den omgivande topografin samt hur skuggorna faller vid en bestämd tid. Boplaten Nättra 305:1 ligger på ett närmast klassiskt sadelläge d.v.s. mellan två höjder, Vårdshemsberget i söder och Tjärnberget i norr, samt mellan och med uppsikt över två vattenytor, en i öst och en i väst. Boplaten ligger i skuggan till skillnad från den stora boplaten Nättra 307:1 som har sol. Om man antar att solen var en bestämmande faktor för när ett boplatsläge skulle nyttjas, under vilka tider (timmar, dagar, månad) skulle Nättra 305:1 vara attraktiv?

Närmaste granne analys - Nearest Neighbor Analysis

Närmaste granne analys är ett sätt att analysera rumsliga samband där man fastställer vilka de närmaste grannarna är och vad de har för egenskaper. Inom detta analysområde finns det flera metoder att välja mellan. Observera att närmaste granne analysen som är förinstallerad i menyn **Vektor** → **Analysverktyg** → **Närmaste granne analys...** ger statistiska mått som vi inte har användning för här.

Övning 46. Närmaste granne med NNJoin

Vi använder oss här av en plug-in **NNJoin** som parar ihop närmaste grannar och deras attribut. **NNJoin** måste först installeras. I menyn **Plugin** sök upp och installera och den läggs automatiskt under menyn **Vektor** eller som en självständig knapp i **symbolpanelen**.

Vi ska undersöka vilka fornlämningstyper som ligger närmast kokgropar. Lägg till lagret **lämningar_län_västerbotten_point** som finns i övningsmapp 9. Det finns kokgropar utmed kusten, som kanske har med sältransutvinning att göra, och det finns kokgropar i inlandet, som även benämns *torkugnar* eller *jordugnar*. De antas höra samman med älgfångst (Lundin 1992). Välj ut kokgropar i inlandet enligt figur 117 nedan.

Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet och WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 117. Välj kokgropar med Frågebyggaren. Lägg till lagret **lämningar_län_västerbotten_point** som finns i övningsmapp 9.

- 1 markera **lämningar_län_västerbotten_point** och öppna **Frågebyggare** med **[Ctrl+F]**. Sök kokgropar med uttrycket "**lämningstyp**" = '**Kokgrop**' genom att:
- 2 välj **lämningstyp**
- 3 tryck på knappen likhetstecken =
- 4 tryck på knappen **Alla**
- 5 välj **Kokgrop**
- 6 tryck **Test** vilket öppnar en panel där man ser att 330 rader/poster med kokgrop har hittats och sedan **OK**.

Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet och WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 118. Välj de kokgropar som ligger i inlandet genom att

- ① i lagerpanelen markera det filtrerade punktlagret
- ② välj sedan en del av detta punktlager med verktyget **Välj objekt med polygon** som ligger i **symbol** panelen.
- ③ punkten för de valda kokgroparna ändras till gul-färg.
- ④ skapa en kopia av valda kokgropar i menyn **Lager → Spara som...** t.ex. med filnamnet **kokgropar inlandet VB.gpkg** på lämplig plats med alla nödvändiga uppgifter ifyllt. **OBS:** bocka för **Spara endast valda objekt**.

Ändra filtret på lagret **lamningar_län_västerbotten_point** [Ctrl F] till "**lamningstyp**" != '**Kokgrop**', varvid alla kokgropar filtreras bort och övriga är kvar.

Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet och WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 120. Nu när vi har två punktlager, en med enbart kokgropar och en utan kokgropar dock med alla andra lämningar. Med dessa kan vi genomföra analysen där man parar ihop kokgropar med närmaste liggande lämning (dock inte med kokgropar så klart).

- ① i menyn **Vektor** välj **NNJoin** alternativt använd knappen i symbolpanelen
- ② i menyn **Input vector layer** välj lagret med enbart kokgropar, i detta fall **kokgropar inlandet VB**
- ③ i menyn **Join vector layer** välj de ovan filtrerade **lämningar_län_västerbotten_point**.
- ④ Tryck **OK** varvid ett nytt skisslager **kokgropar inlandet VB_lämningar_län_västerbotten_point** automatiskt skapas där kokgroparna har parats ihop med närmaste liggande lämning. Observera att detta är ett tillfälligt lager som kan sparas (permanentas) som ett punkt-lager.

Jordugn/kokgrop vid Vojmsjön, Vilhelmina socken Raä 553. Foto: L. G. Spång 1983.

Försök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 121a. Redovisa resultatet från Närmaste granne analysen.

- 1 markera det nyss skapade skisslagret **kokgropar inlandet VB_lämningar_län_västerbotten_point**
- 2 i menyn **Geobearbetning** menyn → **Verkttygsåda** → **Vektoranalys** → välj verktyget **Statistik efter kategorier**.
- 3 i meny **Vektorlager med indata** välj **kokgropar inlandet VB_lämningar_län_västerbotten_point**
- 4 intill menyn **Fält med katagorier** tryck på blädderknappen och
- 5 i menyn bocka för **join_lamningstyp** och sedan
- 6 **OK** och 7 **Kör/Close**.

Figur 121b.

Resultatet är en tillfällig fil **Statistik efter kategori** som automatiskt läggs till i lagerpanelen. Markera och öppna attributtabeln.

Första kolumnen visar närmaste lämningstyper intill kokgropar och den andra visar antal. Tryck på rubriken **Count** för att få antal i fallande ordning.

Det framgår av detta att kokgropar ligger nära boplatser, härdar och fångstgropar. Notera att endast ensamliggande fångstgropar är med i punktlagret och att de skulle vara betydligt fler om polygonlagret med fångstgropssystem lades till.

Observera att detta är ett tillfälligt lager som kan sparas (permanentas) som ett punkt-lager.

join_lamningstyp	count
1 Boplatz	45
2 Härd	29
3 Fångstgrop	25
4 Fyndplats	18
5 Boplatzgrop	7
6 Kemisk industri	6
7 Plats med tradit...	4
8 Övrigt	3
9 Husgrund, hist...	3
10 Viste	3
11 Fornlämningsli...	3
12 Träindustri	2
13 Gränsmärke	2
14 Boplatzområde	2

Vi kan också få detaljerade uppgifter om individuella avstånd mellan kokgrop och t.ex. närmaste fångstgrop. Ändra filtret [Ctrl F] i **lämningar_län_västerbotten_point** med filtret "**lamningstyp**" = '**fångstgrop**'. För tydlighetens skull ändra namnet **lämningar_län_västerbotten_point** till **fångstgropar** (högerklicka på lagret). Därefter görs en ny analys med **NNjoin** på samma sätt som i figur 120 med fångstgropar – kokgropar.

David vid en av de mycket välbevarade fångstgroparna som ingår i Medelpads största fångstgropssystem, Ljustorp 36, med 95 gropar. Inom området finns kolbottnar, tjärdalar, kojgrunder, en flottningsränna som är en kilometer lång samt en stenåldersboplatz. Foto: L. G. Spång.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 122. Redovisa resultatet från Närmaste granne analysen.

- 1 markera det nyss skapade lagret **kokgropar inlandet_fångstgropar**
- 2 i menyn **Geobearbetning** menyn → **Verkttyglåda** → **Vektoranalys** → välj verktyget **Statistik efter kategorier**.
- 3 välj **kokgropar_inlandet_fångstgropar**
- 4 tryck **blädderknappen** och
- 5 i panelen **Multipelt val** bocka för **raa_nummer**, **lamningstyp**, **join_raa_nummer**, **join_lamningstyp** samt **distance** och sedan
- 6 **OK** och
- 7 **Kör/Close**.

Figur 123.

Resultatet är en tillfällig fil **Statistik efter kategori** som läggs automatisk i lagerpanel. Markera och öppna attributtabelen. Överst kan man se hur många objekt som behandlades, i detta fall 196 stycken. I första och andra kolumnerna visas Raä nummer för kokgropparna. Tredje och fjärde kolumnerna visar närmaste Raä nummer för fångstgropparna. I kolumnen *distance* framgår avstånd i meter mellan dessa. Exempelvis avståndet mellan kokgropp Åsele 1100 och fångstgropp Åsele 1107 är 6,8 meter. Dubbelklicka på **distance** så att avstånden visas i stigande ordning. Man kan nu konstatera att de flesta kokgroppar, 123 stycken, ligger mindre än 1,5 kilometer från en fångstgropp. Detta kan illustreras med hjälp av Vektoranalysverktyget **Avstånd till närmaste nav**, se nedan. Observera att detta är ett tillfälligt lager som kan sparas (permanentas) som ett punkt-lager.

Statistik efter kategori :: Totalt antal objekt: 196, Filtrerade: 196, Valda: 0

	raa_nummer	lamningstyp	join_raa_nummer	join_lamningstyp	distance	count
1	Åsele 1100	Kokgropp	Åsele 1107	Fångstgropp	6,860297245957617	1
2	Stensele 998	Kokgropp	Stensele 992	Fångstgropp	7,997140550052403	1
3	Skellefteå socken 122	Kokgropp	Skellefteå socken 124	Fångstgropp	10,620732769620915	1
4	Vilhelmina 371:2	Kokgropp	Vilhelmina 371:1	Fångstgropp	12,25242070668975	1
5	Dorotea 727	Kokgropp	Dorotea 757	Fångstgropp	25,3397419953116	1
6	Lycksele 722:1	Kokgropp	Lycksele 722:2	Fångstgropp	26,156527357833458	1
7	Dorotea 743	Kokgropp	Dorotea 452:2	Fångstgropp	34,38756356511955	1
8	Dorotea 732	Kokgropp	Dorotea 452:2	Fångstgropp	39,41900352368247	1
9	Vilhelmina 2351	Kokgropp	Vilhelmina 2353	Fångstgropp	41,21706590323812	1
10	Lycksele 804:1	Kokgropp	Lycksele 305:2	Fångstgropp	42,08724447172801	1
11	Lycksele 288:3	Kokgropp	Lycksele 288:4	Fångstgropp	43,50437878881404	1
12	Lycksele 804:2	Kokgropp	Lycksele 305:2	Fångstgropp	52,700677727515604	1
13	Skellefteå socken 69	Kokgropp	Skellefteå socken 53	Fångstgropp	53,758044604024434	1
14	Skellefteå socken 463	Kokgropp	Skellefteå socken 167	Fångstgropp	66,65164362781776	1
15	Skellefteå socken 461	Kokgropp	Skellefteå socken 167	Fångstgropp	69,60668671064529	1
16	Skellefteå socken 457	Kokgropp	Skellefteå socken 481	Fångstgropp	73,58495903003741	1
17	Dorotea 632:1	Kokgropp	Dorotea 73:1	Fångstgropp	76,6963599029308	1
18	Dorotea 703:1	Kokgropp	Dorotea 86:3	Fångstgropp	79,30598807389187	1

Visa alla objekt

Till QGIS finns flera olika verktyg för Närmaste granne analys. Nedan ska vi använda verktyget **Geobearbetning → Verktyslådan → Vektoranalys → Avstånd till närmaste nav (linje till nav)** för att på kartan illustrera förhållande mellan kokgroppar och fångstgroppar. Börja med att välja ut ett område med **markeringsverktyget** för både fångstgroppar och kokgroppar, så att båda lagren får gula punkter. Kokgroppar har tidigare sparats som **kokgroppar inland VB.gpkg** (figur 118) och fångstgroppar är det filtrerade lagret **lämningar_län_västerbotten_point**. Båda lagrens namn har ändrats för tydlighetens skull till **fångstgroppar** respektive **kokgroppar** (högerklick i lagerpanelen och **Byt namn på lager**.)

Figur 124. Avstånd till närmaste nav (linje till nav).

I detta exempel har vi valt ut ett område vid Bäsksesele, väster om Vilhelmina. Båda lagren **fångstgröpar** och **kokgröpar** har valts inom en rektangel med markeringsverktyget i menypanelen.

1 i menyn **Geobearbetning** meny → **Verktygsfåra** → **Vektoranalys** → välj verktyget **Avstånd till närmaste nav (linje till nav)**.

2 i menyn **Källpunktlager** välj **kokgröpar**. **OBS:** bocka för **Endast valda objekt**

3 i menyn **Destinationsnavslager** välj **fångstgröpar**. **OBS:** bocka för **Endast valda objekt**

4 i menyn för **Attribut för navlagernamn** välj **raa_nummer**.

5 i menyn **Mätenhet** välj **meter**

6 **Kör**.

7 i lagerpanel finns nu ett tillfälligt skisslager **Navavtåndsresultat** där varje kokgröpar är sammanbunden med linje till närmaste fångstgröpar, se figur 125a.

Gör om samma övning men denna gång i **Källpunktlager** välj **fångstgröpar** och i **Destinationsnavslager** välj **kokgröpar**. Resultatet är ett lager som sammanbinder varje fångstgröpar med en linje till närmast kokgröpar, se figur 125b.

Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet och WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 125a och b. **Avstånd till närmaste nav (linje till nav)** där **kokgroppar orange** och **fångstgroppar blå** är markerade.

Till vänster är varje kokgropp med linje sammanbunden till närmaste fångstgropp. Till höger är varje fångstgropp sammanbunden till närmast kokgropp. Av resultatet kan man konstatera att vissa kokgroppar troligen har använts vid fiske och andra tillsammans med fångstgropparna.

Resultaten av analysen ovan har brister då endast punkt redovisade fångstgroppar ingår. Det finns även några fångstgroppssystem som har redovisats punktvist, vilket framgår om man väljer ut *fångstgroppssystem* i frågebyggaren, men de flesta av de många fångstgroppssystem (fem groppar eller fler) finns i polygonlagret **lämningar_län_västerbotten_polygon.shp**.

Både fångstgroppssystem och boplatser är vanligen registrerade som polygoner. Kokgroppar är däremot punkter såvida de inte ligger inom en polygon. NNjoin kan även finna närmaste grannar mellan polygoner, linjer och punkter, men då utgår analysen från mittpunkterna i linjer och polygoner. Mittpunkterna för långa fångstgroppssystem kan ligga långt ifrån ändarna.

Följande övning analyserar kokgropars förhållande till närmaste polygons gränser.

Fornsök /KMR (CC) Riksantikvareämbetet

Figur 126.

- 1 Lägga till lagret **lämningar_län_västerbotten_polygon.shp** som finns i övningsmapp 9 samt det sparade lagret **kokgropar** i inlandet.
- 2 Öppna **menyn** → **Vektor** → **Geometriverktyg** → **Extrahera brytpunkter...**
- 3 Välj **lämningar_län_västerbotten_polygon.shp** som indatalager
- 4 Kör

En nytt lager **Noder** skapas som består av punkter som följer polygonernas gränser. Alla noder har samma attribut som polygonerna de tillhör.

Upprepa proceduren figur 120 med NNjoin för att finna vilka polygongränser som ligger närmast kokgropar. Skapa en statistiktabell som i figur 121, varvid resultatet (till höger) visar att kokgropar ligger närmast i anslutning till boplatser och fångstgropssystem, ett liknande resultat som förut.

	join_lamningtyp	count
1	Boplats	73
2	Fångstgropssystem...	37
3	Fyndplats	24
4	Boplatsoområde	10
5	Renvall	3

Sammanfallande objekt med verktyget Skärning

Övning 47. Planering av turiststråk

Vi låtsas att länsstyrelsen i Västerbotten vill ha ett underlag för att få turister utmed E4:an att stanna till och titta på fornlämningar. Av erfarenhet vet man att bilturister sällan lämnar vägen längre bort än 100 meter, och man vill veta vilka objekt som ligger inom det avståndet från E4:an. Vi ordnar enkelt ett underlag med verktyget **Skärning**...

Topografi 1M och WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 129. Lägg till lagren **an_riks.shp** (länsgränser) och **v1_riks.shp** (väglinjer) som finns i övningsmapp 48. Dessa två filer ingår i Lantmäteriets vektorkarta Topografi 1M i skala 500-1000 K. Hela kartan finns att ladda ner från deras öppna data portal. Lägg väglinjer överst.

- ① högerklicka på detta **v1_riks.shp** och välj **Filter** → **Frågebyggaren** eller markera lagret och tryck **[Ctrl+F]**
- ② i menyn **Fält** dubbelklicka **VAGNR1** och sedan
- ③ tryck knappen med **likhetstecknet**
- ④ tryck knappen **Alla** och
- ⑤ i fältet **Värden** → sök upp och dubbelklicka **E4**. I fönstret längst ner finns nu uttrycket **"VAGNR1" = 'E4'**
- ⑥ tryck **OK**

Resultatet är att endast E4:an är nu synlig.

Figur 130a.
Markera väglinjen inom Västerbottens län med verktyget **Välj objekt med rektangel**

Topografi 1M & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 130b.
 ① i **Vektor** menyn väl → **Geobehandlingsverktyg** → **Buffert**
 ② i **Indatalager** menyn välj väglinjen **vl-riks** som ska få en buffertzoon
 ③ kryssa för **endast valda objekt**
 ④ ange bredden på buffertzonen → 100 meter
 ⑤ Kör. I lagerpanelen finns nu ett tillfälligt skisslager **Buffrad** som omger väg E4 med 100 meter på var sida.

Figur 131a och b. Lägg till polygonlager för Västerbottens kulturlämningar lämningar_län_västerbotten_polygon som finns i övningsmapp 9.

- 1 i Vektor menyn välj → Geobehandlingsverktyg → Skärning...
- 2 i menyn Indatalager välj lämningar_län_västerbotten_polygon vilket är det lager som ska överskäras...
- 3 i menyn Överlagringslager välj Buffrad
- 4 Kör. I lagerpanelen finns nu ett tillfälligt skisslager Skärning. Öppna dess attributtabel som innehåller ett 30-tal kulturlämningar som sammanfaller/ligger innanför buffert zonen kring E4, se figur nedan.

id	lammingsnr	raa_nummer	lämningstyp	beskrivn	url	egenskap	ing_lamn	pub_av_org	sen_publici	uttag_dat
1	92cf7...	L1937:5144	Umeå stad 581:1	Boplats	Informationen f...	Informationen f...	Informationen f...	Riksantikvarie...	2018-11-21	2020-11
2	e13b0...	L1939:5981	Bygdeå 115:1	Lägenhetsbebyggelse	Informationen f...	Informationen f...	Informationen f...	Riksantikvarie...	2018-11-21	2020-11
3	92aa1...	L1936:6	Bygdeå 606	Lägenhetsbebyggelse	Informationen f...	Informationen f...	Informationen f...	Riksantikvarie...	2018-11-21	2020-11
4	36a58...	L1938:6270	Skellefteå stad...	Gravfält	Informationen f...	Informationen f...	Informationen f...	Riksantikvarie...	2018-11-21	2020-11
5	792df...	L1936:1374	Nysätra 481	Lägenhetsbebyggelse	Informationen f...	Informationen f...	Informationen f...	Riksantikvarie...	2018-11-21	2020-11
6	6a511...	L1938:7150	Skellefteå stad...	Gravfält	Informationen f...	Informationen f...	Informationen f...	Riksantikvarie...	2018-11-21	2020-11
7	3f0e7...	L1938:9922	Sävar 48:1	Slagfält	Informationen f...	Informationen f...	Informationen f...	Riksantikvarie...	2018-11-21	2020-11
8	9c820...	L1939:9751	Byske 336:1	Boplats	Informationen f...	Informationen f...	Informationen f...	Riksantikvarie...	2018-11-21	2020-11
9	3f0e7...	L1938:9922	Sävar 48:1	Slagfält	Informationen f...	Informationen f...	Informationen f...	Riksantikvarie...	2018-11-21	2020-11
10	71bbe...	L1938:5632	Nordmaling 20...	Husgrund, historisk tid	Informationen f...	Informationen f...	Informationen f...	Riksantikvarie...	2018-11-21	2020-11
11	fe99c...	L1936:1379	Bureå 444	Kvarn	Informationen f...	Informationen f...	Informationen f...	Skellefteå Muse...	2019-02-27	2020-11

Figur 132a och b.

- ① dubbelklicka på lagret **Skärning** för att öppna panelen **Lageregenskaper** och sedan på knappen **Enkla etiketter**
- ② öppna uttrycksdialog för att skriva vilken data som ska stå i etiketten
- ③ skapa ekvationen `&raa_nummer || ' ' || &lamningstyp` med hjälp av listan under menyn **Fält och värden**, med symbolknappen samt med tangentbordet
- ④ Tryck på **OK** och uttrycket flyttas automatisk till rutan **Värde** i etikettpanelen
- ⑤ i etikettpanelen, se nedan, kan man nu modifiera etiketttexten som i detta fall med knapparna **Text**, **Bakgrund** och **Placering**
- ⑥ testa olika inställningar med **Apply** knappen tills du är nöjd med resultatet och sedan avsluta med **OK**.

Övning 48. Geotagga bilder manuellt

Har man tagit bilder med en kamera som saknar GPS kan man i efterhand och manuellt lägga till koordinater till bildens exif-fil med diverse program. Ett enkelt och gratis sådant är programmet **Geosetter** som finns att ladda ner från nätet. Detta är ett bekvämt och enkelt sätt att geotagga bilder, underförstått att man vet var fotot var taget utifrån Google Maps.

Om bilderna ska knytas till exempelvis fornlämningar eller andra objekt i QGIS kartfönster kan man använda ett verktyg som finns i **Geobearbetning → Verkttygslåda → Vektorskapande → Importera geotaggade foton**. I denna övning ska fem bilder från Vilhelmina socken geotaggas, närmare bestämt kring Saxnäs/Kultsjön, Stalon/Malgomaj och Gråtanån/Vojmsjön. Notera att geotaggingen i QGIS inte sparas i bildens exif-fil.

Figur 134.

- ① **Geobearbetning → Verkttygslådan → Vektorskapande → Importera geotaggade foton**
- ② i menyn **Katalog för indata** använd blädderknappen och navigera fram till övningsmapp 48
- ③ i menyn **Tabell med ogiltiga foton** välj **Skapa temporärt lager**
- ④ tryck på knappen **Kör**

I lagerpanelen finns en ny temporär lager **Tabell med ogiltiga foton**. Denna i likhet med alla filer har en attributtabel som kan redigeras. Foton i denna övning var redan döpt med Raä/L-nr och dessa syns i attributtabeln. Om foton är döpt på annat sätt så skulle man nu i attributtabeln kunna lägga till en kolumn och införa relevant information om fotot.

WMS/WMTS TopoweBB (CC) Lantmäteriet

Figur 135. Med fältkalkylator kan man skapa två nya kolumner/fält, en för N/Y koordinater och en för E/X koordinater. Börja med att välja en plats på kartan där bilderna kan radas upp längs E/X-axeln. Då alla bilder i detta fall är från Vilhelmina socken har en arbiträr punkt VSV om orten Vilhelmina välts. **Notera N/Y och E/X koordinaterna** på den arbiträra punkten, i detta fall N 7161050 E 542531.

- 1 markera **Tabell med ogiltiga foton** och 2 öppna sedan **Fältkalkylatorn**
- 3 bocka för **Skapa nytt fält** om den inte redan är förbockad
- 4 I panelen **Fältnamn** skriv **E/X**, i **Fälttyp** välj **Heltal** och i **Fältlängd** **10**
- 5 i fönstret **Uttryck** skriv ekvationen **542531 + (\$id * 1000)**

542531 är E/X koordinat, \$id är radnummer i tabellen och * 1000 avstånd mellan bilderna d.v.s. 1000 meter mellan bilderna. \$id finns att hitta i mittersta fönstret under rubriken **Poster och attribut**.

- 6 Tryck **OK** och upprepa proceduren för N/Y-koordinaten som kan vara samma för alla bilder. Dock i fönstret **Uttryck** skriv endast N/Y koordinaten, som i detta fall är 7161050 och sedan **OK**.

Attributtabeln till **Tabell med ogiltiga foton** har nu fått två nya kolumner i attributtabeln en med N/Y och en med E/X koordinater.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 136. Öppna verktyget Skapa punktlager från tabell.

- ① Geobearbetning → Verkttygslådan → Vektorskopande → Skapa punktlager från tabell
- ② i Indatalager välj Tabell med ogiltiga foton
- ③ i respektive fält ange vilka kolumner som innehåller N/Y och E/X koordinater
- ④ i menyn Målkoordinatsystem ange vilket referenssystem koordinaterna utgår från, i detta fall Sweref 99 TM
- ⑤ tryck Kör

I lagerpanelen skapas en ny temporär tabell **Punkter från tabell**. Punkternas geometri på kartan motsvarar de koordinater som skapades ovan med Fältkalkylatorn.

Lager **Tabell med ogiltiga foton** kan nu slängas.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 137.

- 1 Dubbelklicka på **Punkter från tabell** och sedan **Symbologi**
- 2 i menyn **Typ av symbollager** ändra **Enkel markör** till **Rastermarkör**
- 3 med knappen **Datadefinerad åsidosättning** → **Fälttyp text** → **Photo (text)**
- 4 i menyn **Bredd** ange lämplig storlek på bilderna, i detta fall **30 Millimeter**
- 5 tryck **Kör**

Bilderna dyker upp på rad i kartan. Kan hända att de delvis överlappar varandra, zooma då in för att se respektive bild.

Figur 138. Fem bilder finns nu i kartfönstret V om Vilhelmina. Dessa ska nu flyttas till den plats på kartan där lämningen ligger. Öppna attributtabeln och notera med papper och penna respektive Raä/L-nr. Med WMS/WMTS koppla upp mot Riksantikvarieämbetets register över kulturlämningar och lägg till lagret med **Fornlämningar och Övriga kulturhistoriska** lämningar. Kolla nu upp var respektive lämning i bilden ligger så att man vet vilken plats respektive bilden ska flyttas till.

- ① gör lagret **Punkter från tabell** redigerbart med knappen **Växla redigeringsläge**
- ② under rubriken **Redigera** välj **Flytta objekt**
- ③ i symbolpanelen välj knappverktyget **Brytpunktsverktyg**
- ④ Lägg pekaren i mitten av en bild vilket tänder en rödmarkering i bildens mitt. Fånga upp rödmarkeringen genom ett vänsterklick. Rödmarkeringen kan nu med pekaren flyttas var som helst på kartan (foton är än så länge kvar på sin plats). Placera pekaren/rödmarkeringen på den plats som bilden togs och vänsterklicka för att fästa/binda den där. Foton kommer nu att flyttas till denna plats.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 139. Förse foton med koordinater.

- 1 Geobearbetning → Verkttygsådan → Vektorgeometri → Lägg till geometriattribut
- 2 i Indatalager välj Punkter från tabell
- 3 i Beräkna med välj Lagrets referenskoordinatsystem 4 tryck Kör.

En nytt temporär lager **Resultat med tillagd geometri** finns nu i lagerpanelen och dess attributtabel innehåller koordinater för de platser som de blev utsatta på. Omvandla det temporära lagret till ett permanent genom att högerklicka på det → **Exportera** → **Spara objekt som** → **GeoPackage** och ge den ett vettigt namn som passar ex. **Vilhelmina Foto 2019** och lägg den i samma mapp som foton. I fönstret **Välj fält att exportera och deras exportalternativ** kan man bocka av E/X och N/Y då dessa var de punkter som skapades i början av övningen och som nu inte längre behövs.

Kasta nu bort det temporära lagret **Punkter från tabell** vilket innebär att bildikoner till detta lager försvinner, samt kasta bort det temporära lagret **Resultat med tillagd geometri**.

Kvar är punkt lager **Vilhelmina Foto 2019**. För att göra bildikoner synliga gör som ovan i figur 82.

För att skapa en permanent sökväg mellan filen och mappen med bilderna upprepa övningen under Figur 84.

Bildanalys och fjärranalys

Analys av raster liknar på många sätt bildbehandling som kan utföras med program som Photoshop och Gimp, med flera. Bildanalys är en ganska omfattande vetenskap att fördjupa sig i. Utvecklingen sker framförallt inom vetenskaper som använder röntgen, mikroskop, flyg och satellitbilder.

Övning 49. Analys av rasterbild

En vanlig rasterbild i färg består i regel av tre färgband, röd-grön-blå (RGB) och varje pixel har därmed tre RGB värden mellan 0 (svart) och 255 (vitt). En kombination av dessa ger över 16 miljoner färger. Med informationsverktyget kan man läsa av dessa värden när man klickar på en punkt i rastret. Det finns även ett värde för transparens (alpha). I några av de föregående övningarna har enklare bildanalys tillämpats, t.ex. genom att i **Symbologin** använda enkelband pseudofärger för höjddata i gråskalor. På samma sätt kan man analysera varje RGB färgband för sig. I figur 140 visas några exempel på hur bearbetning av färgerna i symbologin kan utföras. Öppna **ortofoto Högom Raä 1 Selånger socken modifierad** som finns i **övningsmap 49**.

Figur 140. Prova bearbeta ortofoton med Symbologin.

- 1 högerklicka ortofoton och öppna **Symbologin**
- 2 i menyn **Rendringstyp** ändra Flerbandsfärg till **Enkelband pseudofärg** för att bearbeta varje RGB färgband för sig
- 3 välj menyn **Band** vilket färgband som ska bearbetas, i detta fall **Band 1 (Red)**
- 4 under menyn för **Inställningar för Min-/Maxvärden** inställningar bocka för **Min/Max**
- 5 i menyn **Interpolering** välj metod, i detta fall **Linjär**
- 6 i menyn **Färggradient** välj lämplig färg, i detta fall **Reds**
- 7 i menyn **Läge** välj klassificeringsmetod, i detta fall **Kvantil**
- 8 välj antal **Klasser**, i detta fall **30**
- 9 tryck på knappen **Klassificera**
- 10 testa om resultatet blir bra genom att trycka på knappen **Apply**

Övning 50. Semi Automatic Classification

Satellitbilder har ofta betydligt fler färgspektra än RGB och dessutom är de försedd med höjddata. Satellitdatabaserna *Landsatt* och *Sentinell* levererar bilder med fler lager där förutom RGB även finns infrarött (IR) och ultraviolet (UV). Med plugin verktyget **Semi Automatic Classification Plugin (SCP)** finns flera funktioner samlade för *fjärranalys* eller *Remote sensing* som är den korrekta termen gällande analys av satellitbilder. SCP är egentligen ett paket av plugin, varav flera finns bland Grass och SAGAs plugin i verktygslådan. Till SCP finns utförliga manualer och exempel på procedurer för att ladda ner satellitbilder och analysera dem.

Inom flygarkeologi används begreppen *crop marks* och *soil marks* vilket är en metod att spåra fornlämningar från luften utifrån förändringar i markvegetationen (mer om detta i Lindeberg & Törnqvist 2014). Teoretiskt bör metoden kunna tillämpas med satellitbilder och SCP. Flygbilder, eller drönbilder, har däremot bättre förutsättningar att ge resultat. Upplösningen i satellitbilder är för grov för att enskilda fornlämningar ska framträda, dock med lite tur kan det gå.

För tydlighetens skull ska vi göra en "fjärranalys" på en hällmålning och samtidigt bekanta oss med **Semi Automatic Classification**. Vi låter QGIS tro att hällmålningen är en satellitbild. På Raä:s sökmotor Arkivsök <https://app.raa.se/open/arkivsok/search> finns bl.a. bilder på hällmålningar. Övningsmapp 50 har vi valt en bild från den berömda hällmålningens lokalen Flatruet, Raä 51 Tannäs socken i Härjedalen. Bilden är tagen av Bengt A. Lundberg 1988-10-08.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 142.

Hämta SCP från **Plugin** i menypanelen → **Hantera och installera plugin**

När SCP installerats sprids olika fönster och menyer ut över arbetsytan. Dessa fönster kan med fördel flyttas inom eller utanför QGIS fönstret. När SCP inte är i bruk kan man stänga av den i menyn **Plugin** → **hantera insticksprogram** eller i menyn **Visa** → **Paneler** och/eller **Verktögsfält**.

Arkivsök E-arkiv ID: KMB_16000300021620_ff993016 (CC) Riksantikvarämbetet & WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 143.

- 1 välj ett lämpligt ställe på kartpanelen att placera bilden av hällmålningen t.ex. nära fjällen Flatruet genom att trycka på knappen **Freehand raster georeferencer**.
- 2 navigera till övningsmappen 50 välj bilden och tryck på **Add New**. Bilden fyller det aktuella kartfönstret samt är något genomskinlig. Dubbelklicka på bildens fil i lagerpanelen och ändra **Transparency** till **0**.
- 3 spara bilden med symbolknappen **!!!** i **Freehand raster georeferencer** så att en ny georefererad kopia av bilden skapas med suffixet **_georeferenced**. Spara bilden på lämplig plats. Det är denna bild som ska analyseras med SCP.

Figur 144.

- 1 tryck knappen **Band set** vilket öppnar en ny panel.
- 2 markera rubriken **Band set**
- 3 och med knappen **Open a file** välj bilden av hållmålningen med suffixet **_georeferenced**. När bilden öppnas skapas en lista på de färgband som ingår 4 i detta fall fyra lager bestående av de tre RGB banden plus ett alpha band.
- 5 markera och öppna rubriken **Band processing**
- 6 tryck på rubriken **PCA (Principal Component Analysis)**
- 7 och sedan på **RUN** vilket först öppnar en navigerings panel där man väljer lämplig mapp där resultat ska placeras. När man trycker knappen **Välj mapp** så börjar analysen, vilket tar en stund innan resultaten dyker upp på skärmen som ett antal rader och kolumner med siffror. Tryck bort denna och andra ovidkommande paneler. I lagerpanelen finns fyra nya rasterfiler: bandset1_pc4, bandset1_pc3, bandset1_pc2 och bandset1_pc1.

Arkivsök E-arkiv ID: KMB_16000300021620_ff993016 (CC) Riksantikvareämbetet

Figur 145. PCA har omvandlat pixlarnas färg till komponentvärden indelad i flera lager som inte representerar färger utan färgprofiler (komponenter). Bocka av och på dessa lager. Figurerna i hällmålningen framträder i detta fall tydligast i 2:a och 3:a komponenten d.v.s. bandset1_pc3 och bandset1_pc2.

Prova mixtra med ljusstyrka, gamma, kontrast och färgmättnad för respektive lager i **Symbologi** panelen. Man kan nu bl.a. se att det finns två älgar målade ovanpå varandra, en vänd åt väster och en åt höger. Det finns ytterligare analysmetoder i SCP att experimentera med, bl.a. K-mean klustring och precisering av Region of Interest (ROI) men det kräver djupdykning i manualen som är på 240 sidor. Ett alternativ till olika typer av bildanalys är det betydligt enklare programmet *ARCTIS*, se Doneus et al. 2014.

Bästa väg mellan platser/punkter

Ibland kan det vara nödvändigt att ta reda på vilka stigar och farleder som varit lämpligast att välja för att ta sig mellan två eller flera platser/punkter. Terrängen måste först klassificeras i olika svårighetsgrader, vilket blir ett teoretiskt ställningstagande. Branter och blockrik terräng kan vara omöjlig att fara genom. Myrar kan vara svåra på sommaren men lätta på vintern. Ett rasterlager för varje faktor som avgör framkomlighet skapas och sedan görs en beräkning utifrån ett rasterlager som summerar alla lager/faktorer. Börja med att installera plugin **Least-Cost Path**.

Övning 51. Least-cost path (LCP)

Vi utgår i detta exempel från antagandet att neolitiska grophus är vinterbostäder och att befolkningen samlades vid ett sjösystem i Vilhelmina på sommaren (se Lundberg 1997:138ff). Frågan är nu om vattendragen var de lämpligaste färdvägarna mellan sommar- och vintervistelse. Vi utgår från tre faktorer i terrängen som avgör framkomligheten; höjd/lutning, vatten och sankmark. Som nämnts tidigare kan fler faktorer såsom jordart, åsar, blockighet m.m. också ingå, men här nöjer vi oss med tre.

Figur 146. Installera plugin Least-Cost Path.

Hjöödata grid 50+ (CC) Lantmäteriet

Figur 147a.

- ① Lägg till rasterlagret med höjder (**VilhelminaDEM.tif**) från övningsmappen 51.
- ② Skapa ett rasterlager som visar branter (**Meny/Raster/Analyser/Ojämnhet...**). Välj rasterlagret **VilhelminaDEM** och bocka för **beräkna kanter**, vilket förtydligar branter.

Figur 147b.

- ③ Ett tillfälligt lager, **Ojämnhet...**, skapas. Dubbelklicka på lagret och dra ner opaciteten till 50 %.

Hjöödata grid 50+ (CC) Lantmäteriet

Figur 147c.

Nu har vi en rasterbild som kombinerar höjder och ojämnheter. Ljust är svårframkomligt och mörkt lätt.

Hjöödata grid 50+ (CC) Lantmäteriet

Figur 147d.

- ④ Lägg till **sankmarker.gpkg** från rikskartan i övningsmappen 51 och ändra färgen till vit utan kanter.
 ⑤ Lägg till **äar.gpkg** från rikskartan i övningsmappen 51 och f ändra färgen till svart.
 ⑥ Lägg till **sjöar.gpkg** från rikskartan i övningsmappen 51 och ändra färgen till svart utan kanter.

Nu är alla faktorer samlade, men det är både raster- och vektorlager som ingår. Enklaste sättet är att slå ihop alla lager till en rasterfil, vilket **Least-Cost Path** kräver, och spara kartan som bild.

Figur 147e.

- 7 Exportera kartan som bild till lämpligt ställe, med namnet **LCPmap.tif**
- 8 Tryck på **Rita på kartblad** och markera kartområdet.

Hjöödata grid 50+ (CC) Lantmäteriet

Figur 147f.

- 9 Lägg till lagren **Vintervisten.gpkg** (med fyra punkter) och **Sommarviste.gpkg** (med en punkt) och öppna plugin **Least-Cost Path**.

Figur 147g.

- 10 Välj kartan som ska användas som underlag, i detta fall **LCPmap**.
- 11 Välj vilket färgband som helst (vi utgår från gråskalor)
- 12 Välj vintervisten som start.
- 13 Tryck på knappen med pil för att alla vintervisten ska ingå i analysen.
- 14 Välj Sommarviste som mål 15 Kör

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 148.

Resultatet blir fyra färdvägar, **Output least cost path**, som finns i lagerlistan som tillfälliga lager. I tabelldata för varje färdväg finns avstånd. För att snygga till kartan kan färdvägarnas symbologi ändras och terrängkartan från Lantmäteriet läggas till.

Det var förväntat att färdvägarna följer åar och sjöar eftersom vi definierade dessa som lättframkomliga med svart färg. Hur blir resultatet om vi antar att båt inte användes? Färga sjöar och åar vitt och gör om analysen.

Det finns mycket att tänka på i sådana här analyser. Viktigast är kanske att välja rätt faktorer som avgör vägval och hur faktorerna rangordnas sinsemellan. Det blir naturligtvis en tolkning. Algoritmen söker stegvis kortaste väg mot målet, pixel för pixel. I detta exempel är varje pixel ca 70 meter. Sänker man upplösningen (med verktyget **Warp**) på underlagskartan, **LCPmap**, så ökar "långsiktigheten", d.v.s. stegen blir längre.

Åarna har här betraktats som "färdvägar" oavsett vilken riktning de flyter. Inte heller framgång att forsar är hinder. Det går att lägga till sådana faktorer genom att färga åarna individuellt så att forsar och åar som rinner motströms färgas vita.

Skifferredskap från Norpan 2, Raå 1292 Jokkmokk socken, Foto: David Loeffler 1987.

Övning 52. Animera vandringar

Ibland kan det vara nödvändigt att studera data med tidserier i form av animationer. Det finns olika tänkbara användningsområden, som att t.ex. uppskatta bosättningsmönster i ett landskap, att återskapa inventerarnas vandringar eller att studera olika djurs migrationsmönster. I denna övning ska vi studera en älgs vandring förbi ett område med fångstgropssystem.

Älgdata har erhållits från SLU (www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/moose-slu/) som har studerat hundratals älgar och deras vandringar. Datainsamling av GPS positioner har finansierat genom EU/Interregional IIIA projektet Älg i MittSkandia och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vi har fått tillgång till data om en älgdjur **Mac_05_099** som passerar Stalon i Vilhelmina kn där det finns många fångstgropar och boplatser med grophus.

Börja med att lägga till en bakgrundskarta och polygonlagret från fornminnesregistret i Västerbotten **lämningar_län_västerbottesn_polygon.shp** som finns i övningsmapp 9. Filtrera **[Ctrl+F]** så att bara fångstgropssystem ingår i lagret. Lägg sedan till punkterna **Mac_05_099.gpkg** som finns i övningsmapp 52.

Figur 149.

Älgdjuren **Mac_05_099** har följts under flera månader 2006. I tabellen finns ett urval från november månad där varje punkt är en timnotering. I attributlistan framgår tidpunkten (GMT_DATE) och koordinaterna (LOCALE_N;LOCALE_E) som är i referenssystemet RT90 2,5 gon V. Här har dock punkterna transformerats till Sweref 99 TM.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 150.

Skapa en linje av punkterna i tidsordning (GMT_date) med verktyget **Punkt till linje**. Här har linjen gjorts relativt bred och halvt genomskinlig.

Figur 151.

- ① Öppna symbolgin för punkterna **Mac_05_099**
- ② Öppna **Temporal** som visar punkterna utifrån en tidsangivelse.
- ③ Välj att tiden finns angiven i ett särskilt fält.
- ④ Välj tidsfältet **GMT_date**
- ⑤ Skriv in tidsintervallet som gäller mellan punkterna.
- ⑥ Öppna fönstret **tidskontroll**.
- ⑦ Dra tidsspaken för att animera rörelsen.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 152.

Välj en lämplig symbol för älgturen genom symbologin. Här har en SVG-bild från övningsmapp 52 använts.

- ① Med spelknappar kan animeringen köras automatiskt både bakåt och framåt.
- ② Med inställningsknappen kan animeringshastigheten ändras.

Territorier utifrån vattenflöden eller vattendelare

Många äldre gränsdragningar bygger på vattenflöden och vattendelare (Löwenborg 2010; Spång 1997). Bland Grass plugin finns verktyg för att specificera hur vatten rinner i en terräng och bildar avrinningsområden. Kontrollera att Grass verktyg är tillgängliga i **Hantera plugin**.

Övning 53. Watershed. Territorier utifrån Vattendelare

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 153.

- 1 Öppna en underlagskarta och lägg till ett rasterlager med höjdvärden. I detta exempel använder vi lagret **nh_71.5.tif** över Vilhelmina-Dorotea-Hoting som finns i övningsmapp 53.
- 2 Öppna verktyget **r.watershed**.

Figur 154.

- 1 Ange vilken rasterfil som innehåller höjdvärden.
- 2 Ange minimistorleken på angränsande avrinningsområde. Här får man nog experimentera lite. I det här fallet var 100000 lämpligt. Mindre area ger fler områden.
- 3 När beräkningen utförts skapas 8 nya rasterlager, men vi nöjer oss med att granska två av dem, **basin** och **half_basin**. Dessa två visar avrinningsområden i olika detaljeringsgrad. Resultatet är rasterfiler men de kan med fördel vektoriseras till polygoner.

Figur 155.

- 1 Öppna verktyget för vektorisering i meny **Raster → Konvertering → Vektorisera (raster till vektor)**
- 2 Ange vilken rasterfil som ska vektoriseras och kör.

WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

Figur 156. Ett polygonlager med namnet **OUTPUT** skapas med alla avrinningsområden. Här har polygonerna ändrats i symbologin så att endast gränserna är synliga.

Skapa 3D modeller

Tidigare har vi sett några 3D tillämpningar som utgår från höjddata. För att illustrera miljön och skalan finns det i QGIS också möjlighet att komplettera terrängen med modeller såsom stenar, fornlämningar, träd, bostäder m.m. Resultatet blir mer grafisk än naturlig. För att skapa en naturlig miljö behövs helt andra program än QGIS.

Övning 54. Miljöer & terräng modeller med qgis2threejs

Enkla modeller kan skapas med 3D-program som Wings3D, Blender m.fl. men de kräver sin tid att lära sig. För att skapa olika arter av träd finns lättanvända program online (<http://drajmarsh.bitbucket.io/tree3d.html> & <http://gltf-trees.donmccurdy.com>), men trädmodellerna måste ombearbetas för att passa in i denna tillämpning. För andra modeller, exempelvis fornlämningar, djur och konstruktioner, är det enklast att ladda ner färdiga modeller från exempelvis <http://Sketchfab.com>, <http://3dwarehouse.sketchup.com> m.fl.

Det finns mängder av filformat att välja mellan, men QGIS kan bara hantera ett fåtal. De format som passar QGIS interna 3D-kartvy är Colada (.dae) och Wavefront (.obj). Med plugin **Qgis2threejs** som hanterar formatet **.glb** (textbaserad **.gltf**) och **.dae** får man bättre resultat. För att snabbt kontrollera modellernas utseende rekommenderas <http://3Dviewer.net> men det är inte säkert att färger framträder likadant i QGIS. Observera om en **.obj** fil läggs in i 3Dviewer så måste alla tillhörande filer följa med (.obj .mtl och texturbilder).

En svaghet vad gäller 3D objekt är att det finns massor av parametrar som definierar färg, genomskinlighet, matt-blankt, textur m.m. och modellerna ser olika ut beroende på vilka parametrar programmet hanterar. I 3D miljöer ingår även parametrar för ljuskälla, vilket också påverkar färger, textur och skugga. För enkelhetens skull har ett antal modeller som Qgis2threejs klarar samlats i övningsmapp 54. De har skapats med tre olika 3D-program, Snappytree, Wings3D och Blender.

Figur 157a och b.

- ① Lägg till rasterlagren **Norpan2Plan** och **LidarNorpan** som ges lämplig färg.
- ② Öppna 3D fönstret **Qgis2threejs** som är en plugin som eventuellt måste hämtas först.
- ③ Dubbelklicka på **LidarNorpan** i 3D fönstret för att ta bort socklar. Avbocka **Build sides** och tryck på **OK**.
- ④ Om terrängen är svår att hitta till kan man högerklicka på lagret **LidarNorpan** och välj **zoom to layer objects**.

Figur 158.

- 1 I QGIS skapa ett **Nytt temporärt minneslager**.
- 2 Byt namn på skisslagret till **kåtor**.
- 3 Gör lagret redigeringsbart. Skapa några punkter. Stäng av redigeringsläget och spara. Lagret är fortfarande tillfälligt tills det görs permanent.
- 4 Upprepa proceduren och skapa ett skisslager för **långhus**. Skapa en punkt för denna på lämpligt ställe.

Figur 159.

- 1 Skapa en skog genom **Vektor** → **Forskningsverktyg** → **Slumpvisa punkter i utsträckning**
- 2 Välj **Använd kartfönstrets utbredning**
- 3 Välj antal punkter och referenssystem
- 4 och tryck **Kör**

Figur 160.

- 1 Döp om det skapade lagret till **tallar**.
- 2 Öppna fönstret **Qgis2threejs** och dubbelklicka punktlagret **tallar** i listan.
- 3 I fönstret som dyker upp välj **Object type: Model File**
- 4 Välj att modellerna ska placeras på terrängen - **Relative to 'LidarNorpan' layer**
- 5 Välj modellen **Pine** i övningsmappen.
- 6 Upprepa proceduren för övriga punktlager och applicera respektive modell som finns i övningsmappen.

Figur 161.

- 1 Dubbelklicka på ett av trädlagren. För skogen kan man välja slumpvis storlek på träden genom att foga in uttrycket **rand(5, 10) * 0.1** varvid en slumpvis storlek genereras mellan 5 och 10. Skalan på träden regleras med faktorn * 0.1 som kan ändras.
- 2 Välj även slumpvis rotation av träden så att de inte ser identiska ut, **Rotation z: rand(1, 360)**
- 3 Testa utseendet med **Apply** och sist **OK**.
- 4 Hela scenariot sparas i **file → Export settings settings → Save...** Välj ett lämpligt namn, ex. NorpanSommar.qto3settings.

GroupStats: beräkna och beskriva data

Vi ska skapa en tabell, en s.k. pivottabell, som visar vilka fynd som tillhör polygoner. Metoden bygger på en experimentell plugin som heter **Group Stats**, och den ska installeras först. Fördelen med denna plugin är att komplexa uppgifter från objekt kan grupperas efter kategori och samlas i en tabell. En liknande övning är 24 där vi manuellt skapade en pivottabell, men med Groupstat förenklas proceduren betydligt.

Övning 55. Beräkna och beskriva data inom polygoner med GroupStats

Vi ska skapa en tabell, en s.k. pivottabell, som visar vilka fynd som tillhör polygoner. Metoden bygger på en experimentell plugin som heter **Group Stats**, och den ska installeras först. Fördelen med denna plugin är att komplexa uppgifter från punktlager kan grupperas efter kategori och samlas i en tabell.

Vi ska skapa en tabell där polygonerna utgör rader i tabellen och antalet fyndtyper redovisas i kolumner. Lägg till polygonlagret **Norpan2_Voronoi_poly.shp** som vi skapade i övning 24. Lägg sedan till punktlagret **Norpan_2_fynd_Sweref99.shp** som vi skapade i övning 19. Vi behöver lägga till ett nytt fält i fyndtabellen Norpan 2 fynd Sweref99 som anger vilken polygon varje punkt tillhör.

Figur 162.

- 1 Öppna **Norpan2_Voronoi_poly.shp** med knappen **Fältkalkylator** och kryssa för **Skapa nytt fält**.
- 2 I menyn **Fältnamn** välj **polygonID** och i menyn **Fälttyp** välj **Text (string)**
- 3 Skriv uttrycket **'polygon' || to_string ("id")**. Uttrycket **to_string** finns under rubriken **Text**.

Polygonernas identitet finns i numeriskt format i fältet **id** som vi nu gör om till ett textformat d.v.s. **polygon 1**, **polygon 2**, o.s.v.

- 4 Tryck **OK** och kolla i attributtabellen att det blev rätt.

Figur 163.

- 1 i menyn **Vektor** → **Datahanteringsverktyg** → öppna verktyget **Slå ihop attribut efter position**
- 2 i menyn **Slå samman objekt** ange punktlagret **Norpan_2_fynd_Sweref99**
- 3 i menyn **Genom att jämföra med** ange **Norpan_2_Voronoi poly**
- 4 under punkt knapen kryssa för **polygonID** för att hämta enbart detta värde.
- 5 tryck **Kör** varvid ett temporärt punktlager skapas, **Sammanslaget lager**, som är identisk med **Norpan 2 fynd Sweref99**, men med en tillagd kolumn som anger vilken polygon som punkterna ligger inom. Kolla i attributtabellen att det blev rätt.

I Group Stats kan man välja vilka fält som ska ingå i olika beräkningar och hur resultatet ska ordnas i tabellen. Numeriska fält har ett cirkeldiagram som symbol och textfält en symbol som liknar en lista. Längst ner finns olika beräkningsverktyg som har ett histogram som symbol. Här finns möjligheter att göra alla möjliga beräkningar. Vi ska nu endast summera några olika redskapstyper i respektive polygon.

Figur 164. Skapa en tabell som summerar fyndtyper i respektive polygon.

- 1 Öppna **Group Stat** från menyn **Vektor**.
- 2 Välj filen **Sammanslaget lager**
- 3 Dra ner **polygonID** till **Rows** rutan.
- 4 Dra ner **typ** till **Columns** rutan och till **Value** rutan
- 5 Dra ner **Count** till **Value** rutan.
- 6 Tryck på **Calculate** och resultat Tabellen visas i vänstra fönstret.
- 7 Tryck på **Data** → **Save all data as CSV** och spara tabellen som **Groupstat.csv** på lämpligt ställe.

Lägg märke till att **polygonID** har fått en egen rad som hamnat under fältnamnet **typ**. Detta spelar ingen större roll då den kommer att försvinna under arbetsgång, se figur 167.

Figur 165. Ladda upp en cvs. fil som saknar eget geometri.

- 1 tryck på knappen **Separerad text** och med punkt knappen navigera fram till den nyss sparade filen **Groupsat.csv**
- 2 Å-Ä -Ö tecken brukar synas med **kodning** UTF-8 eller Latin1, i detta fall med UTF-8.
- 3 bocka för **Valfri separerare** och prova dig fram med de olika alternativen tills data i tabellen avgränsas på korrekt sätt (i detta fall **Semikolon**).
- 4 bocka för rutan **Första raden innehåller fältnamn** (rubriker) och bocka för rutan **Detektera fälttyper** som gör att programmet **ibland** automatiskt kan identifiera fält/kolumn.
- 5 bocka för **Ingen geometri (endast attributtabell)** då denna tabell inte innehåller koordinater
- 6 kolla att tabellen är korrekt. Kan handa att man måste manuellte ange innehållet för varje kolon d.v.s. om kolonen innehåller heltal, decimaltal eller text. I detta fall **Heltal**.
- 7 tyck knappen **Lägg till** och **Close**.

Figur 166. Slå samman resultaten från Group Stats bearbetning till respektive polygon. För att länka tabellens data till polygonerna.

- ① Dubbelklicka på lagret **Norpan_2_Voronoi poly** för att öppna dess **Lageregenskaper**
- ② Tryck på knappen **Sammanslagningar**
- ③ Tryck på **gröna plusknappen**
- ④ I menyn **Lager att slå ihop med** välj tabellen **Groupstat.csv**
- ⑤ I menyn **Fält för sammanslagning** välj **typ**
- ⑥ I menyn **Målfält** välj **polygonID**. Kolumnerna **typ** och **polygonID** är fälten som länkar ihop tabellerna.
- ⑦ Kryssa för rutan **Eget fältnamnsprefix** och ta bort namnet **Groupstat.csv_** som visar sig i fönstret
- ⑧ Klicka på **OK** för båda fönstren.

Figur 167. Resultatet från sammanslagning. Kolla att attributen från filen **Groupstat.csv** har lagts till attributtabeln för **Norpan_2_Voronoi poly**.
 Man kan bl.a. se att polygon7 innehåller 2 möjliga stötkantskäror, 5 sidskrapor och 3 bearbetade avslag, med mera. Kopplingen mellan **Groupstat.csv** och **Norpan_2_Voronoi poly** kan tas bort med den röda minusknappen, se figur 166 ovan.

Nu kan man använda polygonernas tillagda attributvärden för att skapa olika typer av diagram över fyndfördelning inom respektive polygon, som i exemplet i övning 25.

Testa gärna andra kombinationer av variabler i Group Stats, exempelvis byt ut **polygonID** mot **material** i rutan **Rows**.

Group stats är som sagt på experimentstadiet och kräver några besvärliga moment för att länka ihop .csv filerna med andra attributtabeller. Man får hoppas att någon vidare utvecklar verktyget framöver och gör den mer användarvänlig.

Layoutverktyg

Kartorna och resultaten från analyserna kan förmedlas med layoutverktyg [**Ctrl+P**] som är relativt självinstruerande. En karta kan också skrivas ut direkt eller exporteras bl.a. som PDF, Tiff, PNG, JPG och BMP. Innan utskrift/export av karta kan den förses med bl.a. koordinater, skalstock och/eller norr pil.

När bilden sparas i .tiff format är den även georefererad och kan öppnas som rasterkarta.

Ujaval Gandhi har sammanställt en utmärkt vägledning till layoutverktygen

<http://www.qgistutorials.com/en/> under rubriken → **QGIS Tutorials and Tips** → **Basic GIS operations** → **Making a Map (QGIS3)**.

Nedan är ett exempel på en spridningskarta skapat med layoutverktyget.

Om referenser

Den vetenskapliga gärningen grunder sig på transparens d.v.s. att man öppet redogör för de källor/referenser som används så att andra kan enkelt bekräfta deras riktighet.

Oavsett vilken referenssystem man använder så förekommer variationer vad gäller dess utformning. Inom Harvardsystemet förekommer ett halvduzin variationer, minst. Det referenssystem som används i detta kompendium är en kompromiss som liknar den variant av Harvard som det flesta arkeologiska skrifter använder.

Referera till vetenskapliga publikationer som innehåller GIS data

Det blir allt vanligare att vetenskapliga publikationer innehåller länkar till s.k. *Supplementary Material* d.v.s. bilagor med kompletterande material bestående bl.a. av shp-filerer och/eller tabeller som kan laddas hem och bearbetas i QGIS. Ett utmärkt exempel på detta är Stroeven et al. (2016) som tillgängliggör shp-filar som visar förloppet på avsmältningen och isens tillbakadragande i Skandinavien. Denna och liknade källor redovisas i både brödtexten och litteraturlisan på sedvanligt vis enligt Harvardsystemet.

Referera till Öppna Data

Många instanser producerar och tillhandahåller mängder av s.k. öppen data, både raster och vektor, som kan laddas hem och bearbetas efter egna behov. Endast en del uppger information om licenser och upphovsrätt samt hur detta material ska refereras, se länkarna nedan.

Information om Riksantikvarieämbetets licenser och upphovsrätt:

<https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/om-webbplatsen/licenser/>

Information om Sveriges geologiska undersöknings licenser och upphovsrätt:

https://www.sgu.se/produkter-och-tjanster/kundtjanst/upphovsratt-for-sgus-produkter-och-material/? t_id=7v7tz06Ogi2jDBRBpLLZ9w%3d%3d& t_uuid=eG5tRSohRTKqCSsCw5wAEQ& t_q=upphovsr%3a%4tt& t_tags=siteid%3ad78b016e-2a51-437d-a75a-657400cdd11c%2clanguage%3asv%2candquerymatch& t_hit.id=SGU_Models_Pages_StandardPage/_348e0baa-f61b-4132-88bf-00a49eb5ae3c sv& t_hit.pos=1%27class=%22autocomplete-suggestion%22

Information om Lantmäteriets licenser och upphovsrätt:

<https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/Rattsinformation/upphovsratt-och-publicering-av-lantmateriets-geografiska-information/>

I likhet med hänvisning till litteraturen, är det viktigt att kart- och GIS data refereras på en sådan sätt att andra kan hitta det. I detta kompendium har all kart- och GIS data redovisats efter litteraturlistan, under egen rubrik, e.g. Kart- och GIS data.

Få instanser ger anvisningar angående hur man ska referera till materialet i figur-/texten eller i litteraturlistan. Dessutom finns inga allmänna normer/reglar för hur kart- och GIS data ska redovisas.

Om det finns en **tumregel** vad gäller referenser, är det den: att man ska tillhandahålla tillräckligt information om källan så att vem som helst utan problem kan hitta tillbaka till materialet.

Referera till WMS/WMTS tjänster

WMS/WMTS är öppen data. Nedan, under rubriken Webb-adresser och WMS/WMTS adresser, finns användbara URL-adresser till olika instanser som tillhandahåller data.

WMS/WMTS tjänster i figurtexten:

WMS/WMTS Fornsök/KMR (CC) Riksantikvarieämbetet
 WMS/WMTS Jordartskarta 250K (CC) Lantmäteriet
 WMS/WMTS Historisk Ortofoton 1960 (CC) Lantmäteriet
 WMS/WMTS Topowebb (CC) Lantmäteriet

WMS/WMTS tjänster i brödtexten:

(WMS/WMTS Fornsök/KMR)
 (WMS/WMTS Jordartskarta 250K)
 (WMS/WMTS Historisk Ortofoton 1960)
 (WMS/WMTS Topowebb)

WMS/WMTS tjänster i litteraturlistan:

WMS/WMTS Fornsök/KMR (Kulturmiljöregistret). Riksantikvarieämbetet. Hämtat ÅÅÅÅ-MM-DD.
 WMS/WMTS Jordartskarta 250K. Lantmäteriet. Hämtat ÅÅÅÅ-MM-DD.
 WMS/WMTS Historiska Ortofoton 1960. Lantmäteriet. Hämtat ÅÅÅÅ-MM-DD.
 WMS/WMTS Topowebb. Lantmäteriet. Hämtat ÅÅÅÅ-MM-DD.

Referera till URL-adresser

Har man laddat hem GIS data bör man i litteraturlistan redovisa instans, typ av material och när den hämtades, samt eventuellt även URL-adressen.

Referera till Fornsök/Kulturmiljöregistret

Det finns flera sätt att redovisa material från Fornsök/Kulturmiljöregistret i figur-/brödtext och i litteraturlistan. Nedan är det som används i detta kompendium.

I figurtexten:

Fornsök /KMR (CC) Riksantikvarieämbetet.

I brödtexten:

(Fornsök /KMR)
 (Fornsök /KMR Jämtlands län)

I litteraturlistan:

Fornsök/KMR (Kulturmiljöregistret). Riksantikvarieämbetet. Hämtat ÅÅÅÅ-MM-DD.

Om man har uttag från olika län, landskap och/eller socken kan lägga till uppgifter om dessa, t.ex. Fornsök/KMR (Kulturmiljöregistret). Jämtlands län. Riksantikvarieämbetet. Hämtat ÅÅÅÅ-MM-DD.

Referera till Länsstyrelsen

Länsstyrelserna har en gemensam databas med mängder av öppen data. Det finns inga hänvisningar om hur materialet bör redovisas. Tumregeln gäller:

I figurtexten:

Torp inventering 2023 (CC) Länsstyrelsernas geodatakatalog.

I brödtexten:

(Torp inventering 2023)

I litteraturlistan:

Torp inventering 2023. Länsstyrelsernas geodatakatalog. LstN Kulturmiljöfunktionen. Länsstyrelsen Hallands län. Hämtat ÅÅÅ-MM-DD.

<https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/srv/swe/catalog.search#/search?any=torp>

Referera till Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en öppen databas som är svårt att hitta då de är gömda under flera förvirrande rubriker och en labyrint av länkar. Skulle ni trots allt lyckas hitta fram finns GIS data om naturminnen, nationalparker, naturreservat och kulturreseptat, med mera. Alternativet är länken:

<http://skyddadnatur.naturvardsverket.se>

Det finns inga hänvisningar om hur materialet bör redovisas, tumregeln gäller:

I figurtexten:

Kulturreseptat 2023 (CC) Naturvårdsverket.

I brödtexten:

(Kulturreseptat 2023 Naturvårdsverket)

I litteraturlistan:

Kulturreseptat. Skyddade områden, Naturvårdsverket. Hämtat ÅÅÅÅ-MM-DD.

<https://geodatakatalogen.naturvardsverket.se/geonetwork/srv/swe/catalog.search#/metadata/55d17118-f977-46c9-8691-20baf657796e>

Referera till kartdata utan upphovsrättsskydd hämtat från Lantmäteriet

Lantmäteriet har valt att avstå upphovsrätten till alla kartor från Rikets Allmänna Kartverk d.v.s. Generalstabskartan, Häradsekonomska och Ekonomiska kartan. De har också avstått upphovsrätten till kartor från Lantmäteristyrelsen (LMS), kartor från Lantmäterimyndigheterna (LMM) som är från 1928 och äldre samt en del ortofoton som är 50 år gamla eller äldre. Samtliga betecknas som Historiska kartor och därmed är det fritt fram att använda och publicera dessa.

Information om Historiska kartor är tillgängligt på länken:

<https://www.lantmateriet.se/sv/kartor/vara-karttjanster/Historiska-kartor/#anchor-5>

I figur-/brödtexten bör finnas uppgifter om kartans namn och blad nummer:
(Ekonomiskt kartblad 17H 8a Sodalen)

I litteraturlistan bör finnas fullständiga uppgifter om kartans namn, blad nummer, årtal, skala och utgivare:

Ekonomiska kartblad 17H 8a Sodalen från 1965. Skala 1:10 000. Rikets allmänna kartverk.
Man kan även uppgge varifrån man hämtat kartan samt hämtningsdatum.

Referera till kartdata med upphovsrättskydd

Kartor från Lantmäteriet och andra instanser som är upphovsrätts skyddat ska i figur-/brödtexten redovisas med uppgifter om: typ av karta, följt av copyright tecken och därefter med namnet på instansen som tillhandahåller kartan.

I figurtexten:

Höjddata grid 2+ © Lantmäteriet

Ortofoto RGB 2019 © Lantmäteriet

Historisk ortofoton 1960 (CC) Lantmäteriet.

Jordartskarta 1:25 000-100 000 © Sveriges geologiska undersökning

Jordartskarta 1:25-100K © Sveriges geologiska undersökning

Jordartskarta 1:750K © Sveriges geologiska undersökning

Jordartskarta 1:1miljon © Sveriges geologiska undersökning

I brödtexten:

(Höjddata grid 2+ Lantmäteriet)

(Ortofoto RGB 2019 Lantmäteriet)

(Historisk ortofoton 1960 Lantmäteriet)

(Jordartskarta 1:25 000-100 000 Sveriges geologiska undersökning)

(Jordartskarta 1:25-100K Sveriges geologiska undersökning)

(Jordartskarta 1:750K Sveriges geologiska undersökning)

(Jordartskarta 1:1miljon Sveriges geologiska undersökning)

I litteraturlistan:

Höjddata grid 2+ Lantmäteriet. Hämtat ÅÅÅÅ-MM-DD.

Ortofoto RGB. Lantmäteriet. Hämtat ÅÅÅÅ-MM-DD.

Historisk ortofoton 1960. Lantmäteriet. Hämtat ÅÅÅÅ-MM-DD.

Jordarter skala 1:25 -100K. Kartvisaren Sveriges geologiska undersökning. Hämtat ÅÅÅÅ-MM-DD.

Jordarter skala 1:750K. Kartvisaren Sveriges geologiska undersökning. Hämtat ÅÅÅÅ-MM-DD.

Jordarter skala 1:1miljon. Kartvisaren Sveriges geologiska undersökning. Hämtat ÅÅÅÅ-MM-DD.

Kartor och ortofoton, en översikt

Följande kartor finns för närvarande tillgängliga i olika öppna databaser. Länkar och villkor ändras ganska ofta och dessa uppgifter är eventuellt inaktuella.

Carta öfwer Gestríckland, Inte daterat.

Sverige Topografiska kartor, Gästrikland och Hälsingland, generalkartor, SE/KrA/0400/09A/002 a, bildid: K0002106_00001

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/K0002106_00001

Riksarkivet tillhandehåller en databas över topografiska kartor, generalkartor och detaljkartor från tiden 1580-1990, se länken:

<https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+0d896654-33c4-4d24-b2b7-c2ee377fcf24&vol=n%2c&s=Balder>

Ovan är ett snitt ur en generalkarta över Gästrikland. På den finns många potentiella kulturlämningar bl.a. torp, inklusive ett finntorp, fåbodar, flera såg, en hammare och flera bruk, inklusive ett krutbruk.

Snitt ur Geometriskt Avmätning av Klabböle by från 1690, Lantmäteristyrelsens (LMS) akt Z31-69:1

Lantmäteriet tillhandahåller **Historiska kartor** vilket är en beteckning som omfattar alla kartor äldre än 70 år och alla flygbilder äldre än 50 år.

Här finns översiktskartor över större områden så som ekonomiska kartor och terrängkartor av olika slag. Så kallade detaljerade kartor omfattar socken-, by-, gårdskartor samt en mängd åtgårdskartor så som enskifte, storskifte, laga skifte, geometriska avmätningar, gränsbestämningar och rågångsbestämningar, med mera. På både översiktskartor och detaljkartor kan man hitta uppgifter om flera potentiella kulturhistoriska lämningar t.ex. rid- och färdvägar, kyrk- och fäbodstigar, kavelbroar, femstenarör och andra gränsmarkeringar (en del med namn), torp, fäboddar, sågar, bruk av olika slag, kvarnar, kojor, samiska visten, kolbottnar, tjärdalar, fångstgropar, flottningsanläggningar av olika slag, förhistoriska gravanläggningar, med mera.

Historiska kartor: <https://www.lantmateriet.se/sv/kartor/vara-karttjanster/Historiska-kartor/>

Upphovsrätt: <https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/Rattsinformation/upphovsratt-och-publicering-av-lantmateriets-geografiska-information/>

Snitt ur en karta från 1690 som bl.a. visar gångstigen mellan en fäbodvall (nederst till väster) och Klabböle by (uppe till höger dock utanför kartan). Stigen inkluderar fem kavelbroar varav två syns uppe till höger. Kavelbroar består av stockar som lagts på tvären över en stig i myrmark. Den längsta av kavelbroarna ovan hittades 2022 och undersöktes 2023 vid en seminariegrävning av arkeologiska avdelningen vid Umeå universitet.

Snitt ur Häradsekonomiska kartblad J112-64-21 Gudhammar 1877-1882 Skala 1:20 000 Rikets allmänna kartverk (CC) Lantmäteriet

Häradsekonomiskan är en analog ekonomisk karta som producerades mellan 1860-1912 som omfattar ca 1 475 kartblad i skala 1:50 000 för södra Sverige och 12 blad i skala 1: 100 000 för delar av Norrbotten. Mellan 1911-1936 gavs häradskartan åter ut i södra Sverige i skala 1:20 000. Förutom att vara en av Sveriges vackraste kartor så innehåller den mängder med information om eventuella kulturlämningar av alla slag och är därmed ett måste inför en arkeologisk utredning. I dessa kartblad finns bl.a. uppgifter om spånhyvlar, sågar, vattenkvarnar, väderkvarnar, fornminnen (R), Torp (T), Soldattorp (ST/Stp), Backstugor (B/BS), med mera, samt mängder med namn som indikerar en eller flera olika lämningstyper t.ex. Qvarnhällstorp samt Kolartorp och Kolbotten Torp. Tyvärr täcker kartan endast delar av Götaland och Svealand samt delar av Norrbotten. Den finns tillgänglig som icke georefererad raster-fil från Lantmäteriets databas Historiska kartor:

<https://historiskakartor.lantmateriet.se/>

Alternativt kan man ladda hem samtliga blad över södra Sverige som georefererade rasterfiler från Naturvårdsverket: <https://geodata.naturvardsverket.se/nedladdning/haradskartan/>

Se även tips-rutan nedan.

Snitt ur den analoga Ekonomisk karta 17H 6i Smedsböle skala 1:10 000 från 1964 (CC) Lantmäteriet

Ekonomiska kartan över Sverige (eller sälladsbladet) är en analog ekonomisk karta på 12 800 kartblad som gavs ut mellan 1935-1978 med koordinatsystemet RT38 2,5 gon V. Skalan är 1:10 000 (kartblad på 5 x 5 km) för större delar av södra Sverige (svart) och i skala 1:20 000 (kartblad på 10 x 10 km) för delar av Dalarnas och Norrlands inland (grå). Fjällområden och intilliggande skogsområden i Norrlands inland (grön) är inte medtagna i denna kartserie.

En oerhört detaljrik karta med flygbild som bakgrund. Bl.a. redovisas markanvändning, fastigheter, stigar, fornlämningar och en rik ortnamns samling. En viktig detalj som inte finns på någon annan kartserie, är alla samfälligheter, mark som är gemensam för fler fastigheter eller för en hel by. Inom samfälligheter har man ibland anlagt kvarnar, sågar, kolningsmilor och tjärdalar.

Finns tillgänglig men ej georefererad rasterfil via Lantmäteriets databas över Historiska kartor:

<https://historiskakartor.lantmateriet.se/>

Samtliga georefererade Ekonomiska kartblad finns för närvarande tillgängliga från Lantmäteriet via en FTP-länk, se den gula tipsrutan nedan.

Gula kartan är en analog ekonomisk karta i skala 1:20 000 som gavs ut med början 1985 som ersättare till den Ekonomiska kartan. Innehållsmässigt är den lik sin föregångare. Gula kartan ersattes senare av Fastighetskartan.

Fastighetskartan är en analog ekonomisk karta i skala 1:12 500 som gavs ut fr.o.m. år 2000 och som ersätt både Gula kartan och den Ekonomiska kartan. Täcker Sverige förutom fjällen.

Snitt ur Generalstabskartan 74 Indal SÖ skala 1:100 000 från 1935 (CC) Lantmäteriet

Generalstabskartan är en analog topografisk karta som producerades mellan 1859-1971. Sista nyframställda blad gavs ut 1949 och sista reviderade gavs ut 1971. Södra delen består av 110 kartblad i skala 1:100 000 och norra delen av 84 blad i skala 1:200 000. Några av de norra kartbladen, efter revidering, gavs ut i skala 1:100 000.

Generalstabskartan är en oerhört viktig källa då den innehåller mängder med information om potentiella kulturlämningar, dels genom platsnamn och dels som markeringar på kartan med bl.a. fäbodvallar, damm-, kvarn- och såglämningar, torpställen och skogskojor. Stigarna på kartan är även de av stort intresse då det ibland förekommer kulturlämningar utefter dessa t.ex. fångstgropar, kolbottnar, skogskojor, offerkast och bläckor, med mera.

Finns att ladda hem som ej georefererad raster-fil från Lantmäteriet:

<https://historiskakartor.lantmateriet.se/> Se även tips-rutan nedan.

Snitt ur den analoga Terrängkartan 20H Junsele SÖ skala 1:50 000 från 1970 (CC) Lantmäteriet

Terrängkartan är en topografisk karta som utgavs fr.o.m. 1954 till 1979. Från början i analogt format på 682 blad som täcker större delar av Sverige i skala 1:50 000 (641 blad) och för Norrlands inland och fjällområden i skala 1:100 000 (41 blad). Höjdkurvor har en ekvidistans på 5 meter respektive 10 eller 20 meter i fjälltrakterna. På 1990-talet kom en ny version av kartan med ett namnbyte till **Gröna kartan**. Idag finns både en vektor och en raster upplaga som täcker hela Sverige, den senare uppdelad på ca 236 blad på 50 x 50 kilometer vardera. Tidigare kunde man ladda hem bägge versionerna från Lantmäteriet. Idag kan man ladda ner en georektifierad (Sweref 99TM) raster upplaga via Lantmäteriets Geotorg, länken:

<https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/karta-150-000-nedladdning-raster/>

Den analoga kartan, ej georektifierad, kan laddas ner från:

http://www.samlingsportalen.se/all/digitala_biblioteket_vag_topografiska.html

I kartsnittet ovan finns namnen Rödjtjärnen, Kojmyran, Bodmyran och Fäbodvallmyran vilket indikera att det kan finnas kulturlämningar efter sjöalmstäkt, skogskojor, myrslätter respektive fäbodlämningar. Utefter de många stigarna som finns redovisad på kartan kan det förekomma kulturlämningar.

Snitt ur Blåkartan som raster-fil blad v69-5-11hk. (CC) Lantmäteriet.

Vägkartan eller **Blå kartan** är en topografisk karta i analogt format på 230 blad i skala 1:100 000 som täcker hela Sverige. Namnbyte från Vägkarta till Blå kartan skedde 1983 och utgivningen avslutades 2018. Lantmäteriet gav senare ut den både som en vektor- och en rasterfil. Avbildat ovan är rasterfilen som har samma innehåll som den analoga versionen förutom att referensnät saknas. Det digitala raster versionen omfattade 267 raster blad på 50 x 50 kilometer. Kartans utmärkande drag var bl.a. att den höll sig à jour med alla bilskogsvägar. Även denna karta var välförsedd med ortnamn som indikerar hur landskapet utnyttjades under historisk tid. I utsnittet ovan finns exempelvis namn som Gunnarstorp, Nörtsjökojan, Gammelbodberget, Kvarnån samt Älgtjärnkojan, varav samtliga indikera tänkbara lämningar som kan förekomma på dessa platser.

Både vektor- och rasterversionerna kunde tidigare laddas ner från Lantmäteriet. Idag hittar man rasterversionen, ej georektifierad, från OneDrive upprättat av en privatperson via länken:

<http://bengt.nolang.se/kartor/V%C3%A4gkartan/Kartblad.html>

Röda kartan eller **Översiktskartan** är en topografisk karta i analogt format på 21 blad som omfattar hela Sverige i skala 1:250 000 med höjdkurvor med en ekvidistans på 25 meter. Tidigare kunde man ladda hem den som en vektor eller en raster-fil från Lantmäteriet. Idag hittar man dem som raster-filer, ej rektifierade, från Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen (DIS) via länken:

<https://www.dis.se/kartor-nedladdning>

Fjällkartan är en topografisk karta i analogt format på 23 blad som täcker fjällområdet i skala 1:100 000. Höjdkurvor har en ekvidistans på 20 meter.

Topografi 10 är en topografisk karta i vektor format som omfattar hela Sverige. Den är lämplig som bakgrundskarta i GIS projekt mellan skala 1:1 000 – 20 000. Finns på Lantmäteriets Geotorg och kostar till skillnad från övriga kartor som nämnts här (92:75 kronor per ruta eller totalt 655 941:25 kronor för hela Sverige).

Topografi 50 är en topografisk karta i vektor format som omfattar hela Sverige. Den är lämplig som bakgrundskarta i GIS projekt mellan skala 1:15 000 – 50 000. Hämtas från Lantmäteriets Geotorg.

Topografi 100 är en topografisk karta i vektor format som omfattar hela Sverige. Den är lämplig som bakgrundskarta i GIS projekt mellan skala 1:30 000 – 100 000. Hämtas från Lantmäteriets Geotorg.

Topografi 250 är en topografisk karta i vektor format som omfattar hela Sverige. Den är lämplig som bakgrundskarta i GIS projekt mellan skala 1:100 000 – 500 000. Hämtas kostnadsfritt från Lantmäteriets Geotorg.

Topografi 1M är en topografisk karta i vektorformat som omfattar hela Sverige. Den är lämplig som bakgrundskarta i GIS projekt mellan skala 1:500 000 – 1 000 000. Hämtas från Lantmäteriets Geotorg.

Tips-rutan

Hämta georefererade kartor med FTP (File Transfer Protocol) från Lantmäteriets öppna data.

Skapa en mapp på lämplig plats, öppna den, klistra in FTP- länken nedan i mappens adressfält och tryck på returtangenten: <ftp://download-opendata.lantmateriet.se/>

Logga in med ditt namn och lösenord. Fem mappar med olika kartserier visas, Ekonomiska kartan, Generalstabskartan, Häradsekonomiska kartan, Höjddata grid 50 plus, samt en mapp med tre vektor-kartor över Sverige i skala 1:5, 1:10 milj och 1:20 milj.

Till vänster WMS/WMTS historisk ortofoton 1960 & till höger ortofoton 2023 (CC) Lantmäteriet

Lantmäteriet tillhandahåller de s.k. **Historiska Ortofoton** i svartvitt från referensår 1960 och referensår 1975 med en upplösning på 0,5-1 meter per pixel. Ortofoton från referensåret 1960 består av 19 461 blad (5 x 5 km) tagna mellan 1949-1970 och omfattar hela Sverige. Ortofoton från referensåret 1975 (till höger) består av 16 298 blad (5 x 5 km) tagna mellan 1965-1983 som dock utelämnar delar av Västerbottens och Norrbottens fjäll samt delar av Norrbottens skogsland.

Dessa är bl.a. tillgängliga från Lantmäteriet som en WMS/WMTS tjänst genom att först skapa ett konto på deras hemsida. Man kan även ladda hem dessa från Lantmäteriets Geotorg genom sitt konto.

På samma sida finns andra svartvita **Historiska Ortofoton** från 1993-2005 som täcker hela Sverige med en upplösning på 1 meter per pixel. Det finns även **Historiska Ortofoton** i färg från 2002-2005 och i infraröda från 2003-2005, bägge med en upplösning på 0,5 meter per pixel, men dessa två omfattar endast delar av landet.

Ovan är ett snitt ur ortofoton från 1965 (vänster) och från 2023 (höger) över gravfält Tuna 73:1 där man tidigare registrerat 12 högar, men år 1987 var det svårt att återfinna dem. Gravfältet ligger i den rika järnåldersbygden Allsta, Medelpad.

Referenser

- Doneus, Michael; Verhoeven, Geert; Atzberger, Clement; Wess, Michael & Ruš, Michal. 2014. New ways to extract archaeological information from hyperspectral pixels. *Journal of Archaeological Science* 2014, vol. 52, pp. 84-96.
- Holmqvist, Magnus. 2008. *Arkeologisk undersökning av en mesolitisk jakt-/fångstation. TUN 001, Klingsta 3:10, Tuna sn, Medelpad*. Rapport 2008:2, Kulturmiljöavdelningen, Murberget, Länsmuseum Västernorrland. Härnösand.
- Karlsson, Klas. 2015. *QGIS 2.6 på Svenska*. <https://geosupportsystem.wordpress.com/2014/12/29/qgis-2-6-pa-svenska-ladda-hem-gratis/>
- Karlsson, Klas. 2018. *QGIS på Svenska* [Elektronisk resurs]. Books on Demand.
- Loeffler, David. 1998. *Arkeologisk undersökning av Norpan 2 (J106A) Vuollerim Raä 1292, Jokkmokks sn. Lappland: 1983-1987. Del 1 Rapport*. UMARK 13, arkeologisk rapport, Institution för arkeologi, Umeå universitet.
- Loeffler, David. 1998. *Arkeologisk undersökning av Norpan 2 (J106A) Vuollerim Raä 1292, Jokkmokks sn. Lappland: 1983-1987. Del 4 Fynd (Ny version)*. UMARK 13, arkeologisk rapport, Institution för arkeologi, Umeå universitet.
- Loeffler, David. 2018. *Arkeologisk föreundersökning av den överdämda boplatsen Holm 174:1, Fastighet: Fagerviken 1:103, Raä 174:1, Socken: Holm, Landskap: Medelpad, Kommun: Sundsvall, Län: Västernorrland*. Rapportnummer 2018:7. Avdelningen för Samlingar och Kulturmiljövård, Länsmuseum Västernorrland.
- Lundberg, Åsa. 1997. *Vinterbyar. Ett bandsamhälles territorier i Norrlands inland 4500-2500 f.Kr*. Umeå: Arkeologiska institutionen, Umeå universitet.
- Lundin, Kerstin. 1992. Kokgropar i Norrbottens kust och inland: ett försök till tolkning av kokgroparnas funktion. *Arkeologi i norr* 1990, vol. 3, sid. 139-174.
- Löwenborg, Daniel. 2007. Watersheds as a Method for Reconstructing Regions and Territories in GIS. *Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human Heritage: CAA 2006 Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 34th Conference, Fargo, United States, April 2006*. Eds. J.T. Clark & E.M. Hagemester. Budapest: Archaeolingua. Pp. 143- 149.
- Maring, Rikke. 2010. Enkelthus eller rækkehus? En undersøgelse af gulvfladen i Norpan 2 Vuollerim med kemiske og fysiske analyser. Projektarbete/ uppsats Miljöarkeologi, Umeå universitet.
- Ramqvist, Per. 2016. Grisfest i Frölan? Nya resultat angående hög 3 i Högom, Medelpad samt något om hög 4. *Arkeologi i Norr* 2016, vol. 15, sid. 91-118.

Riksantikvarieämbetet. 2021. *Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis*. Version 5.0. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Opublicerat kompendium.

Spång, Lars Göran 1983. *Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats, jordugn från järnåldern samt en samisk boplats från 1500-talet, RAÄ 553, Vilhelmina sn, Lappland*. Västerbottens museum.

Spång, Lars Göran 1997. *Fångst samhäll i handelssystem: Åsele lappmark neolitikum - bronsålder*. Umeå: Arkeologiska institutionen, Umeå universitet.

Spång, Lars Göran. 2005. *Rumslig fördelning av fyndplatser och fornlämningar. Avgränsa, finna samband, lokalisera centrum, interpolera, m.m.* Härnösand: Läns museet Västernorrland, kulturmiljöavdelningens rapporter 2005:9.

Spång, Lars Göran. 2014. Att rekapitulera äldre undersökningar: exemplet Alnön i Medelpad. *Arkeologi i norr* 2014, vol. 14, sid. 123-143.

Streatfeild-James, Jake. 2016. *QGIS for Archaeologists. Getting Started*. Guide 42. BAJR Practical Guide Series. http://www.bajr.org/BAJRGuides/42_QGIS_StarterGuide/42_BAJR_Guide_QGIS.pdf

Stroeven, Arjen P.; Hättstrand, Clas; Kleman, Johan; Heyman, Jakob; Faabel, Derek; Fredin, Ola; Goodfellow, Bradley W.; Harbor, Jonathan M.; Jansen, John D.; Olsen, Lars; Caffee, Marc W.; Fink, David; Lundqvist, Jan; Roseqvist, Gunhild C.; Strömberg, Bo & Jansson, Krister N. 2016. Deglaciation of Fennoscandia. *Quaternary Science Reviews* 2016, vol. 142, pp. 91-121.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379115301141?via%3Dihub>

Törnqvist, Oscar & Lindeberg, Greger. 2014. *Fjärranalys för kulturmiljövården*. Underlag för arbete med lägesbestämda fornlämningar. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Elektronisk resurs: <http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/7959>

Kart- och GIS data

Ekonomiska kartblad 17H 8a Sodalen från 1965. Skala 1:10 000. Rikets allmänna kartverk.

Ekonomiska kartblad 26K 6-7c-d Porsli från 1975. Skala 1:20 000. Rikets allmänna kartverk.

Ekonomiska kartblad 22G 4-5e-f Skansholm från 1977. Skala 1:20 000. Rikets allmänna kartverk.

Esri (Environmental Systems Research Institute). Satellitbild. Hämtat 2019-01-19.

Generalstabskartan 74 Indal SV från 1935. Skala 1:100 000. Rikets allmänna kartverk.

Hjöödata grid 50+ Lantmäteriet. Hämtat 2022-09-20.

Fastighetsgränser. Geodata Extraction Tool. Lantmäteriet. Hämtat 2019-01-12.
<https://herkules.slu.se/get/>

Topografi 250. Lantmäteriet. Skala 100 000-500 000. Hämtat 2021-09-10.

Topografi 1M. Lantmäteriet. Skala 500 000-1 000 000. Hämtat 2020-05-01.

WMS/WMTS Historisk ortofoton 1960. Lantmäteriet. Hämtat 2022-08-29.

WMS/WMTS Jordartskartan 250K. Lantmäteriet. Hämtat 2023-11-11.

WMS/WMTS Topowebb. Lantmäteriet. Hämtat 2023-09-19.

Ortofoto . Google Earth. Hämtat 2021-10-23.

Riksantikvarieämbetet. Arkivsök. Fotografi. Flatruet-Ruvallen E-arkiv ID: KMB_16000300021620_ff993016. Hämtat 2018-10-24.
<https://app.raa.se/open/arkivsok/document?uri=https:%2F%2Fpub.raa.se%2Fdokumentation%2Fcba34c0e-9c0a-4113-857a-caa40b0de440>

Fornsök/KMR (Kulturmiljöregistret). Norrbottens län. Riksantikvarieämbetet. Hämtat 2019-02-13.

Fornsök/KMR (Kulturmiljöregistret). Västerbottens län. Riksantikvarieämbetet. Hämtat 2019-03-10.

Fornsök/KMR (Kulturmiljöregistret). Västernorrlands län. Riksantikvarieämbetet. Hämtat 2019-04-17.

WMS/WMTS Fornsök/KMR (Kulturmiljöregistert). Riksantikvarieämbetet. Hämtat 2024-02-04.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Älgforskning. Hämtat 2023-11-06.
www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/moose-slu/

Sodalen nr. 1-2, Indals socken, Medelpad. Storskiftes karta Sodalens utägor från 1793.
Lantmäteristyrelsens arkiv, akt X29-29:3.

Sodalen nr. 1-2, Indals socken, Medelpad. Storskiftes karta Sodalens inägor från 1799.
Lantmäteristyrelsens arkiv, akt X29-29:4.

URL-adresser

BBR Bebyggelseregistret	http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
Earth Resources	http://eros.usgs.gov/
Finska lantmäteriverket	https://www.maanmittauslaitos.fi/sv
Fornsök/KMR Riksantikvarieämbetet	https://app.raa.se/open/fornsok/
Geosupportsystem - Klas Karlsson	https://geosupportsystem.se
Global Administrative Areas	http://www.gadm.org/
Historiska museet (f.d. SHM)	http://www.historiska.se/
Kartverket - Geonorge	http://www.geonorge.no
Kringla	http://www.kringla.nu/kringla/
Lantmäteriet	http://www.lantmateriet.se/
Länsstyrelsen, geodatakatalog	https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
Museiverket Finland	https://www.kypfi.fi
NASA/Aster GDEM	https://asterweb.jpl.nasa.gov/GDEM.asp
The Natural Earth Data	http://www.naturalearthdata.com/
Naturvårdsverket (skyddadnatur)	http://skyddadnatur.naturvardsverket.se
Riksarkivets geometriska kartor 1600-t.	https://riksarkivet.se/visa-kartsamlingar
Riksintressen och fornlämningar	Sveriges länskarta
Sametinget	http://www.sametinget.se/
SGU	http://www.sgu.se/
Skogsstyrelsen	http://www.skogsstyrelsen.se/
QGIS Tutorials - Ujaval Gandhi	http://www.qgistutorials.com/en/

WMS/WMTS-adresser

Arkeologiska uppdrag	https://pub.raa.se/visning/uppdrag/wms?version=1.1.0
Finland, bakgrundskarta	http://tiles.kartat.kapsi.fi/taustakartta?
Finland, grundkarta	http://tiles.kartat.kapsi.fi/peruskartta?
Finland, ortofoto	http://tiles.kartat.kapsi.fi/ortokuva?https://api.lantmateriet.se/historiska-ortofoton/wms/v1?request=GetCapabilities&version=1.1.1&service=WMS
Historiska ortofoto Sverige*	https://api.lantmateriet.se/historiska-ortofoton/wms/v1?request=GetCapabilities&version=1.1.1&service=WMS
Jordarter i Norrbotten	https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-norra-sverige-250-tusen
Jordarter i Sverige	https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-25-100-tusen
Jordarter i Västernorrland	https://resource.sgu.se/service/wms/130/jordarter-vasternorrland-200-tusen
Kulturmiljöregister	https://pub.raa.se/visning/lamningar/wms?version=1.1.0
Topografisk karta över Norge	https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.norges_grunnkart
Topografisk karta Sverige*	https://api.lantmateriet.se/open/topowebbcby/v1/wmts?request=GetCapabilities&version=1.0.0&service=wmts

* Lantmäteriet kräver registrering av användare för att lägga till online kartor. Du registrerar dig på <https://opendata.lantmateriet.se/#register> och får en bekräftelse via mejl. Detta ger dig också behörighet att ladda ner filer från <https://geotorget.lantmateriet.se>

